

1) Estudos retornados

ID	Titulo	Autores	DOI	Crterios de incluso e excluso
1	Data warehouse as a dynamic capability: Utility/cost foundations and implications for economics-driven design	Even, A. and Shankaranarayanan, G. and Berger, P.D.	https://aisel.aisnet.org/icis2006/17	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
2	A network-based view of enterprise architecture	Iyer, B. and Dreyfus, D. and Gyllstrom, P.	10.4018/978-1-59904-189-6.ch018	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
3	Free/open source software development: Recent research results and emerging opportunities	Scacchi, W.	10.1145/1295014.1295019	Estudo duplicado
4	Free/open source software development: Recent research results and emerging opportunities	Scacchi, W.	10.1145/1295014.1295019	Estudo duplicado
5	Software systems in-house integration: Architecture, process practices, and strategy selection	Land, R. and Crnkovic, I.	10.1016/j.infsof.2006.07.002	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
6	Patents and Standards in the ICT Sector: Are Submarine Patents a Substantive Problem or a Red Herring?	Soininen, A.	10.4018/jitsr.2007010104	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
7	Free/open source software development	Scacchi, W.	10.1145/1287624.1287689	Estudo duplicado
8	Activity theory for OSS ecosystems	Uden, L. and Damiani, E. and Gianini, G. and Ceravolo, P.	10.1109/DEST.2007.371974	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
9	Economics-driven design of a data warehouse	Even, A. and Shankaranarayanan, G. and Berger, P.D.	-	Estudo que no esteja disponvel para e-mail institucional
10	The case for modeling security, privacy, usability and reliability (SPUR) in automotive software	Prasad, K.V. and Giuli, T.J. and Watson, D.	10.1007/978-3-540-70930-5_1	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
11	Autonomic computing now you see it, now you don't: Design and evolution of autonomic software systems	Müller, H.A. and Kienle, H.M. and Stege, U.	10.1007/978-3-540-95888-8_2	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
12	Integrating value and utility concepts into a value decomposition model for value-based software engineering	Rönkkö, M. and Frühwirth, C. and Biffl, S.	10.1007/978-3-642-02152-7_27	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
13	Dynamic capabilities in the software process	Mäkelä, M.M. and Oza, N.V. and Kontio, J.	10.1504/IJITM.2009.022267	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
14	Mobile enterprise transition and management	Unhelkar, B.	-	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
15	Product management for software product lines: An overview	Helferich, A. and Schmid, K. and Herzwurm, G.	10.1201/9781420068429	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
16	Software product management and pricing: Key success factors for software organizations	Kittlaus, H.-B. and Clough, P.N.	10.1007/978-3-540-76987-3	Estudo que no atenda nenhum critrio de incluso
17	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems	Fricker, S.	10.5167/uzh-28289	Estudo que apresenta evidncias baseadas em mtodos experimentais (Entrevista, pesquisa de opinio, estudo de caso, etc.)

18	Formalizing software ecosystem modeling	Boucharas, V. and Jansen, S. and Brinkkemper, S.	10.1145/1595800.1595807	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
19	'State of the art' in using agile methods for embedded systems development	Srinivasan, J. and Dobrin, R. and Lundqvist, K.	10.1109/COMPSAC.2009.186	Estudo que apresenta evidências baseadas em métodos experimentais (Entrevista, pesquisa de opinião, estudo de caso, etc.)
20	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo que apresenta evidências baseadas em métodos experimentais (Entrevista, pesquisa de opinião, estudo de caso, etc.)
21	Opening up software product line engineering	Hanssen, G.K.	10.1145/1808937.1808938	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
22	Timing the information system upgrade	Kankaanpää, I. and Pekkola, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
23	Multi-level product line customization	Elsner, C. and Schwanninger, C. and Schröder-Preikschat, W. and Lohmann, D.	10.3233/978-1-60750-628-7-37	Estudo duplicado
24	Architecting in software ecosystems: Interface translucence as an enabler for scalable collaboration	Cataldo, M. and Herbsleb, J.D.	10.1145/1842752.1842772	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
25	Variability modeling for distributed development - A comparison with established practice	Schmid, K.	10.1007/978-3-642-15579-6_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
26	Multi-level product line customization	Elsner, C. and Schwanninger, C. and Schröder-Preikschat, W. and Lohmann, D.	10.3233/978-1-60750-629-4-37	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
27	Agile software product line engineering: Enabling factors	Hanssen, G.K.	10.1002/spe.1064	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
28	Portability as an aspect: Rethinking modularity in mobile game development	Niu, N. and Alves, V. and Bhowmik, T.	10.1145/1960314.1960317	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
29	Configuration of multi product lines by bridging heterogeneous variability modeling approaches	Dhungana, D. and Seichter, D. and Botterweck, G. and Rabiser, R. and Grünbacher, P. and Benavides, D. and Galindo, J.A.	10.1109/SPLC.2011.22	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
30	Strategic management of network resources: A case study of an ERP ecosystem	Antero, M. and Riis, P.H.	10.4018/jeis.2011040102	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
31	Software ecosystems: A set of management practices for platform integrators in the telecom industry	Viljainen, M. and Kauppinen, M.	10.1007/978-3-642-21544-5_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
32	Understanding software ecosystems: A strategic modeling approach	Yu, E. and Deng, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
33	Managed evolution: A strategy for very large information systems	Murer, S. and Bonati, B. and Furrer, F.J.	10.1007/978-3-642-01633-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
34	Third-party development for multi-contextual services: On the mechanisms of control	Rudmark, D. and Ghazawneh, A.	https://aisel.aisnet.org/ecis2011/162	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

35	The impact of software-as-a-service on business models of leading software vendors: Experiences from three exploratory case studies	Stuckenberg, S. and Fielt, E. and Loser, T.	https://aisel.aisnet.org/pacis2011/184	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
36	Interactive multimedia storyboard for facilitating stakeholder interaction: Supporting continuous improvement in IT-ecosystems	Pham, R. and Meyer, S. and Kitzmann, I. and Schneider, K.	10.1109/QUATIC.2012.35	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
37	A longitudinal case study of an emerging software ecosystem: Implications for practice and theory	Hanssen, G.K.	10.1016/j.jss.2011.04.020	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
38	Model transformations	Di Ruscio, D. and Eramo, R. and Pierantonio, A.	10.1007/978-3-642-30982-3_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
39	Automated continuous quality assurance	Neubauer, J. and Steffen, B. and Bauer, O. and Windmüller, S. and Merten, M. and Margaria, T. and Howar, F.	10.1109/FormSERA.2012.6229787	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
40	Understanding the role of licenses and evolution in open architecture software ecosystems	Scacchi, W. and Alspaugh, T.A.	10.1016/j.jss.2012.03.033	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
41	Model-based development and evolution of information systems: A quality approach	Krogstie, J.	10.1007/978-1-4471-2936-3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
42	SensorAct: A privacy and security aware federated middleware for building management	Arjunan, P. and Batra, N. and Choi, H. and Singh, A. and Singh, P. and Srivastava, M.B.	10.1145/2422531.2422547	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
43	A systematic review and an expert survey on capabilities supporting multi product lines	Holl, G. and Grünbacher, P. and Rabiser, R.	10.1016/j.infsof.2012.02.002	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
44	Novelty-knowledge alignment: A theory of design convergence in systems development	Tiwana, A.	10.2753/MIS0742-1222290101	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
45	Towards understanding requirements engineering in IT ecosystems	Knauss, A. and Borici, A. and Knauss, E. and Damian, D.	10.1109/EmpIRE.2012.6347679	Estudo que apresenta evidências baseadas em métodos experimentais (Entrevista, pesquisa de opinião, estudo de caso, etc.)
46	Designing secure systems based on open architectures with open source and closed source components	Scacchi, W. and Alspaugh, T.A.	10.1007/978-3-642-33442-9_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
47	SE-EQUAM - An evolvable quality metamodel	Hmood, A. and Keivanloo, I. and Rilling, J.	10.1109/COMPSACW.2012.67	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
48	Software ecosystems governance to enable IT architecture based on software asset management	Albert, B.E. and Dos Santos, R.P. and Werner, C.M.	10.1109/DEST.2013.6611329	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
49	Software ecosystems-A systematic literature review	Manikas, K. and Hansen, K.M.	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
50	The challenge of heterogeneously- licensed systems in open architecture software ecosystems	Alspaugh, A.T. and Asuncion, U.H. and Scacchi, W.	10.4337/9781781955635.00014	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
51	Towards the analysis of software projects dependencies: An exploratory visual study of software ecosystems	Santana, F.W. and Werner, C.M.L.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

52	Customer-specific teams for agile evolution of large-scale embedded systems	Olsson, H.H. and Bosch, J. and Alahyari, H.	10.1109/SEAA.2013.43	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
53	Exploring socio-technical dependencies in open source software Projects	Mahbul Syeed, M.M. and Hammouda, I. and Berko, C.	10.1145/2523429.2523468	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
54	Collaborative creativity in requirements engineering: Analysis and practical advice	Mahaux, M. and Nguyen, L. and Gotel, O. and Mich, L. and Mavin, A. and Schmid, K.	10.1109/RCIS.2013.6577678	Estudo que não esteja disponível acesso institucional para download gratuito ou por meio de.
55	Uses and applications of software and systems process engineering meta-model process models. a systematic mapping study	Ruiz-Rube, I. and Dodero, J.M. and Palomo-Duarte, M. and Ruiz, M. and Gawn, D.	10.1002/smr.1594	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
56	Awareness support in distributed software development: A systematic review and mapping of the literature	Steinmacher, I. and Chaves, A.P. and Gerosa, M.A.	10.1007/s10606-012-9164-4	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
57	A topology-aware adaptive deployment framework for elastic applications	Keller, M. and Peuster, M. and Robbert, C. and Karl, H.	10.1109/ICIN.2013.6670895	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
58	Towards data-driven product development: A multiple case study on post-deployment data usage in software-intensive embedded systems	Holmström Olsson, H. and Bosch, J.	10.1007/978-3-642-44930-7_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
59	The mashup ecosystem	Endres-Niggemeyer, B.	10.1007/978-3-642-36403-7_1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
60	Integrating Advanced Security Certification and Policy Management	Bezzi, M. and Damiani, E. and Paraboschi, S. and Plate, H.	10.1007/978-3-642-41205-9_5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
61	SamikshaUmbra: Contribution and performance assessment of software maintenance professionals by mining software repositories	Rastogi, A. and Sureka, A.	10.1109/APSEC.2013.134	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
62	Introducing Life Management Platforms and Collaborative Service Fusion to Contextual Environments	Hoffmann, M. and Jäppinen, P.	10.1007/978-3-642-41205-9_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
63	ADIOS visualization schema: A first step towards improving interdisciplinary collaboration in high performance computing	Tchoua, R. and Choi, J. and Klasky, S. and Liu, Q. and Logan, J. and Moreland, K. and Mu, J. and Parashar, M. and Podhorszki, N. and Pugmire, D. and Wolf, M.	10.1109/eScience.2013.24	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
64	Requirements negotiation model: A social oriented approach for software ecosystems evolution	Valenca, G.	10.1109/RE.2013.6636763	Estudo que responda pelo menos uma QP.
65	A Brechó-EcoSys extension to support negotiation in the software ecosystems context	Dos Santos, R.P. and Tostes, L.R. and Werner, C.M.L.	10.1109/IRI.2013.6642521	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
66	Framing management practices for keystones in platform ecosystems	Viljainen, M. and Kauppinen, M.	10.4337/9781781955635.00015	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
67	Analyzing ecosystems for open source software developer communities	Goeminne, M. and Mens, T.	0.4337/9781781955635.00021	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
68	Quality review and approval methods for extensions in software ecosystems	Jansen, S. and van Capelleveen, G.	10.4337/9781781955635.00018	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

69	Ongoing software development without classical requirements	Alspaugh, T.A. and Scacchi, W.	10.1109/RE.2013.6636716	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
70	Porting mobile games in an aspect-oriented way: An industrial case study	Bhowmik, T. and Alves, V. and Niu, N.	10.1109/IRI.2013.6642506	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
71	Understanding software ecosystems for technology-enhanced learning - A case study	Pettersson, O. and Andersson, J. and Milrad, M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
72	A novel mobile device NFC stack architecture	Xiao, K. and Luo, L.	10.1109/DASC.2013.57	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
73	Towards a reference architecture for server-side mashup ecosystem	Peltola, H. and Salminen, A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
74	Software ecosystems: From software product management to software platform management	Jansen, S. and Peeters, S. and Brinkkemper, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
75	On the impact of software ecosystems in requirements communication and management	Dos Santos, R.P. and Werner, C.M.L.	-	Estudo que responda pelo menos uma QP.
76	CEUR Workshop Proceedings	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
77	Energy management systems: State of the art and emerging trends	Aman, S. and Simmhan, Y. and Prasanna, V.	10.1109/MCOM.2013.6400447	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
78	15th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2013	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
79	Socio-technical congruence in OSS projects: Exploring conway's law in freeBSD	Mahbulul Syeed, M.M. and Hammouda, I.	10.1007/978-3-642-38928-3_8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
80	Dynamic networked organizations for software engineering	Tamburri, D.A. and De Boer, R. and Di Nitto, E. and Lago, P. and Van Vliet, H.	10.1145/2501535.2501537	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
81	Feature-oriented software product lines: Concepts and implementation	Slootweg, P.J.	10.1007/978-3-642-37521-7_9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
82	Coordinating service compositions: Model and infrastructure for collaborative creation of electronic documents	Schuster, N.	10.5445/KSP/1000035097	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
83	Managing risk in open source software adoption	Franch, X. and Susi, A. and Annosi, M.C. and Ayala, C. and Glott, R. and Gross, D. and Kenett, R. and Mancinelli, F. and Ramsamy, P. and Thomas, C. and Ameller, D. and Bannier, S. and Bergida, N. and Blumenfeld, Y. and Bouzereau, O. and Costal, D. and Domínguez, M. and Haaland, K. and López, L. and Morandini, M. and Siena, A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
84	Brazil and South Africa collaboration for public software: Building the South Africa public software ecosystem	Santos, E. and Costa, L.F.	Santos, E. and Costa, L.F.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
85	Characterizing the danish telemedicine ecosystem: Making sense of actor relationships	Manikas, K. and Hansen, K.M.	10.1145/2536146.2536156	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

86	Mobile App portfolio management and developers' performance: An empirical study of the Apple IOS platform	Li, M. and Goh, K.Y. and Cavusoglu, H.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
87	Analyzing PL/1 legacy ecosystems: An experience report	Aeschlimann, E. and Lungu, M. and Nierstrasz, O. and Worms, C.	10.1109/WCRE.2013.6671320	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
88	Generation of conjoint domain models for system-of-systems Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão	Dhungana, D. and Falkner, A. and Haselböck, A.	10.1145/2517208.2517224	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
89	Putting the pieces together - Technical, organisational and social aspects of language integration for complex systems	Burden, H.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
90	Competition and collaboration in requirements engineering: A case study of an emerging software ecosystem	Valença, G. and Alves, C. and Heimann, V. and Jansen, S. and Brinkkemper, S.	10.1109/RE.2014.6912289	Estudo que apresente evidências baseadas em métodos experimentais científicos (por exemplo, entrevistas, pesquisas de opinião, estudos de caso etc.)
91	Analyzing the evolution of software development: From creative chaos to software ecosystems	Sadi, M.H. and Yu, E.	10.1109/RCIS.2014.6861055	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
92	Openness and requirements: Opportunities and tradeoffs in software ecosystems	Knauss E, Damian D, Knauss A, Borici A	10.1109/RE.2014.6912263	Estudo que apresente evidências baseadas em métodos experimentais científicos (por exemplo, entrevistas, pesquisas de opinião, estudos de caso etc.)
93	Evolving a method framework for engineering process assessment models	Figueiredo, A.M.C.M. and Salviano, C.F.	10.1007/978-3-319-13036-1_2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
94	Information visualization for agile software development	Information visualization for agile software development	10.1109/VISSOFT.2014.32	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
95	Towards a web-based framework to support end-user programming of mobile learning activities	Zbick, J. and Jansen, M. and Milrad, M.	10.1109/ICALT.2014.66	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
96	Identifying inactive code in product lines with configuration-aware system dependence graphs	Angerer, F. and Prähofer, H. and Lettner, D. and Grimmer, A. and Grünbacher, P.	10.1145/2648511.2648517	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
97	Management of the Fuzzy front end of innovation	Gassmann, O. and Schweitzer, F.	10.1007/978-3-319-01056-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
98	Young mobile users: Radical and individual - Not	Suominen, A. and Hyrnsalmi, S. and Knuutila, T.	10.1016/j.tele.2013.08.003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
99	Framework for implementing product portfolio management in software business	Jagroep, E. and Van De Weerd, I. and Brinkkemper, S. and Dobbe, T.	10.1007/978-3-642-55035-5_8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
100	Evolving software systems	Mens, T. and Serebrenik, A. and Cleve, A.	10.1007/978-3-642-45398-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
101	9th International Joint Conference on Software Technologies, ICSOFT 2014	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
102	An exploratory case study on exploiting aspect orientation in mobile game porting	Bhowmik, T. and Alves, V. and Niu, N.	10.1007/978-3-319-04717-1_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

103	Socio-technical congruence in the ruby ecosystem	Mahbulul Syeed, M.M. and Hansen, K.M. and Hammouda, I. and Manikas, K.	10.1145/2641580.2641586	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
104	Software engineering beyond the project - Sustaining software ecosystems	Dittrich, Y.	10.1016/j.infsof.2014.02.012	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
105	QuESo: A quality model for open source software ecosystems	Franco-Bedoya, O. and Ameller, D. and Costal, D. and Franch, X.	10.5220/0004993702090221	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
106	On the variation and specialisation of workload - A case study of the Gnome ecosystem community	Vasilescu, B. and Serebrenik, A. and Goeminne, M. and Mens, T.	10.1007/s10664-013-9244-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
107	Productization of an IT service firm	Guvendiren, K. and Brinkkemper, S. and Jansen, S.	10.1007/978-3-319-08738-2_9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
108	A case study on testing, commissioning, and operation of very-large-scale software systems	Vierhauser, M. and Rabiser, R. and Grünbacher, P.	10.1145/2591062.2591179	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
109	Exploring collective DSL integration in a large situated IS: Towards comprehensive language integration in information systems	Aram, M. and Neumann, G.	10.1145/2642803.2642823	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
110	Systematic knowledge engineering: Building bodies of knowledge from published research	Biffi, S. and Kalinowski, M. and Rabiser, R. and Ekaputra, F. and Winkler, D.	10.1142/S021819401440018X	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
111	Architecture for embedded open software ecosystems	Eklund, U. and Bosch, J.	10.1016/j.jss.2014.01.009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
112	A reference architecture for managing dynamic inter-organizational business processes	Norta, A. and Grefen, P. and Narendra, N.C.	10.1016/j.datak.2014.04.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
113	ReuseSEEM: An approach to support the definition, modeling, and analysis of software ecosystems	Dos Santos, R.P.	10.1145/2591062.2591094	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
114	SamikshaViz: A panoramic view to measure contribution and performance of software maintenance professionals by mining bug archives	Rastogi, A. and Sureka, A.	10.1145/2590748.2590750	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
115	KPIs for software ecosystems: A systematic mapping study	Fotrousi, F. and Fricker, S.A. and Fiedler, M. and Le-Gall, F.	10.1007/978-3-319-08738-2_14	Estudo que não esteja disponível para download gratuito ou por meio de acesso institucional
116	Modeling enterprise capabilities with I*: Reasoning on alternatives	Danesh, M.H. and Yu, E.	10.1007/978-3-319-07869-4_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
117	Towards an evidence-based understanding of emergence of architecture through continuous refactoring in agile software development	Chen, L. and Babar, M.A.	10.1109/WICSA.2014.45	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
118	Assessing open source communities' health using Service Oriented Computing concepts	Oriol, M. and Franco-Bedoya, O. and Franch, X. and Marco, J.	10.1109/RCIS.2014.6861064	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
119	20th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2014	Jan H Kroeze e Izak van Zyl	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
120	Implications of saas on competencies of it-brokerages	Overeem, G. and Vreeken, A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
121	On infrastructure for facilitation of inner source in small development teams	Linåker, J. and Krantz, M. and Höst, M.	10.1007/978-3-319-13835-0_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

122	Bridging the gap between software platforms: A template method for software evolution	Nijboer, G. and Van Der Schuur, H. and Van Der Werf, J.M.E.M. and Brinkkemper, S.	10.1109/IWSPM.2014.6891063	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
123	An empirical evaluation of capability modelling using design rationale	Bravos, G. and Loucopoulos, P. and Stratigaki, C. and Valvis, D.	10.13140/2.1.2828.6083	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
124	Evaluating feature change impact on multi-product line configurations using partial information	Dintzner, N. and van Deursen, A. and Kulesza, U. and Pinzger, M.	10.1007/978-3-319-14130-5_1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
125	DMOSS: Open source software documentation assessment	Carvalho, N.R. and Simões, A. and Almeida, J.J.	10.2298/CSIS131005027C	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
126	The role of enterprise architecture in enterprise integration – A systematic mapping study	Banaeianjahromi, N. and Smolander, K.	-	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura).
127	Business models: An information systems research agenda	Veit, D. and Clemons, E. and Benlian, A. and Buxmann, P. and Hess, T. and Kundisch, D. and Leimeister, J.M. and Loos, P. and Spann, M.	10.1007/s12599-013-0308-y	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
128	Software architecture: A travelogue	Garlan, D.	10.1145/2593882.2593886	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
129	An overview of Dynamic Software Product Line architectures and techniques: Observations from research and industry	Capilla, R. and Bosch, J. and Trinidad, P. and Ruiz-Cortés, A. and Hinchey, M.	10.1016/j.jss.2013.12.038	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
130	Integrated management of variability in space and time in software families	Seidl, C. and Schaefer, I. and Abmann, U.	10.1145/2648511.2648514	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
131	Effects of IT on enterprise architecture, governance, and growth	Cavalcanti, J.C.	10.4018/978-1-4666-6469-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
132	Validation of software visualization tools: A systematic mapping study	Seriai, A. and Benomar, O. and Cerat, B. and Sahraoui, H.	10.1109/VISSOFT.2014.19	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
133	Wiki for agility	Kamthan, P.	10.4018/978-1-4666-6485-2.ch009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
134	Analyzing the relationship between the license of packages and their files in free and open source software	Manabe, Y. and German, D.M. and Inoue, K.	10.1007/978-3-642-55128-4_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
135	Using popular social network sites to support requirements elicitation, prioritization and negotiation	Seyff, N. and Todoran, I. and Caluser, K. and Singer, L. and Glinz, M.	10.1186/s13174-015-0021-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
136	Software rejuvenation via a multi-agent approach	Santos, H. and Pimentel, J.F. and Torres Da Silva, V. and Murta, L.	10.1016/j.jss.2015.02.017	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
137	In-/tangible assets as a service in manufacturing service ecosystems	Hirsch, M. and Opresnik, D.	10.1109/ITMC.2013.7352663	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
138	A survey of assistive technologies and applications for blind users on mobile platforms: a review and foundation for research	Csapó, Á. and Wersényi, G. and Nagy, H. and Stockman, T.	10.1007/s12193-015-0182-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

139	A visual support for decomposing complex feature models	Urli, S. and Bergel, A. and Blay-Fornarino, M. and Collet, P. and Mosser, S.	10.1109/VISSOFT.2015.7332417	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
140	Investigating country differences in mobile app user behavior and challenges for software engineering	Lim, S.L. and Bentley, P.J. and Kanakam, N. and Ishikawa, F. and Honiden, S.	10.1109/TSE.2014.2360674	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
141	Mapping the design-space of textual variability modeling languages: a refined analysis	Eichelberger, H. and Schmid, K.	10.1007/s10009-014-0362-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
142	IT project alignment in practice	Nilsson, A.	10.4018/978-1-4666-7473-8.ch002	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
143	The human side of software as a service: Building a tighter fit between human experiences and SOA design practices	Karaseva, V. and Seffah, A.	10.1109/CHASE.2015.31	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
144	Quality Attributes of Systems-of-Systems: A Systematic Literature Review	Bianchi, T. and Santos, D.S. and Felizardo, K.R.	10.1109/SESoS.2015.12	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura).
145	What is a feature? A Qualitative study of features in industrial software product lines	Berger, T. and Lettner, D. and Rubin, J. and Grünbacher, P. and Silva, A. and Becker, M. and Chechik, M. and Czarnecki, K.	10.1145/2791060.2791108	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
146	Towards privacy-preserving reputation management for hybrid broadcast broadband applications	Tormo, G.D. and Mármol, F.G. and Pérez, G.M.	10.1016/j.cose.2014.10.010	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
147	Collaborative decision support for adaptive digital enterprise architecture	Zimmermann, A. and Jugel, D. and Schmidt, R. and Schweda, C. and Möhring, M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
148	Manufacturing execution systems: A vision for managing software development	Naedele, M. and Chen, H.-M. and Kazman, R. and Cai, Y. and Xiao, L. and Silva, C.V.A.	10.1016/j.jss.2014.11.015	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
149	Understanding informal control modes on software platforms -The mediating role of third-party developers' intrinsic motivation	Goldbach, T. and Benlian, A.	-	Estudo que não esteja disponível para download gratuito ou por meio de acesso institucional
150	A survey on the perception of innovation in a large product-focused software organization	Linåker, J. and Munir, H. and Runeson, P. and Regnell, B. and Schrewelius, C.	10.1007/978-3-319-19593-3_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
151	An impact study of business process models for requirements elicitation in XP	Ordóñez, H. and Villada, A.F.E. and Vanegas, D.L.V. and Cobos, C. and Ordóñez, A. and Segovia, R.	10.1007/978-3-319-21404-7_22	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
152	Supporting distributed product configuration by integrating heterogeneous variability modeling approaches	Galindo, J.A. and Dhungana, D. and Rabiser, R. and Benavides, D. and Botterweck, G. and Grünbacher, P.	10.1016/j.infsof.2015.02.002	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
153	Customer feedback and data collection techniques in software R&D: A literature review	Fabijan, A. and Holmström, H. and Bosch, J.	10.1007/978-3-319-19593-3_12	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da

				literatura e revisão sistemática da literatura)
154	Ecosystems and open innovation for embedded systems: A systematic mapping study	Papatheocharous, E. and Andersson, J. and Axelsson, J.	10.1007/978-3-319-19593-3_7	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
155	The impact of global dispersion on coordination, team performance and software quality-A systematic literature review	Nguyen-Duc, A. and Cruzes, D.S. and Conradi, R.	10.1016/j.infsof.2014.06.002	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
156	Evolving the system's Core: A case study on the identification and characterization of key developers in apache ant	Oliva, G.A. and Da Silva, J.T. and Gerosa, M.A. and Santana, F.W.S. and Werner, C.M.L. and De Souza, C.R.B. and De Oliveira, K.C.M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
157	Measuring the quality of open source software ecosystems using QuESo	Franco-Bedoya, O. and Ameller, D. and Costal, D. and Franch, X.	10.1007/978-3-319-25579-8_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
158	Opening embedded systems for open innovation	Soeldner, C. and Roth, A. and Moeslein, K.	https://aisel.aisnet.org/pacis2015/161	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
159	How social capital facilitates clan control on software platformsto enhance app-developers' performance and success	Goldbach, T. and Benlian, A.	https://aisel.aisnet.org/icis2015/proceedings/ISgov/2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
160	Emerging research challenges in computer games and software engineering	Scacchi, W. and Cooper, K.M.L.	10.1201/b18453	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
161	An insight into license tools for open source software systems	Kapitsaki, G.M. and Tselikas, N.D. and Foukarakis, I.E.	10.1016/j.jss.2014.12.050	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
162	Towards developing collaborative experience based factory model for software development process in cloud computing environment	Hanafiah, M. and Abdullah, R. and Murad, M.A.A. and Din, J.	10.15866/irecos.v10i3.5763	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
163	Smart factory product lines: A configuration perspective on smart production ecosystems	Dhungana, D. and Falkner, A. and Haselböck, A. and Schreiner, H.	10.1145/2791060.2791066	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
164	A pattern for network functions virtualization	Fernandez, E.B. and Hamid, B.	10.1145/2855321.2855369	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
165	Impacts of collaborative information systems quality on software development success in Indian software firms	Ulhas, K.R. and Wang, J. and Lai, J.-Y.	10.1109/PICMET.2015.7273221	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
166	Community Data for OSS Adoption Risk Management	Franch, X. and Kenett, R.S. and Susi, A. and Galanis, N. and Glott, R. and Mancinelli, F.	10.1016/B978-0-12-411519-4.00014-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
167	Editorial: Thematic series on software engineering from a social network perspective	Gerosa, M.A. and Redmiles, D. and Bjørn, P. and Sarma, A.	10.1186/s13174-015-0038-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
168	A survey on socio-technical resources for Software Ecosystems	Lima, T. and Dos Santos, R.P. and Werner, C.	10.1145/2857218.2857230	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
169	The need of complementing plan-driven requirements engineering with emerging communication: Experiences from Volvo Car Group	Eliasson, U. and Heldal, R. and Knauss, E. and Pelliccione, P.	10.1109/RE.2015.7320454	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

170	Claims about the use of software engineering practices in science: A systematic literature review	Heaton, D. and Carver, J.C.	10.1016/j.infsof.2015.07.011	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
171	Patterns for security and privacy in cloud ecosystems	Fernandez, E.B. and Yoshioka, N. and Washizaki, H.	10.1109/ESPRES.2015.7330162	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
172	Evaluation of recent spectrum sharing concepts from business model scalability point of view	Yrjola, S. and Ahokangas, P. and Matinmikko, M.	10.1109/DySPAN.2015.7343907	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
173	A framework for evaluating Ambient Assisted Living technologies and the experience of the universAAL project	Salvi, D. and Montalvá Colomer, J.B. and Arredondo, M.T. and Prazak-Aram, B. and Mayer, C.	10.3233/AIS-150317	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
174	Challenges on software unbundling: Growing and letting go	Filho, J.B.F. and Acher, M. and Barais, O.	10.1145/2735386.2735390	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
175	Management of community contributions: A case study on the Android and Linux software ecosystems	Bettenburg, N. and Hassan, A.E. and Adams, B. and German, D.M.	10.1007/s10664-013-9284-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
176	Continuous API Design for Software Ecosystems	Hammouda, I. and Knauss, E. and Costantini, L.	10.1109/RCoSE.2015.13	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
177	Building models of installations to recommend applications in IoT software ecosystems	Tomlein, M. and Gronbaek, K.	10.1109/FiCloud.2016.10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
178	The social side of software platform ecosystems	De Souza, C.R.B. and Filho, F.F. and Miranda, M. and Ferreira, R.P. and Treude, C. and Singer, L.	10.1145/2858036.2858431	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
179	Designing for life: A human perspective on technology development	Saariluoma, P. and Cañas, J.J. and Leikas, J.	10.1057/978-1-137-53047-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
180	Inner Source in Platform-Based Product Engineering	Riehle, D. and Capraro, M. and Kips, D. and Horn, L.	10.1109/TSE.2016.2554553	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
181	Building a Socio-Technical theory of coordination: Why and how (outstanding research award)	Herbsleb, J.	10.1145/2950290.2994160	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
182	The privacy case: Matching privacy-protection goals to human and organizational privacy concerns	Ionescu, T.B. and Engelbrecht, G.	10.1109/CPSRSG.2016.7684097	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
183	Designing business models for cloud platforms	Giessmann, A. and Legner, C.	10.1111/isj.12107	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
184	Future Directions for NSF Advanced Computing Infrastructure to Support U.S. Science and Engineering in 2017-2020	National Academies Press	978-0309389617 978-0309389617	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
185	Analyzing Performance Issues of Industrial User Interfaces: Experiences and Results	Klammer, C. and Ramler, R. and Winterer, M. and Stummer, H.	10.1109/SEAA.2016.61	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
186	Revisiting software ecosystems Research: A longitudinal literature study	Manikas, K.	10.1016/j.jss.2016.02.003	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
187	Designing a Model of a Digital Ecosystem for Healthcare and Wellness Using the Business Model Canvas	León, M.C. and Nieto-Hipólito, J.I. and Garibaldi-Beltrán, J. and Amaya-Parra, G. and Luque-	10.1007/s10916-016-0488-3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		Morales, P. and Magaña-Espinoza, P. and Aguilar-Velazco, J.		
188	Architecture-centric derivation of products in a software product line	Cu, C. and Zheng, Y.	10.1145/2896982.2896988	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
189	What do we know about the role of enterprise architecture in enterprise integration? A systematic mapping study	Banaeianjahromi, N. and Smolander, K.	10.1108/JEIM-12-2014-0114	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
190	Enterprise Capability Modeling: Concepts, Method, and Application	Loucopoulos, P. and Stratigaki, C. and Danesh, M.H. and Bravos, G. and Anagnostopoulos, D. and Dimitrakopoulos, G.	10.1109/ES.2015.14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
191	Optimum time schedule and staff prediction model for SQA	Anitha, R. and Srinath, M.V.	10.15866/irecos.v11i12.10921	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
192	Design and governance of platform ecosystems - Key concepts and issues for future research	Schreieck, M. and Wiesche, M. and Krcmar, H.	https://aisel.aisnet.org/ecis2016_r/p/76	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
193	Recommending features of mobile applications for developer	Yu, H. and Lian, Y. and Yang, S. and Tian, L. and Zhao, X.	10.1007/978-3-319-49586-6_24	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
194	Negotiating open source software adoption in the UK public sector	Shaikh, M.	10.1016/j.giq.2015.11.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
195	Social computing in open source community: A study of software reuse	Chen, M. and Wang, T. and Yang, C. and Fan, Q. and Yin, G. and Wang, H.	10.1007/978-981-10-2053-7_55	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
196	Relevance of UCD education to software development-Recommendation for curriculum design	Dirin, A. and Nieminen, M.	10.5220/0005797901120120	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
197	How firms adapt and interact in open source ecosystems: Analyzing stakeholder influence and collaboration patterns	Linåker, J. and Rempel, P. and Regnell, B. and Mäder, P.	10.1007/978-3-319-30282-9_5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
198	Herding cats: A case study of release management in an open collaboration ecosystem	Poo-Caamaño, G. and Singer, L. and Knauss, E. and German, D.M.	10.1007/978-3-319-39225-7_12	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
199	How do we read specifications? experiences from an eye tracking study	Ahrens, M. and Schneider, K. and Kiesling, S.	10.1007/978-3-319-30282-9_21	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
200	What does it mean to use a method? Towards a practice theory for software engineering	Dittrich, Y.	10.1016/j.infsof.2015.07.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
201	Requirements engineering in open innovation	Linåker, J.	10.48550/arXiv.2208.01741	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
202	Supporting the evolution of research in software ecosystems: Reviewing the empirical literature	Manikas, K.	10.1007/978-3-319-40515-5_5	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
203	Software unbundling: Challenges and perspectives	Filho, J.B.F. and Acher, M. and Barais, O.	10.1007/978-3-319-46969-0_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

204	Features of IT service markets: A systematic literature review	Jazayeri, B. and Platenius, M.C. and Engels, G. and Kundisch, D.	10.1007/978-3-319-46295-0_19	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
205	Change impact in product lines: A systematic mapping study	Brink, C. and Heisig, P. and Wackermann, F.	10.1007/978-3-319-46254-7_55	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
206	Quality in business process modeling	Krogstie, J.	10.1007/978-3-319-42512-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
207	Mitigating emergent vulnerabilities in oil and gas assets via resilience	Johnsen, S.	10.1007/978-3-319-48737-3_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
208	Piecing together app behavior from multiple artifacts: A case study	Kowalczyk, E. and Memon, A.M. and Cohen, M.B.	10.1109/ISSRE.2015.7381837	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
209	Why don't they join? Analyzing the nature and consequences of complementors' costs in platform ecosystems	Dellermann, D. and Jud, C. and Popp, K.M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
210	Cross-organizational challenges of requirements engineering in the AUTOSAR Ecosystem: An exploratory case study	Soltani, M. and Knauss, E.	10.1109/EmpIRE.2015.7431306	Estudo que responda pelo menos uma QP
211	Toward a design theory for green information systems	Recker, J.	10.1109/HICSS.2016.556	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
212	A Scalable Architecture for Operational FMV Exploitation	Thissell, W.R. and Czajkowski, R. and Schrenk, F. and Selway, T. and Ries, A.J. and Patel, S. and McDermott, P.L. and Moten, R. and Rudnicki, R. and Seetharaman, G. and Ersoy, I. and Palaniappan, K.	10.1109/ICCVW.2015.139	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
213	Measuring software requirements quality following negotiation through empirical study	Ahmad, S. and Asmai, S.A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
214	Grounded theory in software engineering research: A critical review and guidelines	Stol, K.-J. and Ralph, P. and Fitzgerald, B.	10.1145/2884781.2884833	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
215	A pattern for Fog Computing	Syed, M.H. and Fernandez, E.B. and Ilyas, M.	10.1145/3022636.3022649	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
216	A service requirements engineering method for a digital service ecosystem	Immonen, A. and Ovaska, E. and Kalaoja, J. and Pakkala, D.	10.1007/s11761-015-0175-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
217	Adoption and use of cloud-based testing in practice	Riungu-Kalliosaari, L. and Taipale, O. and Smolander, K. and Richardson, I.	10.1007/s11219-014-9256-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
218	Assessment and cross-product prediction of software product line quality: accounting for reuse across products, over multiple releases	Devine, T. and Goseva-Popstojanova, K. and Krishnan, S. and Lutz, R.R.	10.1007/s10515-014-0160-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
219	SoK: Lessons Learned from Android Security Research for Appified Software Platforms	Acar, Y. and Backes, M. and Bugiel, S. and Fahl, S. and McDaniel, P. and Smith, M.	10.1109/SP.2016.33	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

220	Exploring topic models in software engineering data analysis: A survey	Sun, X. and Liu, X. and Li, B. and Duan, Y. and Yang, H. and Hu, J.	10.1109/SNPD.2016.7515925	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
221	Breaking collaboration barriers through communication practices in software crowdsourcing	Machado, L. and Kroll, J. and Marczak, S. and Prikladnicki, R.	10.1109/ICGSE.2016.32	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
222	Leveraging analytics for digital transformation of enterprise services and architectures	Zimmermann, A. and Schmidt, R. and Sandkuhl, K. and El-Sheikh, E. and Jugel, D. and Schweda, C. and Möhring, M. and Wißotzki, M. and Lantow, B.	10.1007/978-3-319-40564-3_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
223	Enabling Data-Centric Distribution Technology for Partitioned Embedded Systems	Pérez, H. and Gutiérrez, J.J.	10.1109/TPDS.2016.2531695	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
224	A Property Model Ontology	Sentilles, S. and Papatheocharous, E. and Ciccozzi, F. and Petersen, K.	10.1109/SEAA.2016.26	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
225	Software project management tools in global software development: a systematic mapping study	Chadli, S.Y. and Idri, A. and Ros, J.N. and Fernández-Alemán, J.L. and de Gea, J.M.C. and Toval, A.	10.1186/s40064-016-3670-7	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
226	Licensed shared access to spectrum	Yrjölä, S. and Matinmikko, M. and Ahokangas, P. and Mustonen, M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
227	An effective NoSQL-based vector map tile management approach	Wan, L. and Huang, Z. and Peng, X.	10.3390/ijgi5110215	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
228	Applying Composable Architectures to the Design and Development of a Product Line of Complex Systems	Oster, C. and Kaiser, M. and Kruse, J. and Wade, J. and Cloutier, R.	10.1002/sys.21373	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
229	Control modes on mobile software platforms: Empirical studies on the importance of informal control	Goldbach, T.	10.1007/978-3-658-14893-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
230	Design quality assessment & resolution in software intensive systems	Schall, D.	10.1109/FAS-W.2016.33	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
231	The strategic role of software customization: Managing customization-enabled software product development	Bertram, M.	10.1007/978-3-658-14858-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
232	Architecturally significant requirements identification, classification and change management for multi-tenant cloud-based systems	Chauhan, M.A. and Probst, C.W.	10.1007/978-3-319-51310-2_8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
233	Logic pluralism in mobile platform ecosystems: A study of indie app developers on the iOS App Store	Qiu, Y. and Gopal, A. and Hann, I.-H.	10.1287/isre.2016.0664	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
234	An Evolving Ecosystem for Natural Language Processing in Department of Veterans Affairs	Garvin, J.H. and Kalsy, M. and Brandt, C. and Luther, S.L. and Divita, G. and Coronado, G. and Redd, D. and Christensen, C. and Hill, B. and Kelly, N. and Treitler, Q.Z.	10.1007/s10916-016-0681-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

235	Is There a Demand of Software Transparency?	Portugal, R.L.Q. and Engiel, P. and Roque, H. and Do Prado Leite, J.C.S.	10.1145/3131151.3131155	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
236	The effect of competitor interaction on startup's product development	Tripathi, N. and Seppanen, P. and Oivo, M. and Simila, J. and Liukkunen, K.	10.1109/SEAA.2017.34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
237	Refining Missions to Architectures in Software-Intensive Systems-of-Systems	Silva, E. and Cavalcante, E. and Batista, T.	10.1109/JSOS.2017.12	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
238	A survey of the use of crowdsourcing in software engineering	Mao, K. and Capra, L. and Harman, M. and Jia, Y.	10.1016/j.jss.2016.09.015	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
239	Growth of a platform business model as an entrepreneurial ecosystem and its effects on regional development	Yun, J.J. and Won, D. and Park, K. and Yang, J. and Zhao, X.	10.1080/09654313.2017.1282082	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
240	An Empirical Study on the Maturity of the Eclipse Modeling Ecosystem	Izquierdo, J.L.C. and Cosentino, V. and Cabot, J.	10.1109/MODELS.2017.19	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
241	Comparison of smart grid architectures for monitoring and analyzing power grid data via Modbus and REST	Kenner, S. and Thaler, R. and Kucera, M. and Volbert, K. and Waas, T.	10.1186/s13639-016-0045-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
242	Decision support for reducing unnecessary IT complexity of application architectures	Wehling, K. and Wille, D. and Seidl, C. and Schaefer, I.	10.1109/ICSAW.2017.47	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
243	Core software product management activities	Maglyas, A. and Nikula, U. and Smolander, K. and Fricker, S.A.	10.1108/JAMR-03-2016-0022	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
244	Modeling strategic complementarity and synergistic value creation in cooperative relationships	Pant, V. and Yu, E.	10.1007/978-3-319-69191-6_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
245	The user perspective on service ecosystems: Key concepts and models	Fragidis, G.	10.1007/978-3-319-65151-4_34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
246	Modeling digital enterprise ecosystems with archimate: A mobility provision case study	Pittl, B. and Bork, D.	10.1007/978-3-319-61240-9_17	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
247	Interaction design principles in WYRED platform	García-Peñalvo, F.J. and Durán-Escudero, J.	10.1007/978-3-319-58515-4_29	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
248	Audit analysis models, security frameworks and their relevance for VoIP	Gavilanez, O. and Rodriguez, G. and Gavilanez, F.	10.48550/arXiv.1704.02440	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
249	Multiprocessor platform for partitioned real-time systems	Pérez Tijero, H. and Aldea Rivas, M. and Medina Ortega, D.	10.1002/spe.2404	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
250	Understanding the effects of practices on KDE ecosystem health	Amorim, S.S. and McGregor, J.D. and De Almeida, E.S. and Chavez, C.V.F.G.	10.1007/978-3-319-57735-7_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
251	Measuring tool and resource maturity in developer ecosystems	Van Baarsen, K. and Jansen, S. and España, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
252	Wiki for agility	Kamthan, P.	10.4018/978-1-5225-3923-0.ch035	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
253	EcoData: Architecting Cross-Platform Software Ecosystem applications	França, M.	10.1007/978-3-319-56856-0_14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

254	Binary Pattern for Nested Cardinality Constraints for Software Product Line of IoT-Based Feature Models	Abbas, A. and Siddiqui, I.F. and Lee, S.U.-J. and Bashir, A.K.	10.1109/ACCESS.2017.2680470	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
255	We need to discuss the relationship: An analysis of facilitators & barriers of software ecosystem partnerships	Valença, G. and Alves, C.	10.5220/0006231900170028	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
256	Designing for participation: Three models for developer involvement in hybrid OSS projects	Mäenpää, H. and Kilamo, T. and Mikkonen, T. and Männistö, T.	10.1007/978-3-319-57735-7_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
257	Advances in Testing Software Product Lines	Lackner, H. and Schlingloff, B.-H.	10.1016/bs.adcom.2017.07.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
258	Explaining Healthcare as a Two-Sided Market Using Design Patterns for IT-Business Models	Eurich, M. and Mettler, T.	10.1016/B978-0-12-805250-1.00002-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
259	metamodel proposal for developing learning ecosystems	García-Holgado, A. and García-Peñalvo, F.J.	10.1007/978-3-319-58509-3_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
260	Coopetition of software firms in open source software ecosystems	Nguyen Duc, A. and Cruzes, D.S. and Hanssen, G.K. and Snarby, T. and Abrahamsson, P.	10.1007/978-3-319-69191-6_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
261	Examining reward mechanisms for effective usage of application lifecycle management tools	Üsfekes, Ç. and Yilmaz, M. and Tuzun, E. and Clarke, P.M. and O'Connor, R.V.	10.1007/978-3-319-64218-5_21	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
262	Social Debt Analytics for Improving the Management of Software Evolution Tasks	Palomba, F. and Serebrenik, A. and Zaidman, A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
263	supporting consensus-based software development: A vision paper	Lavallée, M. and Beaulieu, G. and Famelis, M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
264	A systematic approach for enterprise systems upgrade decision-making: Outlining the decision processes	Feldman, G. and Shah, H. and Chapman, C. and Pärn, E.A. and Edwards, D.J.	10.1108/JEDT-08-2017-0076	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
265	Safety, security and resilience of critical software ecosystems	Johnsen, S.O. and Stålhane, T.	10.1201/9781315210469-406	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
266	Supporting negotiation and socialization for component markets in software ecosystems context	Santos, R. and Werner, C. and Tostes, L. and Lima, T. and Barbosa, G.	10.1109/CLEI.2016.7833328	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
267	Understanding strategic moves and reciprocity on software ecosystems: A strategic modeling approach	Pant, V. and Yu, E.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
268	CEUR Workshop Proceedings	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
269	Contextual variability management of IoT application with xml-based feature modelling	Abbas, A. and Siddiqui, I.F. and Lee, S.U.-J.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
270	System-of-systems design thinking on behavior	Stary, C.	10.3390/systems5010003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
271	Provisioning, deployment, and operation of smart grid applications on substation level: Bringing future smart grid functionality to power distribution grids	Faschang, M. and Cejka, S. and Stefan, M. and Frischenschlager, A. and Einfalt, A. and Diwold, K. and Prösl Andrén, F. and Strasser, T. and Kupzog, F.	0.1007/s00450-016-0311-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

272	A survey on search-based model-driven engineering	Boussaïd, I. and Siarry, P. and Ahmed-Nacer, M.	10.1007/s10515-017-0215-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
273	Evolution and variety in complex geographies and enterprise policies	Yun, J.J. and Cooke, P. and Park, J.	10.1080/09654313.2017.1283790	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
274	Rethinking Interoperability in Contemporary Software Systems	Motta, R.C. and De Oliveira, K.M. and Travassos, G.H.	10.1109/JSOS.2017.5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
275	Automotive software development	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
276	On student collaboration and competition in an inquiry-based multi-user communications and jamming exercise	Basinet, K.R. and Klein, A.G. and Martin, R.	10.18260/1-2--27862	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
277	On licensing and other conditions for contributing to widely used open source projects: An exploratory analysis	Gamalielsson, J. and Lundell, B.	10.1145/3125433.3125456	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
278	Making an engine: performativities of building information standards	Koch, C. and Beemsterboer, S.	10.1080/09613218.2017.1301745	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
279	Supporting Change Impact Analysis Using a Recommendation System: An Industrial Case Study in a Safety-Critical Context	Borg, M. and Wnuk, K. and Regnell, B. and Runeson, P.	10.1109/TSE.2016.2620458	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
280	Herding cats in a FOSS ecosystem: a tale of communication and coordination for release management	Poo-Caamaño, G. and Knauss, E. and Singer, L. and German, D.M.	10.1186/s13174-017-0063-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
281	The emergence of openness in open-source projects: The case of openEHR	Curto-Millet, D. and Shaikh, M.	10.1057/s41265-017-0042-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
282	A Distributed Infrastructure to Support Scientific Experiments	Classe, T. and Braga, R. and David, J.M.N. and Campos, F. and Arbex, W.	10.1007/s10723-017-9401-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
283	Enabling integrated product and factory configuration in smart production ecosystems	Dhungana, D. and Falkner, A. and Haselbock, A. and Taupe, R.	10.1109/SEAA.2017.26	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
284	Piggybacking on an Autonomous Hauler: Business Models Enabling a System-of-Systems Approach to Mapping an Underground Mine	Borg, M. and Olsson, T. and Svensson, J.	10.1109/RE.2017.55	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
285	A Low-Effort Analytics Platform for Visualizing Evolving Flask-Based Python Web Services	Vogel, P. and Klooster, T. and Andrikopoulos, V. and Lungu, M.	10.1109/VISSOFT.2017.13	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
286	A visual programming approach based on domain ontologies for configuring industrial IoT installations	Tomlein, M. and Grønbaek, K.	10.1145/3131542.3131552	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
287	How is CiteSpace used and cited in the literature? An analysis of the articles published in English and Chinese core journals	an, X. and Cui, M. and Yu, X. and Hua, W.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
288	Group versus individual use of power-only EPMcreate as a creativity enhancement technique for requirements elicitation	Sakhnini, V. and Mich, L. and Berry, D.M.	10.1007/s10664-016-9475-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
289	Designing the next mobile app recommender system for the globe	Yasin, A. and Liu, L. and Fatima, R. and Jianmin, W.	0.1109/ISPAN-FCST-ISCC.2017.44	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
290	Architecting a Software-Based Ecosystem for the Automotive Aftermarket: An Experience Report	Naab, M. and Rost, D. and Knodel, J.	10.1109/ICSA.2018.00015	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
291	Motivating the contributions: An Open Innovation perspective on what to share as Open Source Software	Linåker, J. and Munir, H. and Wnuk, K. and Mols, C.E.	10.1016/j.jss.2017.09.032	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
292	Transparency and contracts: Continuous integration and delivery in the automotive ecosystem	Van Der Valk, R. and Pelliccione, P. and Lago, P. and Heldal, R. and Knauss, E. and Juul, J.	10.1145/3183519.3183543	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

293	A systematic mapping study on tourism business networks	Heidari, A. and Yazdani, H.R. and Saghafi, F. and Jalilvand, M.R.	0.1108/EBR-01-2017-0015	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
294	Tool support for design science research—Towards a software ecosystem: A report from a desrist 2017 workshop	Morana, S. and Maedche, A. and Adam, M.T.P. and Fettke, P. and Herwix, A. and Nguyen, H.D. and Toreini, P. and Winter, R. and Brocke, J.V. and Seidel, S. and Bub, U. and Gau, M. and Mullarkey, M.T. and Sjöström, J. and Wessel, L.	10.17705/1CAIS.04317	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
295	Making an interoperability approach between ERP and big data context	Cadersaib, B.Z. and Ben Sta, H. and Gobin Rahimbux, B.A.	0.1109/ES.2018.00030	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
296	Organizing for openness: six models for developer involvement in hybrid OSS projects	Mäenpää, H. and Mäkinen, S. and Kilamo, T. and Mikkonen, T. and Männistö, T. and Ritala, P.	10.1186/s13174-018-0088-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
297	A model-based solution for process modeling in practice environments: PLM 4 BS	García-García, J.A. and García-Borgoñón, L. and Escalona, M.J. and Mejías, M.	10.1002/smr.1982	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
298	Towards certified open data in digital service ecosystems	Immonen, A. and Ovaska, E. and Paaso, T.	10.1007/s11219-017-9378-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
299	System requirements-OSS components: matching and mismatch resolution practices – an empirical study	Ayala, C. and Nguyen-Duc, A. and Franch, X. and Höst, M. and Conradi, R. and Cruzes, D. and Babar, M.A.	10.1007/s10664-017-9594-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
300	A collection of software engineering challenges for big data system development	Hummel, O. and Eichelberger, H. and Giloj, A. and Werle, D. and Schmid, K.	10.1109/SEAA.2018.00066	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
301	Tackling combinatorial explosion: A study of industrial needs and practices for analyzing highly configurable systems	Mukelabai, M. and Nešić, D. and Maro, S. and Berger, T. and Steghöfer, J.-P.	10.1145/3238147.3238201	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
302	Architecture-based change impact analysis in cross-disciplinary automated production systems	Heinrich, R. and Koch, S. and Cha, S. and Busch, K. and Reussner, R. and Vogel-Heuser, B.	10.1016/j.jss.2018.08.058	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
303	Emerging topics in mining software repositories: Machine learning in software repositories and datasets	Güemes-Peña, D. and López-Nozal, C. and Marticorena-Sánchez, R. and Maudes-Raedo, J.	10.1007/s13748-018-0147-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
304	An Expert Recommendation System for Design Decision Making: Who Should be Involved in Making a Design Decision?	Bhat, M. and Shumaiev, K. and Koch, K. and Hohenstein, U. and Biesdorf, A. and Matthes, F.	10.1109/ICSA.2018.00018	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

305	Survey of Software Data Mining for Open Source Ecosystem [面向开源生态的软件数据挖掘技术研究综述]	Yin, G. and Wang, T. and Liu, B.-X. and Zhou, M.-H. and Yu, Y. and Li, Z.-X. and Ouyang, J.-Q. and Wang, H.-M.	10.13328/j.cnki.jos.005524	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
306	Maintaining architecture-implementation conformance to support architecture centrality: From single system to product line development	Zheng, Y. and Cu, C. and Taylor, R.N.	10.1145/3229048	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
307	Power and politics of user involvement in software development	Bano, M. and Zowghi, D. and Da Rimini, F.	10.1145/3210459.3210477	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
308	The Use of System Development Methodologies in the Development of Mobile Applications: Are they Worthy of Use?	Okonkwo, W.C. and Huisman, M.	10.1109/COMPSAC.2018.10243	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
309	Software languages: Syntax, semantics, and metaprogramming	Lämmel, R.	10.1007/978-3-319-90800-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
310	Co-mention network of R packages: Scientific impact and clustering structure	Li, K. and Yan, E.	10.1016/j.joi.2017.12.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
311	Towards a platform architecture for digital content	Levina, O.	10.5220/0006875501740181	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
312	Surveying co-evolution in modeling ecosystems	Etzlstorfer, J. and Kapsammer, E. and Schwinger, W. and Schönböck, J.	10.1007/978-3-319-94764-8_15	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
313	Open innovation using open source tools: a case study at Sony Mobile	Munir, H. and Linåker, J. and Wnuk, K. and Runeson, P. and Regnell, B.	10.1007/s10664-017-9511-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
314	Modeling support for strategic API planning and analysis	Horkoff, J. and Lindman, J. and Hammouda, I. and Knauss, E. and Debliche, J. and Freiholtz, M. and Liao, P. and Mensah, S. and Strömberg, A.	10.1007/978-3-030-04840-2_2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
315	Improving access to API documentation for developers with Docs-as-Code-as-a-service	Thomchick, R.	10.1002/pra2.2018.14505501171	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
316	ISO 33020 Cornerstone or Pitfall of Process Improvement	Schweigert, T. and Phillipp, M.	10.1007/978-3-319-97925-0_26	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
317	Strategies to foster software ecosystem partnerships – A system dynamics analysis	Valença, G. and Alves, C.	10.1007/978-3-319-93375-7_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
318	Wiki for agility	Kamthan, P.	10.4018/978-1-5225-5643-5.ch054	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
319	The problem of consolidating RE practices at scale: An ethnographic study	Wohlrab, R. and Pelliccione, P. and Knauss, E. and Gregory, S.C.	10.1007/978-3-319-77243-1_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
320	A systematic mapping study on requirements engineering in software ecosystems	Vegendla, A. and Duc, A.N. and Gao, S. and Sindre, G.	10.4018/JITR.2018010104	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
321	A decision-making process-line for selection of software asset origins and components	Badampudi, D. and Wnuk, K. and Wohlin, C. and Franke, U. and Smite, D. and Cichetti, A.	10.1016/j.jss.2017.09.033	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

322	Human interaction in learning ecosystems based on open source solutions	García-Holgado, A. and García-Peñalvo, F.J.	10.1007/978-3-319-91743-6_17	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
323	Investigation of Empirical Researches in Software Engineering	Zhang, L. and Pu, M.-Y. and Liu, Y.-J. and Tian, J.-H. and Yue, T. and Jiang, J.	10.13328/j.cnki.jos.005520	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
324	Risk-based regulation and certification of autonomous transport systems	Johnsen, S.O. and Hoem, Å. and Stålhane, T. and Jenssen, G. and Moen, T.	10.1201/9781351174664-224	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
325	Getting to win-win in industrial collaboration under cooperation: A strategic modeling approach	Pant, V. and Yu, E.	10.1007/978-3-319-99951-7_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
326	A literature review on the effectiveness and efficiency of business modeling	Wilson, M. and Wnuk, K. and Silvander, J. and Gorschek, T.	10.5277/e-Inf180111	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
327	Building a telescope engineering data system with Redis, InfluxDB and Grafana	Abareishi, B. and Williams, D. and Marshall, R.	10.1117/12.2313194	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
328	Strategic cooperation – A conceptual modeling framework for analysis and design	Pant, V.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
329	Software development measurement programs: Development, management and evolution	Staron, M. and Meding, W.	10.1007/978-3-319-91836-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
330	Generating win-win strategies for software businesses under cooperation: A strategic modeling approach	Pant, V. and Yu, E.	10.1007/978-3-030-04840-2_7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
331	Tailoring the NFR framework for measuring software ecosystems health	da Silva Amorim, S. and Andrade, S.S. and McGregor, J.D. and de Almeida, E.S. and Chavez, C.V.F.G.	10.17771/PUCRio.wer.inf2018-14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
332	Theoretical approach of understanding impacts of team separation in global software development	Bondoc, E.R.P. and Ilaó, J.P.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
333	A reference architecture for pharma, healthcare & life sciences a framework for using digital technology	Sultanow, E. and Chircu, A. and Schroeder, K. and Kern, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
334	Effect of Project Management in Requirements Engineering and Requirements Change Management Processes for Global Software Development	Shafiq, M. and Zhang, Q. and Akbar, M.A. and Khan, A.A. and Hussain, S. and Fazal-E-Amin and Khan, A. and Soofi, A.A.	10.1109/ACCESS.2018.2834473	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
335	Corporate learning and knowledge flows: From glass pipelines to dark pools	Cooke, P.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
336	Deployment of IoT applications on 5G edge	Kiss, P. and Reale, A. and Ferrari, C.J. and Istenes, Z.	10.1109/FIOT.2018.8325595	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
337	Continuous clarification and emergent requirements flows in open-commercial software ecosystems	Knauss, E. and Yussuf, A. and Blincoe, K. and Damian, D. and Knauss, A.	10.1007/s00766-016-0259-1	Estudo que responda pelo menos uma QP
338	What is a data ecosystem?	Oliveira, M.I.S. and Lóscio, B.F.	10.1145/3209281.3209335	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
339	Towards a meta-model for data ecosystems	Oliveira, M.I.S. and Oliveira, L.E.R.A. and Batista, M.G.R. and Lóscio, B.F.	10.1145/3209281.3209333	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

340	An approach to engineer and realize emergent configurations in the internet of things	Alkhabbas, F.	10.1145/3183440.3183451	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
341	Measuring the accuracy and learnability of tools in the struggle against misinformation in social media applications	Pinheiro, A. and Cappelli, C. and Aguiar, A. and Maciel, C.	10.23919/CISTI.2018.8399286	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
342	MAPPING BUSINESS MODEL RISK FACTORS	Brillinger, A.-S.	10.1142/S1363919618400054	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
343	Software randomness analysis and evaluation of lightweight ciphers: the prospective for IoT security	Qasaimeh, M. and Al-Qassas, R.S. and Tedmori, S.	10.1007/s11042-018-5663-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
344	Big data and extreme-scale computing: Pathways to Convergence-Toward a shaping strategy for a future software and data ecosystem for scientific inquiry	Asch, M. and Moore, T. and Badia, R. and Beck, M. and Beckman, P. and Bidot, T. and Bodin, F. and Cappello, F. and Choudhary, A. and de Supinski, B. and Deelman, E. and Dongarra, J. and Dubey, A. and Fox, G. and Fu, H. and Girona, S. and Gropp, W. and Heroux, M. and Ishikawa, Y. and Keahey, K. and Keyes, D. and Kramer, W. and Lavignon, J.-F. and Lu, Y. and Matsuoka, S. and Mohr, B. and Reed, D. and Requena, S. and Saltz, J. and Schulthess, T. and Stevens, R. and Swamy, M. and Szalay, A. and Tang, W. and Varoquaux, G. and Vilotte, J.-P. and Wisniewski, R. and Xu, Z. and Zacharov, I.	10.1177/1094342018778123	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
345	Non-technical individual skills are weakly connected to the maturity of agile practices	Gren, L. and Knauss, A. and Stettina, C.J.	10.1016/j.infsof.2018.02.006	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
346	Prototyping Automotive Smart Ecosystems	Cioroaiuca, E. and Kuhn, T. and Bauer, T.	10.1109/DSN-W.2018.00072	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
347	A misuse pattern for DDoS in the IoT	Syed, M.H. and Fernandez, E.B. and Moreno, J.	10.1145/3282308.3282343	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
348	Modeling Security and Privacy Requirements: a Use Case-Driven Approach	Mai, P.X. and Goknil, A. and Shar, L.K. and Pastore, F. and Briand, L.C. and Shaame, S.	10.1016/j.infsof.2018.04.007	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
349	Understanding vulnerabilities in plugin-based web systems: An exploratory study of word press	Mesa, O. and Vieira, R. and Viana, M. and Durelli, V.H.S. and Cirilo, E. and Kalinowski, M. and Lucena, C.	10.1145/3233027.3233042	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
350	Software process definition using process lines: A systematic literature review	Costa, D.M. and Teixeira, E.N. and Werner, C.M.L.	10.1109/CLEI.2018.00022	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
351	Towards ubiquitous RE: A perspective on requirements engineering in the era of digital transformation	Villela, K. and Hess, A. and Koch, M. and Falcao, R. and	10.1109/RE.2018.00029	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		Groen, E.C. and Dorr, J. and Valero, C.N. and Ebert, A.		
352	The manager perspective on requirements impact on automotive systems development speed	Agren, S.M. and Knauss, E. and Heldal, R. and Pelliccione, P. and Malmqvist, G. and Boden, J.	10.1109/RE.2018.00-55	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
353	Medical correctness and user friendliness of available apps for cardiopulmonary resuscitation: Systematic search combined with guideline adherence and usability evaluation	Metelmann, B. and Metelmann, C. and Schuffert, L. and Hahnenkamp, K. and Brinkrolf, P.	10.2196/mhealth.9651	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
354	Towards a Generic IoT Platform for Data-driven Vehicle Services	Papatheocharous, E. and Frecon, E. and Kaiser, C. and Festl, A. and Stocker, A.	10.1109/ICVES.2018.8519505	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
355	A Real-Time Container Architecture for Dependable Distributed Embedded Applications	Telschig, K. and Schönberger, A. and Knapp, A.	10.1109/COASE.2018.8560546	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
356	A Chronically Implantable Neural Coprocessor for Investigating the Treatment of Neurological Disorders	Stanslaski, S. and Herron, J. and Chouinard, T. and Bourget, D. and Isaacson, B. and Kremen, V. and Opri, E. and Drew, W. and Brinkmann, B.H. and Gunduz, A. and Adamski, T. and Worrell, G.A. and Denison, T.	10.1109/TBCAS.2018.2880148	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
357	Data as infrastructure for smart cities	Suzuki, L. and Finkelstein, A.	10.1049/PBPC023E	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
358	Open source software resilience framework	Kritikos, A. and Stamelos, I.	10.1007/978-3-319-92375-8_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
359	Simulation methods and tools for collaborative embedded systems: with focus on the automotive smart ecosystems	Cioroaiuca, E. and Pudlitz, F. and Gerostathopoulos, I. and Kuhn, T.	10.1007/s00450-019-00426-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
360	Eliciting user requirements for e-collaboration systems: a proposal for a multi-perspective modeling approach	Wang, Y. and Zhao, L.	10.1007/s00766-017-0285-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
361	Detecting User Emotions with the True-Depth Camera to Support Mobile App Quality Assurance	Scherr, S.A. and Kammler, C. and Elberzhager, F.	10.1109/SEAA.2019.00034	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
362	Sensor technologies for caring people with disabilities	García-Peñalvo, F.J. and Franco-Martín, M.	10.3390/s19224914	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
363	Startup ecosystem effect on minimum viable product development in software startups	Tripathi, N. and Oivo, M. and Liukkunen, K. and Markkula, J.	10.1016/j.infsof.2019.06.008	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
364	New RE dimensions for digital ecosystems - Initial results from an expert interview study	Koch, M.	10.1109/RE.2019.00052	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
365	What the fork: A study of inefficient and efficient forking practices in social coding	Zhou, S. and Vasilescu, B. and Kästner, C.	10.1145/3338906.3338918	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
366	A review of the seven modelling approaches for digital ecosystem architecture	Anwar, M.J. and Gill, A.Q.	10.1109/CBI.2019.00018	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
367	Green IT and sustainable technology development: Bibliometric overview	García-Berná, J.A. and Fernández-Alemán, J.L. and Carrillo de Gea, J.M. and Nicolás, J. and Moros, B. and Toval, A.	10.1002/sd.1927	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		and Mancebo, J. and García, F. and Calero, C.		
368	Towards multi-party policy-based access control in federations of cloud and edge microservices	Preuveneers, D. and Joosen, W.	10.1109/EuroSPW.2019.00010	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
369	Toward Better Summarizing Bug Reports With Crowdsourcing Elicited Attributes	Jiang, H. and Li, X. and Ren, Z. and Xuan, J. and Jin, Z.	10.1109/TR.2018.2873427	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
370	Major Challenges of Systems-of-Systems with Cloud and DevOps - A Financial Experience Report	Caraturan, S.B.O.G. and Goya, D.H.	10.1109/SESoS/WDES.2019.00010	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
371	Bridging the gap between software architecture and business model development: A literature study	Hyrnsalmi, S. and Rauti, S. and Kaila, E.	10.23919/MIPRO.2019.08756974	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
372	Quality based software architectural decision making	Aslam, T. and Rana, T. and Batool, M. and Naheed, A. and Andaleeb, A.	10.1109/COMTECH.2019.8737836	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
373	Microservice Design Space Analysis and Decision Documentation: A Case Study on API Management	Haselbock, S. and Weinreich, R. and Buchgeher, G. and Kriechbaum, T.	10.1109/SOCA.2018.00008	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
374	Model-Driven Engineering Ecosystems	Graciano Neto, V.V. and Basso, F. and Santos, R. and Bakar, N.H. and Kassab, M. and Werner, C. and Oliveira, T. and Nakagawa, E.Y.	10.1109/SESoS/WDES.2019.00016	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
375	Software business: A short history and trends for the future	Yrjönkoski, K. and Jaakkola, H. and Systä, K. and Mikkonen, T. and Henno, J.	-	v
376	Designing a multi-sided data platform: findings from the International Data Spaces case	Otto, B. and Jarke, M.	10.1007/s12525-019-00362-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
377	Visualizing business ecosystems: Results of a systematic mapping study	Faber, A. and Riemhofer, M. and Huth, D. and Matthes, F.	10.5220/0007787303570364	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
378	Obstacles and features of Farm Management Information Systems: A systematic literature review	Tummers, J. and Kassahun, A. and Tekinerdogan, B.	10.1016/j.compag.2018.12.044	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
379	When you don't know with whom to collaborate: Towards an interactive system connecting contributors in a research project	Kländler, J. and Brunotte, W. and Schneider, K.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
380	Addressing Security Properties in Systems of Systems: Challenges and Ideas	Olivero, M.A. and Bertolino, A. and Dominguez-Mayo, F.J. and Escalona, M.J. and Matteucci, I.	10.1007/978-3-030-30856-8_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
381	Mutual requirements evolution by combining different information systems	Kaiya, H. and Nagano, K. and Muto, R. and Yoshida, M.	10.1145/3368640.3368662	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
382	A Community Strategy Framework – How to obtain influence on requirements in meritocratic open source software communities?	Linåker, J. and Regnell, B. and Damian, D.	10.1016/j.infsof.2019.04.010	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
383	Interoperability assessment in context-aware systems for intelligent transport management	Draganescu, C. and Stanescu, A. and Dobrescu, R.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
384	A critical analysis of topics in software architecture and design	Bishung, J. and Koyejo, O. and Okezie, A. and Edosomwan, B.	10.25046/aj040228	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		and Ani, S. and Ibrahim, A. and Olushola, A. and Odun-Ayo, I.		
385	ERP Conceptual Ecology	Bento, F. and Costa, C.J. and Aparicio, M.	10.1007/978-3-030-16181-1_33	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
386	The role of interoperable data standards in precision livestock farming in extensive livestock systems: A review	Bahlo, C. and Dahlhaus, P. and Thompson, H. and Trotter, M.	10.1016/j.compag.2018.12.007	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
387	A requirements modeling for e-learning management system (Elms)	Omar, M. and Mohamed, A.O.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
388	Software engineering sustainability education in compliance with industrial standards and green IT concept	Turkin, I. and Vykhodets, Y.	10.1007/978-3-030-00253-4_25	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
389	Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature	Tripathi, N. and Seppänen, P. and Boominathan, G. and Oivo, M. and Liukkonen, K.	10.1016/j.infsof.2018.08.005	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
390	Adaptive monitoring: A systematic mapping	Zavala, E. and Franch, X. and Marco, J.	10.1016/j.infsof.2018.08.013	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
391	A requirements modeling for e-learning management system (Elms)	Omar, M. and Mohamed, A.O.	-	Estudo duplicado
392	Do software firms collaborate or compete? A model of coopetition in community-initiated OSS projects	Nguyen-Duc, A. and Cruzes, D.S. and Terje, S. and Abrahamsson, P.	10.5277/e-Inf190102	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
393	Clinical trial data management software: A review of the technical features	Nourani, A. and Ayatollahi, H. and Dodaran, M.S.	10.2174/1574887114666190207151500	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
394	Empirical Study of Test Driven Development with Scrum	Aggarwal, V. and Singhal, A.	10.1007/978-981-13-9942-8_2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
395	Toward the health measure for open source software ecosystem via projection pursuit and real-coded accelerated genetic	Wang, L. and Wan, J. and Gao, X.	10.1109/ACCESS.2019.2926306	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
396	Software radio architecture: A mathematical perspective	Haldorai, A. and Kandaswamy, U.	10.1007/978-3-030-15416-5_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
397	Using timed and coloured Petri nets for modelling, simulation, and analysis of integration solutions	Freddo, F. and Sawicki, S. and Frantz, R.Z. and Roos-Frantz, F.	10.1504/IJWET.2019.105587	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
398	Setting Up Government 3.0 Solutions Based on Open Source Software: The Case of X-Road	Robles, G. and Gamalielsson, J. and Lundell, B.	10.1007/978-3-030-27325-5_6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
399	20th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement, PROFES 2019	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
400	Technological ecosystems in care and assistance: A systematic literature review	Marcos-Pablos, S. and García-Peñalvo, F.J.	10.3390/s19030708	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
401	What benefits couldn't 'Joyn' enjoy?: The changing role of standards in the competition in mobile instant messengers in Korea	Shim, Y. and Lee, H. and Fomin, V.	10.1016/j.techfore.2018.09.007	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
402	An empirical study on decision making for quality requirements	Olsson, T. and Wnuk, K. and Gorschek, T.	10.1016/j.jss.2018.12.002	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
403	Roles of Digital Innovation in Design Science Research	Hevner, A. and vom Brocke, J. and Maedche, A.	10.1007/s12599-018-0571-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

404	How important is software to library and information science research? A content analysis of full-text publications	Pan, X. and Yan, E. and Cui, M. and Hua, W.	10.1016/j.joi.2019.02.002	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
405	The Robot Operating System: Package reuse and community dynamics	Estefo, P. and Simmonds, J. and Robbes, R. and Fabry, J.	10.1016/j.jss.2019.02.024	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
406	Big Data Quality Challenges	Abdallah, M.	10.1109/ICBDCl.2019.8686099	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
407	Growth, complexity, and generativity of digital platforms: The case of Otto.de	Fürstenau, D. and Rothe, H. and Baiyere, A. and Schulte-Althoff, M. and Masak, D. and Schewina, K. and Anisimova, D.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
408	Security Assessment of Systems of Systems	Olivero, M.A. and Bertolino, A. and Dominguez-Mayo, F.J. and Escalona, M.J. and Matteucci, I.	10.1109/SESoS/WDES.2019.00017	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
409	Understanding Similarities and Differences in Software Development Practices Across Domains	Vigliato, M. and Oliveira, J. and Figueiredo, E. and Jamshidi, P. and Kastner, C.	10.1109/ICGSE.2019.00013	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
410	Attitudes, beliefs, and development data concerning agile software development practices	Matthies, C. and Huegle, J. and Dürschmid, T. and Teusner, R.	10.1109/ICSE-SEET.2019.00025	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
411	Polyflow: A SOA for analyzing workflow heterogeneous provenance data in distributed environments	Mendes, Y. and Braga, R. and Ströele, V. and De Oliveira, D.	10.1145/3330204.3330259	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
412	Evaluating cloud microservices with DIRECTOR	Franca, M. and Werner, C.	10.1109/SOSE.2019.00017	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
413	Technological media and development: A systematic mapping study and research agenda	Abbaszadeh, M. and Alizadeh Aghdam, M.B. and Pourhosein, R. and Nasrolahi Vosta, L.	10.1108/ITP-11-2017-0383	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
414	Discovering community patterns in open-source: a systematic approach and its evaluation	Tamburri, D.A. and Palomba, F. and Serebrenik, A. and Zaidman, A.	10.1007/s10664-018-9659-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
415	Categorizing the Content of GitHub README Files	Prana, G.A.A. and Treude, C. and Thung, F. and Atapattu, T. and Lo, D.	10.1007/s10664-018-9660-3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
416	6TiSCH: Industrial Performance for IPv6 Internet-of-Things Networks	Vilajosana, X. and Watteyne, T. and Vucinic, M. and Chang, T. and Pister, K.S.J.	10.1109/JPROC.2019.2906404	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
417	A Megatrend Challenging Analytical Chemistry: Biosensor and Chemosensor Concepts Ready for the Internet of Things	Mayer, M. and Baeumner, A.J.	10.1021/acs.chemrev.8b00719	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
418	Application programming interface (API) research: A review of the past to inform the future	Ofoeda, J. and Boateng, R. and Effah, J.	10.4018/IJEIS.2019070105	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
419	Partnership Models for Software Ecosystems: A Systematic Mapping Study	Belo, I. and Alves, C.	10.1109/SEAA.2019.00065	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
420	A formal framework for measuring technical lag in component repositories — and its application to npm	Zerouali, A. and Mens, T. and Gonzalez-Barahona, J. and	10.1002/smr.2157	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		Decan, A. and Constantinou, E. and Robles, G.		
421	Analyzing the usability of the WYRED Platform with undergraduate students to improve its features	García-Peñalvo, F.J. and Vázquez-Ingelmo, A. and García-Holgado, A. and Seoane-Pardo, A.M.	10.1007/s10209-019-00672-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
422	Motivational modelling in software for homelessness: Lessons from an industrial study	Burrows, R. and Lopez-Lorca, A. and Sterling, L. and Miller, T. and Mendoza, A. and Pedell, S.	10.1109/RE.2019.00039	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
423	Paving the way to increased interoperability of earth observations data cubes	Giuliani, G. and Masó, J. and Mazzetti, P. and Nativi, S. and Zabala, A.	10.3390/data4030113	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
424	The impact of requirements on systems development speed: a multiple-case study in automotive	Ågren, S.M. and Knauss, E. and Heldal, R. and Pelliccione, P. and Malmqvist, G. and Bodén, J.	10.1007/s00766-019-00319-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
425	The application of ontologies in multi-agent systems in the energy sector: A scoping review	Ma, Z. and Schultz, M.J. and Christensen, K. and Værbak, M. and Demazeau, Y. and Jørgensen, B.N.	10.3390/en12163200	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
426	Factors affecting software development productivity: An empirical study	Canedo, E.D. and Santos, G.A.	10.1145/3350768.3352491	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
427	Emergent behavior in system-of-systems: A systematic mapping study	Inocêncio, T.J. and Cavalcante, E. and Gonzales, G.R. and Horita, F.E.A.	10.1145/3350768.3350779	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
428	Framework for analysis of multi-party collaboration	Maksimov, Y.V. and Fricker, S.A.	10.1109/REW.2019.00013	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
429	Architecture design approach for IoT-based farm management information systems	Köksal, Ö. and Tekinerdogan, B.	10.1007/s11119-018-09624-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
430	A Survey on Information and Communication Technologies for Industry 4.0: State-of-the-Art, Taxonomies, Perspectives, and Challenges	Aceto, G. and Persico, V. and Pescapé, A.	10.1109/COMST.2019.2938259	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
431	BRAIN-IoT: Model-Based Framework for Dependable Sensing and Actuation in Intelligent Decentralized IoT Systems	Conzon, D. and Rashid, M.R.A. and Tao, X. and Soriano, A. and Nicholson, R. and Ferrera, E.	10.1109/CCCS.2019.8888136	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
432	Using an Affective Computing Taxonomy Management System to Support Data Management in Personality Traits	Vu, B. and Donovan, R. and Healy, M. and Kevitt, P.M. and Walsh, P. and Engel, F. and Fuchs, M. and Hemmje, M.	10.1109/BIBM47256.2019.8983342	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
433	Systems of systems: From mission definition to architecture description	Cherfa, I. and Belloir, N. and Sadou, S. and Fleurquin, R. and Bennouar, D.	10.1002/sys.21523	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
434	A networked analysis and engineering framework for new business models	Vorraber, W. and Müller, M.	10.3390/su11216018	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

435	Managing to release early, often and on time in the OpenStack software ecosystem	Teixeira, J.A. and Karsten, H.	10.1186/s13174-019-0105-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
436	A digital ecosystem for personal manufacturing: An architecture for cloud-based distributed manufacturing operating systems	Vedeshin, A. and Dogru, J.M.U. and Liiv, I. and Draheim, D. and Yahia, S.B.	10.1145/3297662.3365792	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
437	Negotiation-collaboration for quality of quality requirements	Ribeiro Linhares, G.B. and Sampaio Prado Leite, J.C.	10.1145/3364641.3364666	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
438	PPR Based Cost Estimation of Changes in Automated Production Systems	Bougouffa, S. and Cha, S. and Neumann, E.-M. and Vogel-Heuser, B.	10.1109/IECON.2019.8927024	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
439	Open source software survivability prediction using multi layer perceptron	Eluri, V.K. and Sarkani, S. and Mazzuchi, T.A.	10.29007/cmc6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
440	A topological analysis of communication channels for knowledge sharing in contemporary GitHub projects	Tantisuwankul, J. and Nugroho, Y.S. and Kula, R.G. and Hata, H. and Rungasawang, A. and Leelaprute, P. and Matsumoto, K.	10.1016/j.jss.2019.110416	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
441	Scaling agile beyond organizational boundaries: Coordination challenges in software ecosystems	Figalist, I. and Elsner, C. and Bosch, J. and Olsson, H.H.	10.1007/978-3-030-19034-7_12	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
442	Stakeholder management in open innovation projects: a multiple case study analysis	Urbinati, A. and Landoni, P. and Cococcioni, F. and De Giudici, L.	10.1108/EJIM-03-2020-0076	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
443	Source Data for the Focus Area Maturity Model for Software Ecosystem Governance	Jansen, S. and Yang, Z.	10.1016/j.dib.2020.105656	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
444	Modeling and Ranking External Stakeholders in Open Source Software Adoption	Méndez Tapia, L. and Carvallo, J.P.	10.1007/978-3-030-35740-5_17	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
445	A conceptual model for software ecosystem governance Oliveira, J.A. and Alves, C. and Valença, G.	Oliveira, J.A. and Alves, C. and Valença, G.	10.1504/IJBIS.2020.111417	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
446	Identifying Key Stakeholders as Part of Requirements Elicitation in Software Ecosystems	Lewellen, S.	10.1145/3382026.3431249	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
447	Improving the ‘manager-clinician’ collaboration for effective healthcare ICT and telemedicine adoption processes—a cohered emergent perspective	Nyame-Asiamah, F.	10.1080/02681102.2019.1650326	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
448	Modeling user concerns in Sharing Economy: the case of food delivery apps	Williams, G. and Tushev, M. and Ebrahimi, F. and Mahmoud, A.	10.1007/s10515-020-00274-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
449	A Technology to Support the Building of Requirements Documents for IoT Software Systems	Silva, D.V.D. and Gonçalves, T.G. and Travassos, G.H.	10.1145/3439961.3439965	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
450	Deploying Android Security Updates: An Extensive Study Involving Manufacturers, Carriers, and End Users	Jones, K.R. and Yen, T.-F. and Sundaramurthy, S.C. and Bardas, A.G.	10.1145/3372297.3423346	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
451	Software testing ecosystems insights and research opportunities	Santos, I. and Coutinho, E.F. and Souza, S.R.S.	10.1145/3422392.3422458	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
452	A Systematic Mapping Study on Software Testing for Systems-of-Systems	Lopes, V.C. and Norberto, M. and Douglas Winston, R.S. and	10.1145/3425174.3425216	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		Kassab, M. and Da Silva Soares, A. and Oliveira, R. and Neto, V.V.G.		
453	How can interoperability approaches impact on systems-of-information systems characteristics?	Fernandes, J. and Ferreira, F. and Cordeiro, F. and Neto, V.G. and Santos, R.	10.1145/3411564.3411621	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
454	Public Sector Platforms going Open: Creating and Growing an Ecosystem with Open Collaborative Development	Linåker, J. and Runeson, P.	10.1145/3412569.3412572	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
455	IoT-Cognizant cloud-assisted energy efficient embedded system for indoor intelligent lighting, air quality monitoring, and ventilation	Mahbub, M. and Hossain, M.M. and Gazi, M.S.A.	10.1016/j.iot.2020.100266	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
456	A systematic review of challenges and opportunities of blockchain for e-voting	Taş, R. and Tanrıöver, Ö.Ö.	10.3390/sym12081328	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
457	Secure over-the-air software updates in connected vehicles: A survey	Halder, S. and Ghosal, A. and Conti, M.	10.1016/j.comnet.2020.107343	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
458	Towards an Accountability Suggestion Map for Supporting Information Systems Management Based on Systems Thinking	Cordeiro, F. and Vasconcelos, A.P.V.D. and Santos, R.P.D. and Lago, P.	10.1109/IRI49571.2020.00049	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
459	Decentralized Learning Infrastructures for Community Knowledge Building	Lange, P.D. and Goschlberger, B. and Farrell, T. and Neumann, A.T. and Klamma, R.	10.1109/TLT.2019.2963384	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
460	Smart farming techniques for climate change adaptation in Cyprus	Adamides, G. and Kalatzis, N. and Stylianou, A. and Marianos, N. and Chatzipapadopoulos, F. and Giannakopoulou, M. and Papadavid, G. and Vassiliou, V. and Neocleous, D.	10.3390/ATMOS11060557	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
461	When apis are intentionally bypassed: An exploratory study of apiworkarounds	Lamothe, M. and Shang, W.	10.1145/3377811.3380433	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
462	Emergence of business ecosystems by transformation of platforms through the process of organizational learning	Rupčić, N. and Majić, T. and Stjepandić, J.	10.1142/S2424862220500086	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
463	Software Agent-Centric Semantic Social Network for Cyber-Physical Interaction and Collaboration	Hussain, N. and Wang, H.H. and Buckingham, C.D. and Zhang, X.	10.1142/S0218194020400100	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
464	The state of adoption and the challenges of systematic variability management in industry	Berger, T. and Steghöfer, J.-P. and Ziadi, T. and Robin, J. and Martinez, J.	10.1007/s10664-019-09787-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
465	WoT Store: Managing resources and applications on the web of things	Sciullo, L. and Gigli, L. and Trotta, A. and Felice, M.D.	10.1016/j.iot.2020.100164	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
466	The evolution of architectural decision making as a key focus area of software architecture research: A semi-systematic literature study	Bhat, M. and Shumaiev, K. and Hohenstein, U. and Biesdorf, A. and Matthes, F.	10.1109/ICSA47634.2020.00015	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)

467	A Study on Organizational IT Security in Mobile Software Ecosystems Literature	Steglich, C. and Majdenbaum, A. and Marczak, S. and Santos, R.	10.1109/ICSA-C50368.2020.00047	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
468	Coopetition of software firms in open source software ecosystems	Nguyen Duc, A. and Cruzes, D.S. and Hanssen, G.K. and Snarby, T. and Abrahamsson, P.	10.1007/978-3-319-69191-6_10	Estudo duplicado
469	Key quality of service attributes of digital platforms	Nandakishore, K.N. and Sridhar, V. and Srikanth, T.K.	10.14329/apjis.2020.30.1.94	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
470	A mechanism to explore proactive knowledge retention in open source software communities	Rashid, M. and Clarke, P.M. and O'Connor, R.V.	10.1002/smr.2198	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
471	How bugs are born: a model to identify how bugs are introduced in software components	Rodríguez-Pérez, G. and Robles, G. and Serebrenik, A. and Zaidman, A. and Germán, D.M. and Gonzalez-Barahona, J.M.	10.1007/s10664-019-09781-y	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
472	An empirical study of technical debt management as a motivation for forking	Njima, M. and Businge, J. and Demeyer, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
473	Secoarc: A framework for architecting healthy software ecosystems	Schwichtenberg, B. and Engels, G.	10.1007/978-3-030-59155-7_8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
474	Exploring Sustainability in Real Cases of Emerging Small-to-Medium Enterprises Ecosystems	Luz, P.B.V. and Fernandes, J. and Valença, G. and Santos, R.P.	10.1007/978-3-030-46130-0_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
475	A multi-perspective framework for the investigation of tool support for design science research	Herwix, A. and Rosenkranz, C.	https://aisel.aisnet.org/ecis2019_r/p/164	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
476	Defect Comprehension Research: Present, Problem and Prospect [缺陷理解研究:现状, 问题与发展]	Li, X.-Z. and He, Y.-P. and Ma, H.-T.	10.13328/j.cnki.jos.005887	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
477	Applying software quality criteria to blockchain applications: A criteria catalog	Precht, H. and Wunderlich, S. and Gómez, J.M.	https://hdl.handle.net/10125/64511	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
478	Elaboration of architecture of the enterprise of dairy animal breeding	Kochetkova, O.V. and Shiryaeva, E.V. and Arkov, D.P. and Matveyev, A.S.	10.1088/1757-899X/873/1/012010	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
479	Open source software development challenges: A systematic literature review on GitHub	Seker, A. and Diri, B. and Arslan, H. and Amasyali, M.F.	10.4018/IJOSSP.2020100101	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
480	A Framework for a Smart City Design: Digital Transformation in the Helsinki Smart City	Hämäläinen, M.	10.1007/978-3-030-23604-5_5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
481	Cityaction a smart-city platform architecture	Martins, P. and Albuquerque, D. and Wanzeller, C. and Caldeira, F. and Tomé, P. and Sá, F.	10.1007/978-3-030-12388-8_16	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
482	Towards Design Principles for Visualizing Business Ecosystems	Faber, A. and Rehm, S.-V.	10.1007/978-3-030-40783-4_14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
483	Special issue editorial – accumulation and evolution of design knowledge in design science research: A journey through time and space	Vom Brocke, J. and Winter, R. and Hevner, A. and Maedche, A.	10.17705/1jais.00611	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
484	Seaport Data Space for Improving Logistic Maritime Operations	Sarabia-Jacome, D. and Palau, C.E. and Esteve, M. and Boronat, F.	10.1109/ACCESS.2019.2963283	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

485	State of the art of unmanned aircraft transport systems in industry related to risks, vulnerabilities and improvement of safety	Johnsen, S.O. and Evjemo, T.E.	10.3850/978-981-11-2724-3_0151-cd	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
486	Using Eye Tracking Data to Improve Requirements Specification Use	Ahrens, M. and Schneider, K.	10.1007/978-3-030-44429-7_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
487	Team Formation in Software Engineering: A Systematic Mapping Study	Costa, A. and Ramos, F. and Perkusich, M. and Dantas, E. and Dilorenzo, E. and Chagas, F. and Meireles, A. and Albuquerque, D. and Silva, L. and Almeida, H. and Perkusich, A	10.1109/ACCESS.2020.3015017	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
488	KIPO Opportunities for Interoperability Decisions in Systems-of-Information Systems in the Domain of Environmental Management	Fernandes, J. and Baião, F. and Santos, R.P.	10.1007/978-3-030-46130-0_2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
489	Investigating the skills and knowledge requirements for iot implementation in construction	Madanayake, U.H. and Seidu, R.D. and Young, B.E.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
490	A technology to support IoT software system requirements engineering [Uma Tecnologia para Apoiar a Engenharia de Requisitos de Sistemas de Software IoT]	da Silva, D.V. and de Souza, B.P. and Gonçalves, T.G. and Travassos, G.H.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
491	MQOL lab: Step-by-step creation of a flexible platform to conduct studies using interactive, mobile, wearable and ubiquitous devices	Berrocal, A. and Manea, V. and de Masi, A. and Wac, K.	10.1016/j.procs.2020.07.033	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
492	Evaluating mutual requirements evolution of several information systems	Kaiya, H.	10.1016/j.procs.2020.09.134	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
493	Software maintainability. Considerations for its specification and validation [Mantenibilidad del software. Consideraciones para su especificación y validación]	Farfán, J.A. and Vega-Zepeda, V.	10.4067/S0718-33052020000400654	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
494	QuESo-process: Evaluating OSS software ecosystems quality	Franco-Bedoya, O. and Cabrera, O. and Hurtado-Gil, S.	10.1145/3401895.3402056	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
495	A Hyperconnected Smart City Framework: Digital Resources Using Enhanced Pedagogical Techniques	Naqvi, N. and Rehman, S.U. and Islam, M.Z.	10.3127/ajis.v24i0.2531	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
496	Review of Research on Software Ecosystems [软件生态系统研究综述]	Dong, R.-Z. and Li, B.-X. and Wang, L.-L. and Li, H.-W. and Chen, H.-L. and Tan, J.	10.11897/SP.J.1016.2020.00250	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
497	Towards a knowledge base to support global change policy goals	Nativi, S. and Santoro, M. and Giuliani, G. and Mazzetti, P.	10.1080/17538947.2018.1559367	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
498	Building an Ontological Information-Analytical System To Manage Quality of Double Glazed Windows in the Production of Solar Panels	Sobchak, A. and Mykhalkiv, S. and Babaiev, M. and Zinchenko, E. and Ananieva, O. and Kovshar, N.	10.15587/1729-4061.2020.219946	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
499	An empirical investigation of forks as variants in npm	Businge, J. and Decan, A. and Zerouali, A. and Mens, T. and Demeyer, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
500	Crowd-intelligence-based software development method and practices [基于群智的软件开发群体化方法与实践]	Wang, T. and Yin, G. and Yu, Y. and Zhang, Y. and Wang, H.	10.1360/SSI-2019-0187	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
501	Social Network Analysis in Software Development Projects: A Systematic Literature Review	Schreiber, R.R. and Zylka, M.P.	10.1142/S021819402050014X	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

502	Technological ecosystems in citizen science: A framework to involve children and young people	García-Holgado, A. and García-Peñalvo, F.J. and Butler, P.	10.3390/su12051863	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
503	Business Process Management in Digital and Software Ecosystems: A Systematic Mapping Study	Afonso, A.T.Q. and Chueri, L.V. and Santos, R.P.D.	10.1109/ICSA-C50368.2020.00046	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
504	Review on the Development of Microservice Architecture [微服务技术发展的现状与展望]	Feng, Z. and Xu, Y. and Xue, X. and Chen, S.	10.7544/issn1000-1239.2020.20190460	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
505	Distributed key management to secure IoT wireless sensor networks in smart-agro	Hussein, S.M. and Ramos, J.A.L. and Bermejo, J.A.Á.	10.3390/s20082242	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
506	The design and development of technology platforms in a developing country healthcare context from an ecosystem perspective	Herman, H. and Grobbelaar, S.S. and Pistorius, C.	10.1186/s12911-020-1028-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
507	A meta-model to develop learning ecosystems with support for knowledge discovery and decision-making processes	Vazquez-Ingelmo, A. and Garcia-Holgado, A. and Garcia-Penalvo, F.J. and Theron, R.	10.23919/CISTI49556.2020.9140986	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
508	Hypothesis-driven Adaptation of Business Models based on Product Line Engineering	Gottschalk, S. and Rittmeier, F. and Engels, G.	10.1109/CBI49978.2020.00022	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
509	Design and development of a novel quality assurance regression infrastructure	Govind, G. and Kiran, V. and Alwyn, J.	10.34218/IJEET.11.4.2020.012	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
510	Approaches in Creating Meta-requirement: A Systematic Literature Review	Idaham Umar Ong, M. and Ariff Ameddeen, M. and Edzereiq Kamarudin, I.	10.1088/1757-899X/769/1/012049	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
511	A testability and observability framework to assure traceability requirements on system of systems	Trujillo, L.M. and González, M.Á.O. and Mayo, F.J.D. and García, J.A.G. and Risoto, M.M.	10.13052/jwe1540-9589.1928	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
512	The Anyplace 4.0 IoT Localization Architecture	Mpeis, P. and Roussel, T. and Kumar, M. and Costa, C. and Laoudiasdenis, C. and Capot-Ray, D. and Zeinalipour-Yazti, D.	10.1109/MDM48529.2020.00045	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
513	Adaptive Enterprise Architecture: Initiatives and Criteria	Wissal, D. and Karim, D. and Laila, K.	10.1109/CoDIT49905.2020.9263891	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
514	How do companies collaborate in open source ecosystems an empirical study of openstack	Zhang, Y. and Zhou, M. and Stol, K.J. and Wu, J. and Jin, Z.	10.1145/3377811.3380376	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
515	Detection of hidden feature requests from massive chat messages via deep siamese network	Shi, L. and Xing, M. and Li, M. and Wang, Y. and Li, S. and Wang, Q.	10.1145/3377811.3380356	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
516	Impact of historical software metric changes in predicting future maintainability trends in open-source software development	Gradišnik, M. and Beranič, T. and Karakatič, S.	10.3390/app10134624	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
517	An empirical investigation of performance overhead in cross-platform mobile development frameworks	Biørn-Hansen, A. and Rieger, C. and Grønli, T.-M. and Majchrzak, T.A. and Ghinea, G.	10.1007/s10664-020-09827-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
518	A meta-model integration for supporting knowledge discovery in specific domains: A case study in healthcare	Vázquez-Ingelmo, A. and García-Holgado, A. and García-Peñalvo, F.J. and Theron, R.	10.3390/s20154072	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

519	A research agenda for augmented and virtual reality in architecture, engineering and construction	Davila Delgado, J.M. and Oyedele, L. and Demian, P. and Beach, T.	10.1016/j.aei.2020.101122	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
520	Software product line applied to the internet of things: A systematic literature review	Geraldi, R.T. and Reinehr, S. and Malucelli, A.	10.1016/j.infsof.2020.106293	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
521	Development of a revised method for indicators of hydrologic alteration for analyzing the cumulative impacts of cascading reservoirs on flow regime	Zhou, X. and Huang, X. and Zhao, H. and Ma, K.	10.5194/hess-24-4091-2020	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
522	Licensing in Artificial Intelligence Competitions and Consortium Project Collaborations	Maksimov, Y.V. and Fricker, S.A.	10.1109/SEAA51224.2020.00056	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
523	Generation of Multi-factory Production Plans: Enabling Collaborative Lot-size-one Production	Dhungana, D. and Haselbock, A. and Wallner, S.	10.1109/SEAA51224.2020.00088	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
524	Systematic mapping study on domain-specific language development tools	Iung, A. and Carbonell, J. and Marchezan, L. and Rodrigues, E. and Bernardino, M. and Basso, F.P. and Medeiros, B.	10.1007/s10664-020-09872-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
525	What to share, when, and where: balancing the objectives and complexities of open source software contributions	Linåker, J. and Regnell, B.	10.1007/s10664-020-09855-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
526	When to update systematic literature reviews in software engineering	Mendes, E. and Wohlin, C. and Felizardo, K. and Kalinowski, M.	10.1016/j.jss.2020.110607	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
527	Blockchain-Empowered Decentralized Framework for Secure and Efficient Software Crowdsourcing	Liu, K. and Chen, W. and Zhang, Z.	10.1109/SERVICES48979.2020.00039	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
528	A Study on Challenges of Testing Robotic Systems	Afzal, A. and Goues, C.L. and Hilton, M. and Timperley, C.S.	10.1109/ICST46399.2020.00020	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
529	Global software development governance: Challenges and solutions	Manjavacas, A. and Vizcaíno, A. and Ruiz, F. and Piattini, M.	10.1002/smr.2266	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
530	Variability representations in class models: An empirical assessment	Strüber, D. and Anjorin, A. and Berger, T.	10.1145/3365438.3410935	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
531	An interdisciplinary review on calibration strategies of engine management system for diverse alternative fuels in IC engine applications	Jacob, A. and Ashok, B.	10.1016/j.fuel.2020.118236	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
532	COSINE:a software development model integrating collective intelligence, service and ecosystem	Wang, H. and Hong, T. and Cao, J. and Zhang, H. and Nie, C. and Cheng, B. and He, Y. and Kuang, L. and Gong, D. and Chen, W. and Shi, Y. and Huang, D.	10.1109/SERVICES48979.2020.00038	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
533	Mitigating Risk of IoT Sensing Data Error Using Platform as a Data Handler	Ramdani, M.D. and Sukarno, P. and Yasirandi, R.	10.1109/ICITSI50517.2020.9264934	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
534	Implementation of Service Platform for Smart City As A Service	Prasetyo, Y.A. and Albarda and Suhardi and Arman, A.A. and Yustianto, P. and Hartanti, F.T.	10.1109/ICITSI50517.2020.9264955	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

535	Promote-pl: a round-trip engineering process model for adopting and evolving product lines	Krüger, J. and Mahmood, W. and Berger, T.	10.1145/3382025.3414970	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
536	An Exploratory Study on Developers Opinions about Influence in Open Source Software Ecosystems	Condina, V. and Malcher, P. and Farias, V. and Santos, R. and Fontão, A. and Wiese, I. and Viana, D.	10.1145/3422392.3422404	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
537	T2-UXT: A Tool to Support Transparency Evaluation in Software Ecosystems Portals	De Souza, K.E.S. and Zacarias, R.O. and Da Rocha Seruffo, M.C. and Santos, R.P.D.	10.1145/3422392.3422502	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
538	Analytics on health of mobile software ecosystem based on the internal operating mechanism	Xiao, J. and Chen, S. and Chen, S. and Gao, C. and Wu, H. and Xue, X. and Feng, Z.	10.1109/SCC49832.2020.00042	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
539	Web-based serious games and accessibility: A systematic literature review	Salvador-Ullauri, L. and Acosta-Vargas, P. and Luján-Mora, S.	10.3390/app10217859	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
540	A Qualitative Study of Dependency Management and Its Security Implications	Pashchenko, I. and Vu, D.-L. and Massacci, F.	10.1145/3372297.3417232	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
541	A Dashboard to Support Decision-Making Processes in Learning Ecosystems: A Metamodel Integration	Vázquez-Ingelmo, A. and García-Holgado, A. and García-Peñalvo, F.J. and Therón, R.	10.1145/3393822.3432326	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
542	Putting the semantics into semantic versioning	Lam, P. and Dietrich, J. and Pearce, D.J.	10.1145/3426428.3426922	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
543	Front end projects benefits realisation from a requirementsmanagement perspective-A systematic literature review	Serugga, J. and Kagioglou, M. and Tzortzopoulos, P.	10.3390/BUILDINGS10050083	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
544	Digital persona portrayal: Identifying pluridentity vulnerabilities in digital life	Olivero, M.A. and Bertolino, A. and Domínguez-Mayo, F.J. and Escalona, M.J. and Matteucci, I.	10.1016/j.jisa.2020.102492	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
545	PRISM: A platform for imaging in precision medicine	Sharma, A. and Tarbox, L. and Kurc, T. and Bona, J. and Smith, K. and Kathiravelu, P. and Bremer, E. and Saltz, J.H. and Prior, F.	10.1200/CCI.20.00001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
546	On the Engineering of IoT-Intensive Digital Twin Software Systems	Rivera, L.F. and Müller, H.A. and Villegas, N.M. and Tamura, G. and Jiménez, M.	10.1145/3387940.3392195	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
547	Internet of Things in arable farming: Implementation, applications, challenges and potential	Villa-Henriksen, A. and Edwards, G.T.C. and Pesonen, L.A. and Green, O. and Sørensen, C.A.G.	10.1016/j.biosystemseng.2019.12.013	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
548	Evaluating IoT service composition mechanisms for the scalability of IoT systems	Arellanes, D. and Lau, K.-K.	10.1016/j.future.2020.02.073	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
549	Modeling and Analysis of Boundary Objects and Methodological Islands in Large-Scale Systems Development	Wohlrab, R. and Horkoff, J. and Kasauli, R. and Maro, S. and Steghöfer, J.-P. and Knauss, E.	10.1007/978-3-030-62522-1_42	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
550	A model for evaluating requirements elicitation techniques in software development projects	Alflen, N.C. and Prado, E.P.V. and Grotta, A.	10.5220/0009397502420249	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

551	Integrated computational environment for grid generation parallel Technologies	Il'in, V.	10.1007/978-3-030-55326-5_5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
552	Network structure and requirements crowdsourcing for OSS projects	Robinson, M. and Sarkani, S. and Mazzuchi, T.	10.1007/s00766-021-00353-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
553	Requirements engineering for crossover services: Issues, challenges and research directions	Liu, Z. and Li, B. and Wang, J. and Yang, R.	10.1049/sfw2.12014	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
554	Smart Indoor Farms: Leveraging Technological Advancements to Power a Sustainable Agricultural Revolution	Hati, A.J. and Singh, R.R.	10.3390/agriengineering3040047	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
555	Iterative development and changing requirements: Drivers of variability in an industrial system for veterinary anesthesia	Kuiter, E. and Krüger, J. and Saake, G.	10.1145/3461002.3473950	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
556	DaLiF: a data lifecycle framework for data-driven governments	Shah, S.I.H. and Peristeras, V. and Magnisalis, I.	10.1186/s40537-021-00481-3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
557	Expect the Unexpected: Leveraging the Human-Robot Ecosystem to Handle Unexpected Robot Failures	Honig, S. and Oron-Gilad, T.	10.3389/frobt.2021.656385	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
558	Stakeholders and risks in liquified natural gas bunkering projects: The hidden link	Bellos, E. and Chatzisteliou, G. and Deligianni, A. and Leopoulos, V.	10.3390/su13158140	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
559	Service Ecosystem: A Lens of Smart Digital Society	Xue, X. and Feng, Z. and Chen, S. and Zhou, Z. and Qin, C. and Li, B. and Wang, Z. and Wang, S. and Wu, H. and Zhang, L. and Zhang, Y.	10.1109/SCC53864.2021.00039	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
560	Stability in Software Engineering: Survey of the State-of-the-Art and Research Directions	Salama, M. and Bahsoon, R. and Lago, P.	10.1109/TSE.2019.2925616	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
561	Interoperability Types Classifications: A Tertiary Study	Santos, K.S.S. and Pinheiro, L.B.L. and Maciel, R.S.P.	10.1145/3466933.3466952	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
562	Enterprise Integration and Interoperability for Big Data-Driven Processes in the Frame of Industry 4.0	Bousdekis, A. and Mentzas, G.	10.3389/fdata.2021.644651	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
563	A Developer Relations (DevRel) model to govern developers in Software Ecosystems	Fontão, A. and Cleger-Tamayo, S. and Wiese, I. and Pereira dos Santos, R. and Claudio Dias-Neto, A.	10.1002/smr.2389	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
564	Goals within Trust-based Digital Ecosystems	Cioroai, E. and Purohit, A. and Buhnova, B. and Schneider, D.	10.1109/SESoS-WDES52566.2021.00006	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
565	How to create a software ecosystem? A partnership meta-model and strategic patterns	Belo, Í. and Alves, C.	10.3390/info12060240	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
566	Current practices, challenges, and design implications for collaborative ar/vr application development	Kraub, V. and Boden, A.	10.1145/3411764.3445335	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
567	Digital twins in smart farming	Verdouw, C. and Tekinerdogan, B. and Beulens, A. and Wolfert, S.	10.1016/j.agsy.2020.103046	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
568	Security Assessment of Large-Scale IT Infrastructure	Ebad, S.A.	10.37575/b/cmp/0055	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

569	Improving requirements specification use by transferring attention with eye tracking data	Ahrens, M. and Schneider, K.	10.1016/j.infsof.2020.106483	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
570	Government Big Data Ecosystem: Definitions, Types of Data, Actors, and Roles and the Impact in Public Administrations	Shah, S.I.H. and Peristeras, V. and Magnisalis, I.	10.1145/3425709	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
571	In the process of software development: Available resources and applicable scenarios	Al-Badareen, A.B. and Saleh, A.M. and Hayfa, Y.A. and Enaizan, O.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
572	A novel approach in requirement engineering during software build-up	Batta, A. and Srivastava, D.K.	10.1109/CSNT51715.2021.9509724	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
573	Power Relations Within an Open Source Software Ecosystem	Farias, V. and Wiese, I. and Santos, R.	10.1007/978-3-030-91983-2_14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
574	Research Efforts and Challenges in Crowd-based Requirements Engineering: A Review	Abdullah, R.W. and Ahmad, S. and Asmai, S.A. and Lee, S.-W. and Zain, Z.M.	10.14569/IJACSA.2021.0120945	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
575	A taxonomy for data ecosystems	Gelhaar, J. and Groß, T. and Otto, B.	10.24251/HICSS.2021.739	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
576	Voice of the users: an extended study of software feedback engagement	Tizard, J. and Rietz, T. and Liu, X. and Blincoe, K.	10.1007/s00766-021-00357-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
577	Seven Metaphors to Understand Digital Twins of Built Assets	Camposano, J.C. and Smolander, K. and Ruippo, T.	10.1109/ACCESS.2021.3058009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
578	Programming Style as an Artefact of a Software Artefacts Ecosystem	Sydorov, N.	10.1007/978-3-030-80472-5_21	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
579	A systematic mapping study of developer social network research	Herbold, S. and Amirfallah, A. and Trautsch, F. and Grabowski, J.	10.1016/j.jss.2020.110802	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
580	Analysis of Non-Discrimination Policies in the Sharing Economy	Tushev, M. and Ebrahimi, F. and Mahmoud, A.	10.1109/ICSME52107.2021.00016	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
581	Creative People are great Thieves with lousy Dealers	Trapp, M.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
582	Heroku-based innovative platform for web-based deployment in product development at axis	Danielsson, P. and Postema, T. and Munir, H.	10.1109/ACCESS.2021.3050255	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
583	User needs analysis for the definition of operational coastal services	Geraldini, S. and Bruschi, A. and Bellotti, G. and Taramelli, A.	10.3390/w13010092	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
584	sustainable procedural method of software design process improvements	Al-Sarayreh, K.T. and Meridji, K. and Alenezi, M. and Zarour, M. and Al-Majali, M.D.	10.11591/ijeecs.v21.i1.pp440-449	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
585	A systematic mapping of semi-formal and formal methods in requirements engineering of industrial Cyber-Physical systems	Zahid, F. and Tanveer, A. and Kuo, M.M.Y. and Sinha, R.	10.1007/s10845-021-01753-8	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
586	An analytical model for comparing the profitability of competing online marketing channels: Search engine marketing versus e-commerce marketplace	Angeloni, S. and Rossi, C.	10.1080/10696679.2021.1879656	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

587	Developing a machine-readable catalog of computer programs and tools for extracting and analyzing contextual knowledge	Kononova, O. and Prokudin, D.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
588	Integrating Adaptive Mechanisms into Mobile Applications Exploiting User Feedback	Motger, Q. and Franch, X. and Marco, J.	10.1007/978-3-030-75018-3_23	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
589	Industrial Design and Development Software System Architecture Based on Model-Based Systems Engineering and Cloud Computing	YU, C. and LI, Q. and LIU, K. and CHEN, Y. and WEI, H.	10.1016/j.arcontrol.2021.04.011	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
590	Success factors for open-source software development from vendor's perspective: An empirical study	Haider, S. and Khalil, W. and Rashid, N. and Khalid, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
591	Improved Nearest Neighbor Propagation Algorithm Based on Internet of Things Technology in Financial Management Early Warning	Li, X.	10.1155/2021/5935157	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
592	A Study on Mitigating the Communication and Coordination Challenges during Requirements Change Management in Global Software Development	Qureshi, S. and Khan, S.U.R. and Iqbal, J. and Inayat-Ur-Rehman	10.1109/ACCESS.2021.3090098	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
593	A comprehensive approach to identifying key stakeholders in complicated software ecosystems	Lewellen, S.	10.1109/RE51729.2021.00074	Estudo que responda pelo menos uma QP
594	LES STRATÉGIES OPEN-SOURCES SELON LE PARADIGME DES MODÈLES ÉCONOMIQUES	Jullien, N. and Viseur, R.	10.3917/SIM.213.0067	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
595	16th International Conference on Business Information Systems Engineering, WI 2021	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
596	16th International Conference on Business Information Systems Engineering, WI 2021	-	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
597	Reference architecture design for farm management information systems: a multi-case study approach	Tummers, J. and Kassahun, A. and Tekinerdogan, B.	10.1007/s11119-020-09728-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
598	Open Source Software Development Challenges: A Systematic Literature Review on GitHub	Seker, A. and Diri, B. and Arslan, H. and Amasyali, M.F.	10.4018/978-1-7998-9158-1.ch003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
599	Software product-line evaluation in the large	Lindohf, R. and Krüger, J. and Herzog, E. and Berger, T.	10.1007/s10664-020-09913-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
600	Management information system adoption at the farm level: evidence from the literature	Giua, C. and Materia, V.C. and Camanzi, L.	10.1108/BFJ-05-2020-0420	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
601	How community software ecosystems can unlock the potential of exascale computing	McInnes, L.C. and Heroux, M.A. and Draeger, E.W. and Siegel, A. and Coghlan, S. and Antypas, K.	10.1038/s43588-021-00033-y	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
602	"They Can Only Ever Guide": How an Open Source Software Community Uses Roadmaps to Coordinate E?ort	Iug, D. and Bogart, C. and Herbsleb, J.D.	10.1145/3449232	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
603	ProtoAI: Model-Informed Prototyping for AI-Powered Interfaces	Subramonyam, H. and Seifert, C. and Adar, E.	10.1145/3397481.3450640	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
604	The Android Platform Security Model	Mayrhofer, R. and Stoep, J.V. and Brubaker, C. and Krlevich, N.	10.1145/3448609	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
605	Digital ecosystems for developing digital twins of the earth: The destination earth case	Nativi, S. and Mazzetti, P. and Craglia, M.	10.3390/rs13112119	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
606	Towards evidence-based decision-making for identification and usage of assets in composite software: A research roadmap	Wohlin, C. and Papatheocharous, E. and Carlson, J. and Petersen, K. and Alégroth, E. and Axelsson, J. and Badampudi, D. and Borg,	10.1002/smr.2345	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		M. and Cicchetti, A. and Ciccuzzi, F. and Olsson, T. and Sentilles, S. and Svahnberg, M. and Wnuk, K. and Gorschek, T.		
607	RAPID: a knowledge-based assistant for designing web APIs	Sadi, M.H. and Yu, E.	10.1007/s00766-020-00342-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
608	Reliable requirements engineering practices for covid-19 using blockchain	Shahzad, B. and Javed, I. and Shaikh, A. and Sulaiman, A. and Abro, A. and Memon, M.A.	10.3390/su13126748	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
609	Towards a cell-inspired approach for a sustainable internet-of-things	Maamar, Z. and Faci, N. and Ugljanin, E. and Baker, T. and Burégio, V.	10.1016/j.iot.2021.100400	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
610	Dealing with IoT Defiant Components	Fonseca, A. and Sousa, D. and Chagas, M. and Maia, P.H.M. and Alves, L. and Praxedes, V. and Junior, E.	10.1109/SESoS-WDES52566.2021.00009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
611	Visibilities and invisibilities in smart cities: Emerging research and opportunities	McKenna, H.P.	10.4018/978-1-7998-3850-0	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
612	Business Model for Brazilian Indie Game Studios in Game Software Ecosystems	Xavier, B. and Viana, D. and Dos Santos, R.P.	10.1145/3466933.3466956	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
613	Behavioral economics issues for software requirements optimization for personal data security and privacy	Shikta, S. and Nur Mahal, S. and Bushra Al Jannat, K. and Hasan, M. and Rokonuzzaman, M.	10.1145/3477911.3477918	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
614	Understanding Software-2.0: A Study of Machine Learning Library Usage and Evolution	Dilhara, M. and Ketkar, A. and Dig, D.	10.1145/3453478	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
615	Characteristics of educational quality assurance: a systematic mapping 2016-2020 [Características del aseguramiento de la calidad educativa: Un mapeo sistemático 2016-2020]	Ruiz-Ramírez, J.A. and Glasserman-Morales, L.D.	10.5209/rced.70182	Estudo que não esteja escrito em inglês
616	Voice of the Users: A study of software feedback differences between Germany and China	Tizard, J. and Rietz, T. and Liu, X. and Blincoe, K.	10.1109/REW53955.2021.00057	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
617	The complexity of internet of things forensics: A state-of-the-art review	Lutta, P. and Sedky, M. and Hassan, M. and Jayawickrama, U. and Bakhtiari Bastaki, B.	10.1016/j.fsidi.2021.301210	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
618	Three decades of software reference architectures: A systematic mapping study	Garcés, L. and Martínez-Fernández, S. and Oliveira, L. and Valle, P. and Ayala, C. and Franch, X. and Nakagawa, E.Y.	10.1016/j.jss.2021.111004	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
619	A decision model for programming language ecosystem selection: Seven industry case studies	Farshidi, S. and Jansen, S. and Deldar, M.	10.1016/j.infsof.2021.106640	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
620	Global challenges of digital transformation of markets: Collaboration and digital assets	Yadykin, V. and Barykin, S. and Badenko, V. and Bolshakov, N. and de la Poza, E. and Fedotov, A.	10.3390/su131910619	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

621	E-exams in Norwegian higher education: Vendors and managers views on requirements in a digital ecosystem perspective	Chirumamilla, A. and Sindre, G.	10.1016/j.compedu.2021.104263	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
622	A Cross-role and Bi-national Analysis on Security Efforts and Constraints of Software Development Projects	Kanei, F. and Hasegawa, A.A. and Shioji, E. and Akiyama, M.	10.1145/3485832.3485922	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
623	A reference standard process model for agriculture to facilitate efficient implementation and adoption of precision agriculture	Rupnik, R. and Vavpotič, D. and Jaklič, J. and Kuhar, A. and Plavšić, M. and Žvanut, B.	10.3390/agriculture11121257	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
624	Evolving software forges: An experience report from Apache Allura	Tamburri, D.A. and Palomba, F.	10.1002/smr.2397	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
625	Socio-Technical Congruence as an Emerging Concept in Software Development: A Scientometric Analysis and Critical Literature Review	Raza, B. and Ahmad, R. and Nasir, M.H.N.B.M. and Fauzi, S.S.M.	10.1109/ACCESS.2021.3113637	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
626	A lightweight architecture for hardware-based security in the emerging era of systems of systems	Mexis, N. and Anagnostopoulos, N.A. and Chen, S. and Bambach, J. and Arul, T. and Katzenbeisser, S.	10.1145/3458824	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
627	Perceptions of open-source software developers on collaborations: An interview and survey study	Constantino, K. and Souza, M. and Zhou, S. and Figueiredo, E. and Kästner, C.	10.1002/smr.2393	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
628	Micro-politics, Semiotic Power and Infrastructural Inversion: Theoretical Lenses for Geopolitical HCI	Nocera, J.A. and Gheitasy, A.	10.1007/978-3-030-98388-8_43	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
629	DICODerma: A Practical Approach for Metadata Management of Images in Dermatology	Eapen, B.R. and Kaliyadan, F. and Ashique, K.T.	10.1007/s10278-022-00636-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
630	Controlled Continuous Deployment: A Case Study From The Telecommunications Domain	Dakkak, A. and Bosch, J. and Olsson, H.H.	10.1145/3529320.3529323	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
631	Integration and Deployment of Cloud-Based Assistance System in Pharaon Large Scale Pilots—Experiences and Lessons Learned	Grguric, A. and Mosmondor, M. and Huljenic, D.	10.3390/electronics11091496	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
632	POEML: a Process Orchestration, Execution, and Modeling Language	Hachemi, A. and Ahmed-Nacer, M.	10.1002/smr.2456	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
633	On the analysis of makespan and performance of the task-based execution model for enterprise application integration platforms: An empirical study	Frantz, R.Z. and Sawicki, S. and Roos-Frantz, F. and Basso, F.P. and Zucoloto, B. and Pillat, R.M.	10.1002/spe.3085	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
634	VoIP security auditing model based on COBIT 4.1	Alvarez, O.D.G. and Rafael, G.D.R.	10.1504/IJSN.2022.123293	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
635	Measuring and Modeling Group Dynamics in Open-Source Software Development: A Tensor Decomposition Approach	Bock, T. and Schmid, A. and Apel, S.	10.1145/3473139	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
636	Power relations inscribed in the enactment of systems development methods	Rowlands, B. and Kautz, K.	10.1111/isj.12322	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
637	A survey on neuromorphic computing: Models and hardware	Shrestha, A. and Fang, H. and Mei, Z. and Rider, D.P. and Wu, Q. and Qiu, Q.	10.1109/MCAS.2022.3166331	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
638	ESQuMo: An Embedded Software Quality Model	Tamrabet, Z. and Marir, T. and Mokhati, F.	10.4018/IJERTCS.289201	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

639	Queue-priority optimized algorithm: a novel task scheduling for runtime systems of application integration platforms	Freire, D.L. and Frantz, R.Z. and Roos-Frantz, F. and Basto-Fernandes, V.	10.1007/s11227-021-03926-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
640	Can we trust tests to automate dependency updates? A case study of Java Projects	Hejderup, J. and Gousios, G.	10.1016/j.jss.2021.111097	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
641	Key4hep, a framework for future HEP experiments and its use in FCC	Ganis, G. and Helsen, C. and Völkl, V.	10.1140/epjp/s13360-021-02213-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
642	Cyber-resilience of Critical Cyber Infrastructures: Integrating digital twins in the electric power ecosystem	Salvi, A. and Spagnoletti, P. and Noori, N.S.	10.1016/j.cose.2021.102507	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
643	Software Reliability Modeling and Methods: A State of the Art Review	Zhu, M. and Pham, H.	10.1007/978-3-030-78919-0_1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
644	Modeling Iteration's Perspectives in Software Engineering	Mumtaz, M. and Ahmad, N. and Usman Ashraf, M. and Alshafut, A. and Alourani, A. and Anjum, H.J.	10.1109/ACCESS.2022.3150878	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
645	Value Creation and Capture from Technology Innovation in the 6G Era	Yrjola, S. and Ahokangas, P. and Matinmikko-Blue, M.	10.1109/ACCESS.2022.3149590	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
646	Improving bioinformatics software quality through incorporation of software engineering practices	Noorar, A.	10.7717/PEERJ-CS.839	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
647	Social-technical network effects in open source software communities: understanding the impacts of dependency networks on project success	Wu, J. and Huang, X. and Wang, B.	10.1108/ITP-09-2021-0684	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
648	“Who Will Be the Orchestrator in An Autonomous Driving (AD) Business Ecosystem?”-The Position of the Internet of Things Platform Providers (IoTPPs) Versus Traditional Original Equipment Manufacturers (OEMs) of the Automotive Industry	Wang, Z. and Meckl, R.	10.33168/JSMS.2022.0126	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
649	A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder's Identification Methods in Requirements Elicitation	Khan, F.M. and Khan, J.A. and Assam, M. and Almasoud, A.S. and Abdelmaboud, A. and Hamza, M.A.M.	10.1109/ACCESS.2022.3152073	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da literatura e revisão sistemática da literatura)
650	Multi-vendor Software Ecosystem: Challenges from Company' Perspective	Rani, A. and Mishra, D. and Omerovic, A.	10.1007/978-3-031-04829-6_34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
651	Leading open innovation: The role of strategic entrepreneurial leadership in orchestration of value creation and capture in GitHub open source communities	Haim Faridian, P.	10.1016/j.technovation.2022.102546	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
652	The Developers' Design Thinking Toolbox in Hackathons: A Study on the Recurring Design Methods in Software Development Marathons	Gama, K. and Valença, G. and Alessio, P. and Formiga, R. and Neves, A. and Lacerda, N.	10.1080/10447318.2022.2075601	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
653	The future of urban models in the Big Data and AI era: a bibliometric analysis (2000–2019)	Maisonobe, M.	10.1007/s00146-021-01166-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
654	Exploring factors affecting developer abandonment of open source software projects	Kaur, R. and Chahal, K.K.	10.1002/smr.2484	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
655	A Systematic Mapping Study of Search-Based Software Engineering for Enterprise Application Integration	Mazzonetto, A. and Frantz, R.Z. and Roos-Frantz, F. and Molina-Jimenez, C. and Sawicki, S.	10.1142/S0218194022500140	Estudo secundário (por exemplo, mapeamento sistemático da

				literatura e revisão sistemática da literatura)
656	Solving Separation-of-Concerns Problems in Collaborative Design of Human-AI Systems through Leaky Abstractions	Subramonyam, H. and Im, J. and Seifert, C. and Adar, E.	10.1145/3491102.3517537	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
657	Elements of XR Prototyping: Characterizing the Role and Use of Prototypes in Augmented and Virtual Reality Design	Krauß, V. and Nebeling, M. and Jasche, F. and Boden, A.	10.1145/3491102.3517714	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
658	Effects of variability in models: a family of experiments	Mahmood, W. and Strüber, D. and Anjorin, A. and Berger, T.	10.1007/s10664-021-10112-3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
659	Increasing Sustainability in Open Learning: Prospects of a Distributed Learning Ecosystem for Open Educational Resources	Otto, D. and Kerres, M.	10.3389/feduc.2022.866917	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
660	Revisiting IoT definitions: A framework towards comprehensive use	Sorri, K. and Mustafee, N. and Seppänen, M.	10.1016/j.techfore.2022.121623	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
661	A Delphi study to recognize and assess systems of systems vulnerabilities	Olivero, M.A. and Bertolino, A. and Dominguez-Mayo, F.J. and Matteucci, I. and Escalona, M.J.	10.1016/j.infsof.2022.106874	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
662	Monolithic ontological methodology (MOM): An effective software project management approach	Sarker, K.U. and Deraman, A. and Hasan, R. and Abbas, A. and Shah, B. and Ullah, A.	10.36909/jer.10679	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
663	The Blitz Canvas: A Business Model Innovation Framework for Software Startups	Shanbhag, N. and Pardede, E.	10.3390/systems10030058	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
664	Prediction of failures in the project management knowledge areas using a machine learning approach for software companies	Taye, G.D. and Feleke, Y.A.	10.1007/s42452-022-05051-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
665	Continuous verification of system of systems with collaborative MAPE-K pattern and probability model slicing	Song, J. and Kang, J. and Hyun, S. and Jee, E. and Bae, D.-H.	10.1016/j.infsof.2022.106904	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
666	Infinite technical debt	Vidoni, M. and Codabux, Z. and Fard, F.H.	10.1016/j.jss.2022.111336	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
667	Static Detection of File Access Control Vulnerabilities on Windows System	Lu, J. and Gu, F. and Wang, Y. and Chen, J. and Peng, Z. and Wen, S.	10.1002/cpe.6004	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
668	Exascale models of stellar explosions: Quintessential multi-physics simulation	Harris, J.A. and Chu, R. and Couch, S.M. and Dubey, A. and Endeve, E. and Georgiadou, A. and Jain, R. and Kasen, D. and Laiu, M.P. and Messer, O.E.B. and O'Neal, J. and Sandoval, M.A. and Weide, K.	10.1177/10943420211027937	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
669	Data quality challenges in large-scale cyber-physical systems: A systematic review	Alwan, A.A. and Ciupala, M.A. and Brimicombe, A.J. and Ghorashi, S.A. and Baravalle, A. and Falcarin, P.	10.1016/j.is.2021.101951	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
670	Reuse and maintenance practices among divergent forks in three software ecosystems	Businge, J. and Openja, M. and Nadi, S. and Berger, T.	10.1007/s10664-021-10078-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
671	Immersive Technology Implementation in the Construction Industry: Modeling Paths of Risk	Afolabi, A.O. and Nnaji, C. and Okoro, C.	10.3390/buildings12030363	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

672	Hierarchical evaluation methodology for software requirements prioritization	Liubchenko, V. and Komleva, N. and Zinovatna, S.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
673	Seker, A. and Diri, B. and Arslan, H. and Amasyalı, M.F.	10.4018/978-1-7998-9158-1.ch003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão	Seker, A. and Diri, B. and Arslan, H. and Amasyalı, M.F.

2) *Backward snowballing – primeira iteração*

ID	Titulo	Autores	DOI	Crítérios de inclusão e exclusão
01	Improving Requirements Engineering Communication in Multiproject Environments	B. Paech; J. Dorr; M. Koehler	10.1109/MS.2005.10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
02	Market-Driven Requirements Engineering for Software Products	Bjorn. R; Sjaak B	10.1007/3-540-28244-0_13	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
03	Lightweight Process Documentation: Just Enough Structure in Automotive Pre-development.	Stapel, K., Knauss, E., Allmann, C.	10.1007/978-3-540-85936-9_13	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
04	Requirements Negotiation	Grünbacher, P., Seyff, N.	10.1007/3-540-28244-0_7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
05	Negotiation Constellations – Method Selection Framework for Requirements Negotiation	Fricker, S., Grünbacher, P.	10.1007/978-3-540-69062-7_4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
06	Providing Transparency in the Business of Software: A Modeling Technique for Software Supply Networks.	Jansen, S., Brinkkemper, S., Finkelstein, A.	10.1007/978-0-387-73798-0_73	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
07	Towards Modelling and Reasoning Support for Early-Phase Requirements Engineering.	E. S. K. Yu,	10.1109/ISRE.1997.566873	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
08	e-Service Design Using i* and e3value Modeling	Gordijn, J., Yu, E., van der Raadt, B.:	10.1109/MS.2006.71	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
09	Understanding Project Sociology by Modeling Stakeholders	Alexander, I., Robertson, S	0.1109/MS.2004.1259199	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
10	Requirements Engineering with Viewpoints	Kotonya, G., Sommerville	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
11	Software Development Governance: A Meta-Management Perspective	Bannerman, P	10.1109/SDG.2009.5071329	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
12	Handshaking Between Software Projects and Stakeholders Using Implementation Proposals	Fricker, S., Gorschek, T., Myllyperkiö, P.	10.1007/978-3-540-73031-6_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
13	Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques	Klaus Pohl, Günter Böckle, Frank Linden	10.1007/3-540-28901-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
14	Essentials of Negotiation	Lewicki, R., Barry, B., Saunders, D	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
15	Wireless Mesh Networks	Akyildiz, I., Wang, X	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
16	Computer Networks	Tanenbaum, A.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
17	The Sciences of the Artificial	Simon, H	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

18	Can We Beat the Complexity of Very Large-Scale Requirements Engineering?	Regnell, B., Svensson, R.B., Wnuk, K.	10.1007/978-3-540-69062-7_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
19	RE Challenges in Multi-Site Software Development Organisations	Damian, D., Zowghi, D	10.1007/s00766-003-0173-1	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
20	RE Challenges in Multi-Site Software Development Organisations	Fricker, S., Gorschek, T., Glinz, M	10.1109/IWSPM.2008.2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
21	Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control	Shewhart, W., Deming, W	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
22	Embedded systems roadmap 2002	L. D. J. Eggermont	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
23	Embedded software engineering: the state of the practice	B. Graaf, M. Lormans and H. Toetenel	0.1109/MS.2003.1241368	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
24	Configurable processors for embedded computing	N. Dutt and Kiyoungh Choi	10.1109/MC.2003.1160063	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
25	Model-integrated development of embedded software	G. Karsai, J. Sztipanovits, A. Ledeczki and T. Bapty	10.1109/JPROC.2002.805824	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
26	Agile methods applied to embedded firmware development	B. Greene	10.1109/ADEV.2004.3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
27	Agile software development ecosystems	J. Highsmith	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
28	Hardware/software co-design	G. De Michell and R. K. Gupta	10.1109/5.558708	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
29	Exploring the Sources of Agility in Software Organizations	J. Srinivasan, C. Norstrom, and K. Lundqvist	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
30	Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development—A comparative study	P. Kettunen	10.1016/j.technovation.2008.10.003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
31	Combining agile software projects and large-scale organizational agility	P. Kettunen, and M. Laanti	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
32	Software Development under Stringent Hardware Constraints: Do Agile Methods Have a Chance?	Ronkainen, J., Abrahamsson, P	10.1007/3-540-44870-5_10	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
33	Agile development for embedded software	J. Grenning, J. Peeters, and C. Behring	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
34	Experiences and Lessons Learned Using UML-RT to Develop Embedded Printer Software	Dohmen, L., Somers, L	10.1007/3-540-36209-6_39	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
35	Evolving into Embedded Develop	M. Fletcher, W. Bereza, M. Karlesky and G. Williams	10.1109/AGILE.2007.25	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
36	Breaking the ice for agile development of embedded software: an industry experience report	P. Manhart and K. Schneider	10.1109/ICSE.2004.1317460	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
37	Model-Based Development of Embedded Systems: The SysWeaver Approach	D. de Niz, G. Bhatia and R. Rajkumar	10.1109/RTAS.2006.30	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
38	Components and contracts in software development for embedded systems	Y. Berbers, P. Rigole, Y. Vandewoude	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
39	Service-oriented system engineering (SOSE) and its applications to embedded system development	Tsai, WT., Wei, X., Paul, R. et al.	10.1007/s11761-007-0003-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

40	Requirements engineering in the development of innovative automotive embedded software systems	A. Puschnig and R. Tavakoli Kolagari	10.1109/ICRE.2004.1335691	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
41	Agile Methods and Visual Specification in Software Development: A Chance to Ensure Universal Access	Memmel, T., Reiterer, H., Holzinger, A	10.1007/978-3-540-73279-2_51	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
42	Managing Agile Project Requirements with Storytest-Driven Development	R. Mugridge	0.1109/MS.2008.11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
43	Test-driven development concepts, taxonomy, and future direction	D. Janzen and H. Saiedian	10.1109/MC.2005.314	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
44	Taming the embedded tiger - agile test techniques for embedded software	N. Van Schooenderwoert and R. Morsicato	10.1109/ADEVC.2004.21	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
45	Mocking the Embedded World: Test-Driven Development	M. Karlesky, G. Williams, W. Bereza	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
46	Rapid patternoriented scenario-based testing for embedded systems	W. T. Tsai, R. Paul, L. Yu	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
47	Rapid embedded system testing using verification patterns	Wei-Tek Tsai, Lian Yu, Feng Zhu and R. Paul	10.1109/MS.2005.103	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
48	Effective test driven development for embedded software	M. Karlesky, W. Bereza, and C. Erickson	10.1109/EIT.2006.252188	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
49	Get ready for agile methods, with care," in Computer	B. Boehm,	10.1109/2.976920.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
50	A spiral model of software development and enhancement	B. W. Boehm	10.1109/2.59	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
51	Practical Experiences of Agility in the Telecom Industry	Vanhanen, J., Jartti, J., Kähkönen, T	10.1007/3-540-44870-5_34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
52	New directions on agile methods: a comparative analysis	P. Abrahamsson, J. Warsta, M. T. Siponen and J. Ronkainen	10.1109/ICSE.2003.1201204	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
53	Agile software development, the people factor," in Computer	A. Cockburn and J. Highsmith	10.1109/2.963450	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
54	SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation	I. Nonaka, R. Toyama, and N. Konno	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
55	Knowledge sharing: agile methods vs. Tayloristic methods	T. Chau, F. Maurer and G. Melnik	10.1109/ENABL.2003.1231427	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
56	Managing embedded software project team knowledge	P. Kettunen	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
57	Agile methods for large organizations - building communities of practice," <i>Agile Development Conference</i>	T. Kahkonen	10.1109/ADEVC.2004.4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
58	Knowledge Sharing in Agile Software Teams	Chau, T., Maurer, F	10.1007/978-3-540-25967-1_12	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
59	"Organizational Enablers for Agile Adoption: Learning from GameDevCo	J. Srinivasan, and K. Lundqvist	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
60	Agile software development in large organizations	M. Lindvall; D. Muthig; A. Dagnino; C. Wallin; M. Stupperich; D. Kiefer; J. May; T. Kahkonen	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

61	Agile Project Management (or, Burning Your Gantt Charts)	M. Karlesky, and M. Vander Voord	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
62	Agile project management: steering from the edges	Sanjiv Augustine, Bob Payne, Fred Sencindiver, and Susan Woodcock	10.1145/1101779.1101781	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
63	Making RUP agile	Michael Hirsch	10.1145/604251.604254	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
64	Managing commitments and risks: challenges in distributed agile development	J. Kontio, M. Hoglund, J. Ryden and P. Abrahamsson,	10.1109/ICSE.2004.1317510	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
65	Distributed real-time embedded systems: Recent advances, future trends and their impact on manufacturing plant control	C. E. Pereira, and L. Carro	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
66	The Emergence of Change at the Interface of System and Embedded Software Design	M. S. Kilpinen, C. M. Eckert, and P. J. Clarkson	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
67	Mobile-D: an agile approach for mobile application development	Pekka Abrahamsson, Antti Hanhineva; Hanna Hulkko	10.1145/1028664.1028736	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
68	Research Directions in Requirements Engineering	B. H. C. Cheng and J. M. Atlee	10.1109/FOSE.2007.17	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão Market-
69	Market-Driven Requirements Engineering for Software Products	Bjorn. R; Sjaak B	10.1007/3-540-28244-0_13	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
70	Software Product Management	Ebert, C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
71	Requirements engineering challenges in market-driven software development - An interview study with practitioners	Karlsson, L., Dahlstedt, Å., Regnell, B., Natt Och Dag, J., Persson, A.:	-	Requirements engineering challenges in market-driven software development - An interview study with practitioners
72	Software Ecosystem: Understanding an Indispensable Technology and Industry	Messerschmitt, D., Szyperski, C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
73	Towards Modelling and Reasoning Support for Early-Phase Requirements Engineering.	E. S. K. Yu,	10.1109/ISRE.1997.566873	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
74	Understanding Project Sociology by Modeling Stakeholders	Alexander, I., Robertson, S	0.1109/MS.2004.1259199	Estudo duplicado
75	Requirements Engineering with Viewpoints	Kotonya, G., Sommerville, I	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
76	Managing conflicts in goal-driven requirements engineering	A. van Lamsweerde, R. Darimont and E. Letier	10.1109/32.730542.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
77	Using ViewPoints for Inconsistency Management	Easterbrook, S., Nuseibeh, B	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
78	Providing Transparency in the Business of Software: A Modeling Technique for Software Supply Networks	Jansen, S., Brinkkemper, S., Finkelstein	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
79	COTS tenders and integration requirements	Lauesen, S	10.1007/s00766-005-0022-5	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

80	Exploiting the virtual value chain. Creating value in the network economy	Jeffrey F. Rayport and John J. Sviokla	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
81	e-Service Design Using i* and e3value Modeling	Gordijn, J., Yu, E., van der Raadt, B.:	10.1109/MS.2006.71	Estudo duplicado
82	Improving Requirements Engineering Communication in Multiproject Environments	B. Paech; J. Dorr; M. Koehler	10.1109/MS.2005.10	Estudo duplicado
83	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems	Fricker, S.	10.5167/uzh-28289	Estudo duplicado
84	IT Support for Release Management Processes in the Automotive Industry	Müller, D., Herbst, J., Hammori, M., Reichert, M	10.1007/11841760_26	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
85	RE Challenges in Multi-Site Software Development Organisations	Damian, D., Zowghi, D	10.1007/s00766-003-0173-1	Estudo duplicado
86	Stakeholders in Global Requirements Engineering: Lessons Learned from Practice	D. Damian	10.1109/MS.2007.55	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
87	A Lightweight Innovation Process for Software-Intensive Product Development	T. Gorschek, S. Fricker, K. Palm and S. Kunsman	10.1109/MS.2009.164	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
88	The Mind and Heart of the Negotiator.	Thompson, L	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
89	Large-Scale Requirements Analysis Revisited: The need for Understanding the Political Ecology of Requirements Engineering	Bergman, M., King, J. & Lyytinen, K	10.1007/s007660200011	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
90	Requirements Negotiation	Grünbacher, P., Seyff, N.	10.1007/3-540-28244-0_7	Estudo duplicado
91	Handshaking with Implementation Proposals: Negotiating Requirements Understanding	Fricker, S., Gorschek, T., Byman, C., Schmidle, A	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
92	Negotiation Constellations – Method Selection Framework for Requirements Negotiation	Fricker, S., Grünbacher, P.	10.1007/978-3-540-69062-7_4	Estudo duplicado
93	Joining Together: Group Theory and Group Skills	Johnson, D., Johnson, F	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
94	Social Network Analysis	Wasserman, S., Faust, K	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
95	Computer-Supported Cooperative Work.	Gross, T., Koch, M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
96	Engineering of IT ecosystems: design of ultra-large-scale software-intensive systems	S. Herold, H. Klus, D. Niebuhr, and A. Rausch	10.1145/1370700.1370714	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
97	Exactly How Are Requirements Written?	N. Maiden	10.1109/MS.2012.6.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
98	Jazz and the eclipse way of collaboration	R. Frost	10.1109/MS.2007.170	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
99	Using Data Mining and Recommender Systems to Facilitate Large-Scale, Open, and Inclusive Requirements Elicitation Processes	C. Castro-Herrera, C. Duan, J. Cleland-Huang and B. Mobasher	10.1109/RE.2008.47	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
100	Focusing spontaneous feedback to support system evolution	K. Schneider	10.1109/RE.2011.6051645	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

101	Feedback in Context: Supporting the Evolution of IT-Ecosystems	Schneider, K., Meyer, S., Peters, M., Schliephacke, F., Mörschbach, J., Aguirre, L	10.1007/978-3-642-13792-1_16	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
102	Structured and unobtrusive observation of anonymous users and their context for requirements elicitation	O. Brill and E. Knauss	10.1109/RE.2011.6051660.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
103	Exploring how to use scenarios to discover requirements	Seyff, N., Maiden, N., Karlsen, K. et al	10.1007/s00766-009-0077-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
104	Towards a Research Agenda for Recommendation Systems in Requirements Engineering	W. Maalej and A. K. Thurimella	10.1109/MARK.2009.12	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
105	Supporting acceptance testing in distributed software projects with integrated feedback systems: Experiences and requirements	O. Liskin, C. Herrmann, E. Knauss, T. Kurpick, B. Rumpe and K. Schneider	10.1109/ICGSE.2012.34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
106	Supporting enterprise stakeholders in software projects	Clay Williams, Patrick Wagstrom, Kate Ehrlich, Dick Gabriel, Tim Klinger, Jacquelyn Martino, and Peri Tarr	10.1145/1833310.1833328	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
107	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo duplicado
108	Collaboration Patterns and the Impact of Distance on Awareness in RequirementsCentred Social Networks	D. Damian, S. Marczak, and I. Kwan	10.1109/RE.2007.51	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
109	“FLOW Mapping: Planning and Managing Communication in Distributed Teams	K. Stapel, E. Knauss, K. Schneider, and N. Zazworka	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
110	Detecting and classifying patterns of requirements clarifications	E. Knauss, D. Damian, G. Poo-Caamaño and J. Cleland-Huang	10.1109/RE.2012.6345811	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
111	Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research	Easterbrook, S., Singer, J., Storey, MA., Damian, D	10.1007/978-1-84800-044-5_11	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
112	Software ecosystems: Taking software development beyond the boundaries of the organisation	J. Bosch	10.1016/j.jss.2012.03.039	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
113	Software Ecosystems – A Systematic Literature Review	K. Manikas, K.M. Hansen	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
114	Software Ecosystems: Trends and Impacts on Software Engineering	R. Santos, C. Werner, O. Barbosa and C. Alves	10.1109/SBES.2012.24	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
115	A longitudinal case study of an emerging software ecosystem: Implications for practice and theory	Hanssen, G.K.	10.1016/j.jss.2011.04.020	Estudo duplicado
116	Introduction to the Proceedings of the First Workshop on Software Ecosystem	S. Jansen, S. Brinkkemper, A. Filkestein, J. Bosch	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
117	From Software Product Lines to Software Ecosystems	Jan Bosch	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
118	Theoretical foundations on software ecosystems	G. Hanssen, T. Dyba	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
119	A Systematic Mapping Study on Software Ecosystems	O. Barbosa, C. Alve	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
120	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems	Fricker, S.	10.5167/uzh-28289	Estudo duplicado

121	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo duplicado
122	Adapting goal oriented approaches in requirement engineering of Inter-Organisational Information System	Z. Alimazighi and A. Boumahdi	10.1109/RCIS.2011.6006847	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
123	A research methodology in the study of requirements negotiations in geographically distributed software teams	D. Damian	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
124	The Effects of Communication Mode on Distributed Requirements Negotiations	T. Mallardo, F. Calefato, F. Lanubile, D. Damian	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
125	Distributed Requirements Negotiations Using Mixed Media	B. Arthi	10.7763/IJET.2009.V1.87	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
126	Enhancing GSS-based requirements negotiation with distributed and mobile tools	N. Seyff, C. Hoyer, E. Kroihner and P. Grunbacher	10.1109/WETICE.2005.34	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
127	Requirements prioritisation with respect to Geographically Distributed Stakeholder	A. Ahmad, A. Shahzad, V. K. Padmanabhuni, A. Mansoor, S. Joseph and Z. Arshad	10.1109/CSAE.2011.5952853	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
128	Requirements Management – Novel Perspectives and Challenges	J. Cleland-Huang, M. Jarke, L. Liu, K. Lyytinen	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
129	High Impact Requirements Engineering	Jarke, M., Lyytinen, K	10.1007/s12599-010-0098-4	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
130	Analysing Variability Management in BPM and SPL: A Knowledge Mapping	G. Valença, C. Alves, V. Alves	10.5753/sbsi.2013.5747	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
131	Theoretical foundations of software ecosystems	G. Hanssen, T. Dybå	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
132	The Fundamental Nature of Requirements Engineering Activities as a Decision-Making Process	A. Aurum, C. Wohlin	0.1016/S0950-5849(03)00096-X	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
133	"Case Study Research: Design and Methods	R.K. Yin	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
134	Thematic analysis	V. Braun, V. Clarke	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
135	StakeSource2.0: using social networks of stakeholders to identify and prioritise requirements	S. L. Lim, D. Damian and A. Finkelstein	10.1145/1985793.1985983	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
136	Agile requirements prioritization in large-scale outsourced system projects: An empirical study	Maya Daneva, Egbert Van Der Veen, Chintan Amrit, Smita Ghaisas, Klaas Sikkil, Ramesh Kumar, Nirav Ajmeri, Uday Ramteerthkar, and Roel Wieringa.	0.1016/j.jss.2012.12.046	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
137	Software requirements negotiation: some lessons learned,	B. Boehm and A. Egyed	10.1109/ICSE.1998.671616	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
138	The Coevolution of Industries and Important Features of Their Environments	Johann Peter Murmann	10.1287/orsc.1110.0718	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
139	Explaining Stakeholder Negotiation Using Social Goal Networks	S. Fricker	10.1109/RE.2007.36.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

140	Ecosystem Requirements for Composability and Reuse: An Investigation into Ecosystem Factors That Support Adoption of Composable Practices for Engineering Design	C. Oster, J. Wade	10.1002/sys.21256	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
141	Predators and prey: a new ecology of competition". Harvard Business Review	J.F. Moore	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
142	How Software Product Management becomes Software Platform Management in Software Ecosystems	S.A. Peeters	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
143	"Strategy as Ecology"	M. Iansiti, R. Levien	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
144	A Study on Software Components Governance Based on SOA Governance Elements	B. Albert, R. Santos and C. Werner	10.1109/SBCARS.2012.14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
145	A Systematic Mapping Study on Software Ecosystems through a Three-dimensional Perspective	Barbosa, O., Santos, R.P., Alves, C., Werner, C., Jansen, S	0.4337/9781781955635.00011	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
146	Value-Based Software Engineering	Biffel, S., Aurum, A., Boehm, B., Erdogmus, H., Grünbacher, P	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
147	A view of 20th and 21st century software engineering	Barry Boehm	10.1145/1134285.1134288	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
148	From Software Product Lines to Software Ecosystems	Jan Bosch	-	Estudo duplicado
149	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems	Fricker, S.	10.5167/uzh-28289	Estudo duplicado
150	How to Follow Scientists and Engineers Through Society	Latour, B.: Science in Action	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
151	Software Ecosystems – A Systematic Literature Review	K. Manikas, K.M. Hansen	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo duplicado
152	Improving Requirements Engineering Communication in Multiproject Environments	B. Paech; J. Dorr; M. Koehler	10.1109/MS.2005.10	Estudo duplicado
153	Towards the analysis of software projects dependencies: An exploratory visual study of software ecosystems	Santana, F.W. and Werner, C.M.L.	-	Estudo duplicado
154	Análise e Aplicações de Redes Sociais em Ecossistemas de Software	Santos, R., Sampaio, J	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
155	Revisiting the Concept of Components in Software Engineering from a Software Ecosystem Perspective	Rodrigo Pereira dos Santos and Cláudia Maria Lima Werner	10.1145/1842752.1842782	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
156	A Proposal for Software Ecosystems Engineering	Santos, R., Werner, C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
157	From a Component Library to a Software Ecosystems Platform	Santos, R., Werner, C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
158	Treating Business Dimension in Software Ecosystems	Santos, R., Werner, C	10.1145/2077489.2077526	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
159	Treating social dimension in software ecosystems through ReuseECOS approach	R. P. dos Santos and C. M. L. Werner	10.1109/DEST.2012.6227914	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
160	An Approach to Support Global Software Development through Software Ecosystems	R. P. d. Santos and C. M. L. Werner	10.1109/ICGSEW.2012.16	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
161	Software Ecosystems: Trends and Impacts on Software Engineering	R. Santos, C. Werner, O	10.1109/SBES.2012.24	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

162	Using Social Networks to Support Software Ecosystems Comprehension and Evolutio	Santos, R., Esteves, M.G., Freitas, G., Souza, J	10.4236/sn.2014.32014	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
163	Building Software Ecosystems from a Reuse Perspective	Werner, C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
164	Software Ecosystems: Status, Research Directions and the Practice in Software Industry	Werner, C., Santos, R	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
165	Theoretical foundations of software ecosytems	G. Hanssen and T. Dyba	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
166	A sense of community: A research agenda for software ecosystems	S. Jansen, A. Finkelstein and S. Brinkkemper	10.1109/ICSE-COMPANION.2009.5070978	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
167	A longitudinal case study of an emerging software ecosystem: Implications for practice and theory	Hanssen, G.K.	10.1016/j.jss.2011.04.020	Estudo duplicado
168	The Market-Driven Software Ecosystem,	L. Yu	10.1109/MITP.2012.102	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
169	A study to examine if integration of technology acceptance model's (tam) features help in building a hybrid digital business ecosystem framework for small and medium enterprises (smes)	M. A. T. Khalil, P. D. D. Dominic, H. Kazemian and U. Habib	10.1109/FIT.2011.37	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
170	From Software Product Lines to Software Ecosystems	Jan Bosch	-	Estudo duplicado
171	A systematic mapping study on software ecosystems from a three-dimensional perspective	O. Barbosa, R. Pereira, C. Alves, C. Werner, and S. Jansen	10.4337/9781781955635.00011	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
172	Towards the analysis of software projects dependencies: An exploratory visual study of software ecosystems	Santana, F.W. and Werner, C.M.L.	-	Estudo duplicado
173	Software ecosystems - a systematic literature review	K. Manikas and G. Hansen	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
174	Analysing the evolution of social aspects of open source software ecosystems	T. Mens and M. Goeminne	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
175	Evaluating architectural openness in mobile software platforms	Mohsen Anvaari and Slinger Jansen	10.1145/1842752.1842775	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
176	Managing Software Portfolios: A Comparative Study	Draxler, S., Jung, A., Stevens, G	10.1007/978-3-642-21530-8_36	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
177	Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering	Runeson, P., Höst, M.	10.1007/s10664-008-9102-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
178	Available: http://www.pressure.to/qda/	Weft qda	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
179	Mps.br	Available: http://www.softex.br/mpsbr/	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
180	Predators and prey: a new ecology of competition". Harvard Business Review	J.F. Moore	-	Estudo duplicado
181	Strategy as ecology	M. Iansiti and R. Levien	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
182	Relationship intimacy in software ecosystems: a survey of the Dutch software industry	Joey van Angeren, Vincent Blijleven, and Slinger Jansen	10.1145/2077489.2077502	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

183	Open innovation within business ecosystems: A tale from amazon.com	T. Isckia and D. Lescop	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
184	Smes co-opetition and knowledge " sharing: The is role	M. Levy, C. Lobbecke, and P. Powell	10.1057/palgrave.ejis.3000439	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
185	A framework for software ecosystem governance	A. Baars and S. Jansen	10.1007/978-3-642-30746-1_14	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
186	Shades of gray: Opening up a software producing organization with the open software enterprise model	S. Jansen, S. Brinkkemper, J. Souer, and L. Luinenburg	10.1016/j.jss.2011.12.007	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
187	Strategic, brand and platform requirements for an interactive innovation process in business ecosystems	P. E. Harland and S. Wüst	10.1109/ICE.2012.6297654	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
188	Cusumano, Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation	A. Gawer and M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
189	Productization: Transforming from Developing Customer-Specific Software to Product Software.	Artz, P., van de Weerd, I., Brinkkemper, S., Fieggen, J	10.1007/978-3-642-13633-7_8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
190	Software product roadmapping in a volatile business environment	T. Suomalainen, O. Saloi, P. Abrahamsson, and J. Simi	10.1016/j.jss.2011.01.031	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
191	The agile requirements refinery: Applying scrum principles to software product management	K. Vlaanderen, S. Jansen, S. Brinkkemper, and E. Jaspers,	10.1016/j.infsof.2010.08.004	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
192	Power and politics in requirements engineering: Embracing the dark side?	Milne, A., Maiden, N	10.1007/s00766-012-0151-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
193	Comparison of requirements hand-off, analysis, and negotiation: Case study	S. Fricker and M. Glinz	10.1109/RE.2010.29	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
194	Ultra-Large-Scale Systems: The Software Challenge of the Futur	P. Feiler, R. P. Gabriel et al.,	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
195	Platforms, Markets, and Innovation	A. Gawer	10.4337/9781849803311	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
196	Managing software ecosystems through partnering	Joey van Angeren; Jaap Kabbedijk; Karl Popp; Slinger Jansen	10.4337/9781781955628.00013	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
197	Software Ecosystems: Analyzing and Managing Business Networks in the Software Industry	S. Jansen, M. A. Cusumano, and S. Brinkkemper	10.4337/9781781955635	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
198	Jazz and the eclipse way of collaboration	R. Frost	10.1109/MS.2007.170	Estudo duplicado
199	Business Network Management as a Survival Strategy	S. Jansen, S. Brinkkemper, and A. Finkelstein,	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
200	Shades of gray: Opening up a software producing organization with the open software enterprise model	S. Jansen, S. Brinkkemper, J. Souer, and L. Luinenburg	10.1016/j.jss.2011.12.007	Estudo duplicado
201	Leveraging transparency	L. Dabbish, C. Stuart, J. Tsay, and J. Herbsleb	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
202	A Systematic Mapping Study on Software Ecosystems through a Three-dimensional Perspective	Barbosa, O., Santos, R.P., Alves, C., Werner, C., Jansen, S	0.4337/9781781955635.00011	Estudo duplicado
203	Software ecosystems: A systematic literature review	K. Manikas and K. M. Hansen	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

204	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo duplicado
205	A sense of community: A research agenda for software ecosystems	S. Jansen, A. Finkelstein and S. Brinkkemper	10.1109/ICSE-COMPANION.2009.5070978	Estudo duplicado
206	Collaboration Patterns and the Impact of Distance on Awareness in RequirementsCentred Social Networks	D. Damian, S. Marczak, and I. Kwan	10.1109/RE.2007.51	Estudo duplicado
207	Reviewing the Health of Software Ecosystems - A Conceptual Framework Proposal	K. Manikas and K. M. Hansen	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
208	Using Data Mining and Recommender Systems to Facilitate Large-Scale, Open, and Inclusive Requirements Elicitation Processes	C. Castro-Herrera, C. Duan, J. Cleland-Huang and B. Mobasher	10.1109/RE.2008.47	Estudo duplicado
209	Focusing spontaneous feedback to support system evolution	K. Schneider	10.1109/RE.2011.6051645	Estudo duplicado
210	Feedback in Context: Supporting the Evolution of IT-Ecosystems	Schneider, K., Meyer, S., Peters, M., Schliephacke, F., Mörschbach, J., Aguirre, L	10.1007/978-3-642-13792-1_16	Estudo duplicado
211	Towards a Research Agenda for Recommendation Systems in Requirements Engineering	W. Maalej and A. K. Thurimella	10.1109/MARK.2009.12	Estudo duplicado
212	Structured and unobtrusive observation of anonymous users and their context for requirements elicitation	O. Brill and E. Knauss	10.1109/RE.2011.6051660.	Estudo duplicado
213	Supporting acceptance testing in distributed software projects with integrated feedback systems: Experiences and requirements	O. Liskin, C. Herrmann, E. Knauss, T. Kurpick, B. Rumpe and K. Schneider	10.1109/ICGSE.2012.34	Estudo duplicado
214	Exploring how to use scenarios to discover requirements	Seyff, N., Maiden, N., Karlsen, K. et al	10.1007/s00766-009-0077-9	Estudo duplicado
215	Detecting and classifying patterns of requirements clarifications	E. Knauss, D. Damian, G. Poo-Caamaño and J. Cleland-Huang	10.1109/RE.2012.6345811	Estudo duplicado
216	RE Challenges in Multi-Site Software Development Organisations	Damian, D., Zowghi, D	10.1007/s00766-003-0173-1	Estudo duplicado
217	Stakeholders in Global Requirements Engineering: Lessons Learned from Practice	D. Damian	10.1109/MS.2007.55	Estudo duplicado
218	Engineering a Method for Wide Audience Requirements Elicitation and Integrating It to Software Development	T. Tuunanen and M. Rossi	10.1109/HICSS.2004.1265420	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
219	Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering	Runeson, P., Höst, M.	10.1007/s10664-008-9102-8	Estudo duplicado
220	Using thematic analysis in psychology	V. Braun and V. Clarke	10.1191/1478088706qp063oa	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
221	Product Release Planning: Methods, Tools and Applications	G. Ruhe,	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
222	Mastering the Requirements Process	S. Robertson and J. Robertson,	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
223	Understanding requirements for open source software	Scacchi, W	10.1007/978-3-540-92966-6_27	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
224	Pro Application Lifecycle Management with Visual Studio	J. Rossberg and M. Olausson	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

225	SAP Solution Manager	M. O. Schäfer and M. Melich	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
226	Technical Dependency Challenges in Large-Scale Agile Software Development	N. Sekitoleko, F. Evbota, et al	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
227	Interpretive case studies in IS research: nature and method	Walsham, G	10.1057/ejis.1995.9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
228	From Software Product Lines to Software Ecosystems	Jan Bosch	-	Estudo duplicado
229	Defining Software Ecosystems: A Survey of Software Platforms and Business Network Governance	S. Jansen and M. A. Cusumano	10.4337/9781781955628.00008	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
230	Characterizing the danish telemedicine ecosystem: Making sense of actor relationships	K. Manikas and K. M. Hansen	10.1145/2536146.2536156	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
231	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
232	Software transparency	J. C. S. d. P. Leite and C. Cappelli	0.1007/s12599-010-0102-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
233	Open source ecosystems: a tale of two cases	T. Kilamo, I. Hammouda	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
234	Just-in-time requirements analysis—the engine that drives the planning game	M. Lee	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
235	A longitudinal case study of an emerging software ecosystem: Implications for practice and theory	Hanssen, G.K.	10.1016/j.jss.2011.04.020	Estudo duplicado
236	Evaluating the governance model of hardware-dependent software ecosystems—a case study of the axis ecosystem	Wnuk, K., Manikas, K., Runeson, P., Lantz, M., Weijden, O., Munir, H	10.1007/978-3-319-08738-2_15	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
237	Defining Software Ecosystems: A Survey of Software Platforms and Business Network Governance	S. Jansen and M. A. Cusumano	10.4337/9781781955628.00008	Estudo duplicado
238	Towards enabling cross-organizational modeling in automotive ecosystems	E. Knauss and D. Damian	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
239	Achievements and exploitation of the autosar development partnership	H. Fennel, S. Bunzel, H. Heinecke, J. Bielefeld, S. Furst, K.-P. Schnelle, W. Grote, N. Maldener, T. Weber, F. Wohlgenuth et a	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
240	AUTOSAR - A Worldwide Standard is on the Road	S. Furst, J. M. Flossinger, S. Bunzel, T. Weber, F. Kirschke-Biller, P. Heitkamper, G. Kinkelin, K. Nishikawa, and K. Lange	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
241	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo duplicado
242	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems	Fricker, S.	10.5167/uzh-28289	Estudo duplicado
243	Autosar—challenges and achievements 2005	T. Scharnhorst, H. Heinecke, K. Schnelle, H. Fennel, J.	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

		Bortolazzi, L. Lundh, P. Heitkmpfer, J. Leflour, J.-L. Mate, and K. Nishikawa		
244	Automotive open system architecture-an industry-wide initiative to manage the complexity of emerging automotive e/e-architectures	H. Heinecke, K.-P. Schnelle, H. Fennel, J. Bortolazzi, L. Lundh, J. Leflour, J.-L. Mate, K. Nishikawa, and T. Scharnhorst	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
245	Connecting feature models and " autosar: An approach supporting requirements engineering in automotive industries	W. Webers, C. Thorn, and K. Sandkuh	10.1007/978-3-540-69062-7_9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
246	Development process for autosar-based embedded system	K. Sung and T. Han	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
247	Autosar—the standardized software architecture	Bunzel, S	10.1007/s00287-010-0506-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
248	Requirements engineering: In search of the dependent variables	T. Gorschek and A. M. Davis	1016/j.infsof.2007.10.003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
249	In quest for requirements engineering oracles: dependent variables and measurements for (good) re	D. M. Fernandez, J. Mund, H. Femmer, and A. Vetr ' o	10.1145/2601248.2601258	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
250	Challenges in automotive software engineering	Manfred Broy	10.1145/1134285.1134292	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
251	Guiding requirements engineering for software-intensive embedded systems in the automotive industry	P. Braun, M. Broy, F. Houdek, M. Kirchmayr, M. Muller, B. Pen- " zenstadler, K. Pohl, and T. Weyer	10.1007/s00450-010-0136-y	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
252	Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches	J. W. Creswell	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
253	Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering	Runeson, P., Höst, M.	10.1007/s10664-008-9102-8	Estudo duplicado
254	The qualitative interview in is research: Examining the craf	M. D. Myers and M. Newman		
255	Case study research in software engineering: Guidelines and examples	P. Runeson, M. Host, A. Rainer, and B. Regnell	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
256	Writing interview protocols and conducting interviews: Tips for students new to the field of qualitative research	S. A. Jacob and S. P. Furgerson	10.46743/2160-3715/2012.1718	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
257	Using thematic analysis in psychology," Qualitative research in psychology	V. Braun and V. Clarke	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
258	Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects	A. K. Shenton	10.3233/EFI-2004-22201	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
259	Strategic ecosystem management: A multicase study on challenges and strategies for different ecosystem types	H. H. Olsson and J. Bosch	10.1109/SEAA.2015.44	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
260	Connecting feature models and " autosar: An approach supporting requirements engineering in automotive industries	W. Webers, C. Thorn, and K. Sandkuh	10.1007/978-3-540-69062-7_9	Estudo duplicado
261	Managing software ecosystems through partnering	Joey van Angeren; Jaap Kabbedijk; Karl Popp; Slinger Jansen	10.4337/9781781955628.00013	Estudo duplicado

262	A Systematic Mapping Study on Software Ecosystems through a Three-dimensional Perspective	Barbosa, O., Santos, R.P., Alves, C., Werner, C., Jansen, S	0.4337/9781781955635.00011	Estudo duplicado
263	Bridging software communities through social networking	Begel A, Bosch J, Storey M	10.1109/MS.2013.3 4.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
264	Bridging knowledge distribution-the role of knowledge brokers in distributed software development teams	Boden A, Avram G	10.1109/CHASE.2009.5071402.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
265	From Software Product Lines to Software Ecosystems	Jan Bosch	-	Estudo duplicado
266	Using thematic analysis in psychology	V. Braun and V. Clarke	10.1191/1478088706qp063oa	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
267	Structured and unobtrusive observation of anonymous users and their context for requirements elicitation	O. Brill and E. Knauss	10.1109/RE.2011.6051660.	Estudo duplicado
268	Agile requirements engineering practices: an empirical study	Cao L, Ramesh B	10.1109/MS.2008.1.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
269	Using data mining and recommender systems to facilitate largescale, open, and inclusive requirements elicitation processes	Castro-Herrera C, Duan C, Cleland-Huang J, Mobasher B	10.1109/RE.2008.47	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
270	Basics of qualitative research, 3rd edn	Corbin J, Strauss C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
271	A field study of the software design process for large system	Curtis B, Krasner H, Iscoe N	10.1109/MS.2012. 172	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
272	Stakeholders in Global Requirements Engineering: Lessons Learned from Practice	D. Damian	10.1109/MS.2007.55	Estudo duplicado
273	RE Challenges in Multi-Site Software Development Organisations	Damian, D., Zowghi, D	10.1007/s00766-003-0173-1	Estudo duplicado
274	Collaboration Patterns and the Impact of Distance on Awareness in RequirementsCentred Social Networks	D. Damian, S. Marczak, and I. Kwan	10.1109/RE.2007.51	Estudo duplicado
275	Requirements-driven collaboration: leveraging the invisible relationships between requirements and people	Damian D, Kwan I, Marczak S	10.1007/978-3-642-10294-3_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
276	The role of domain knowledge and hierarchical control structures in socio-technical coordination	Damian D, Helms R, Kwan I, Marczak S, Koelewijn B	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
277	Elicitation of requirements from multiple perspectives	Easterbrook S	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
278	Ultra-large-scale systems: the software challenge of the future	Feiler P, Sullivan K, Wallnau K, Gabriel R, Goodenough J, Linger R, Longstaff T, Kazman R, Klein M, Northrop L, Schmidt D	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
279	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems	Fricker, S.	10.1007/978-3-642-14192-8_7	Estudo duplicado
280	Jazz and the eclipse way of collaboration	R. Frost	10.1109/MS.2007.170	Estudo duplicado
281	Platforms, Markets, and Innovation	A. Gawer	10.4337/9781849803311	Estudo duplicado
282	How do users like this feature? a fine grained sentiment analysis of app reviews	Guzman E, Maalej W	10.1109/RE.2014.6912257.	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

283	A quantitative analysis of developer information needs in software ecosystems	Haenni N, Lungu M, Schwarz N, Nierstrasz O	10.1145/2642803.2642815	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
284	Defining Software Ecosystems: A Survey of Software Platforms and Business Network Governance	S. Jansen and M. A. Cusumano	10.4337/9781781955628.00008	Estudo duplicado
285	A sense of community: A research agenda for software ecosystems	S. Jansen, A. Finkelstein and S. Brinkkemper	10.1109/ICSE-COMPANION.2009.5070978	Estudo duplicado
286	Business Network Management as a Survival Strategy	S. Jansen, S. Brinkkemper, and A. Finkelstein,	-	Estudo duplicado
287	Shades of gray: Opening up a software producing organization with the open software enterprise model	S. Jansen, S. Brinkkemper, J. Souer, and L. Luinenburg	10.1016/j.jss.2011.12.007	Estudo duplicado
288	Software Ecosystems: Analyzing and Managing Business Networks in the Software Industry	S. Jansen, M. A. Cusumano, and S. Brinkkemper	10.4337/9781781955635	Estudo duplicado
289	Open source ecosystems: a tale of two cases, chap 13	Kilamo T, Hammouda I, Mikkonen T, Aaltonen T	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
290	Detecting and classifying patterns of requirements clarifications	E. Knauss, D. Damian, G. Poo-Caamaño and J. Cleland-Huang	10.1109/RE.2012.6345811	Estudo duplicado
291	Patterns of continuous requirements clarification	Knauss E, Damian D, Cleland-Huang J, Helms R	10.1007/s00766-014-0205-z	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
292	Openness and requirements: Opportunities and tradeoffs in software ecosystems	Knauss E, Damian D, Knauss A, Borici A	10.1109/RE.2014.6912263	Estudo duplicado
293	Content analysis: an introduction to its methodology	Krippendorff K	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
294	The hidden experts in software-engineering communication: NIER track	Kwan I, Damian D	10.1145/1985793.1985906	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
295	Just-in-time requirements analysis—the engine that drives the planning game	M. Lee	-	Estudo duplicado
296	Software transparency	J. C. S. d. P. Leite and C. Cappelli	0.1007/s12599-010-0102-z	Estudo duplicado
297	Supporting acceptance testing in distributed software projects with integrated feedback systems: Experiences and requirements	O. Liskin, C. Herrmann, E. Knauss, T. Kurpick, B. Rumpe and K. Schneider	10.1109/ICGSE.2012.34	Estudo duplicado
298	Towards a Research Agenda for Recommendation Systems in Requirements Engineering	W. Maalej and A. K. Thurimella	10.1109/MARK.2009.12	Estudo duplicado
299	Characterizing the danish telemedicine ecosystem: Making sense of actor relationships	K. Manikas and K. M. Hansen	10.1145/2536146.2536156	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
300	Reviewing the health of software ecosystems—a conceptual framework proposa	Manikas K, Hansen KM	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
301	Software ecosystems: A systematic literature review	K. Manikas and K. M. Hansen	10.1016/j.jss.2012.12.026	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
302	Investigating collaboration driven by requirements in cross-functional software teams	Marczak S, Kwan I, Damian D	10.1109/CIRCUS.2009.2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
303	An empirical investigation of multiple viewpoint reasoning in requirements engineering	Menzies T, Easterbrook S, Nuseibeh B, Waugh S	10.1109/ISRE.1999.777990	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

304	Power and politics in requirements engineering: Embracing the dark side?	Milne, A., Maiden, N	10.1007/s00766-012-0151-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
305	Recommending emergent teams. In: Proceedings of the international workshop on mining software repositories (MSR'07)	Minto S, Murphy GC	10.1109/MSR. 2007.27	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
306	Mastering the Requirements Process	Robertson S, Robertson J	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
307	Pro application lifecycle management with visual studio 2012	Rossberg J, Olausson M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
308	Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering	Runeson, P., Höst, M.	10.1007/s10664-008-9102-8	Estudo duplicado
309	Designing software ecosystems: How to develop sustainable collaborations?	Sadi MH, Dai J, Yu E	10. 1007/978-3-319-19243-7_17	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
310	Understanding requirements for open source software	Scacchi, W	10.1007/978-3-540-92966-6_27	Estudo duplicado
311	SAP solution manager	Scha"fer MO, Melich M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
312	Focusing spontaneous feedback to support system evolution	K. Schneider	10.1109/RE.2011.6051645	Estudo duplicado
313	Feedback in Context: Supporting the Evolution of IT-Ecosystems	Schneider, K., Meyer, S., Peters, M., Schliephacke, F., Mörschbach, J., Aguirre, L	10.1007/978-3-642-13792-1_16	Estudo duplicado
314	Technical dependency challenges in largescale agile software development	Sekitoleko N, Evbota F, Knauss E, Sandberg A, Chaudron M, Olsson HH	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
315	Exploring how to use scenarios to discover requirements	Seyff N, Maiden N, Karlsen K, Lockerbie J, Gru"nbacher P, Graf F, Ncube C	10.1007/s00766-009-0077-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
316	Uncovering latent social communities in software developmen	. Tamburri D, Lago P, van Vliet H	doi:10.1109/MS.2012.170	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
317	The role of social media artifacts in collaborative software developmen	Treude C	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
318	Engineering a method for wide audience requirements elicitation and integrating it to software development	Tuunanen T, Rossi M	10.1109/HICSS.2004. 1265420	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
319	Competition and collaboration in requirements engineering: A case study of an emerging software ecosystem	Valença, G. and Alves, C. and Heimann, V. and Jansen, S. and Brinkkemper, S.	10.1109/RE.2014.6912289	Estudo duplicado
320	Interpretive case studies in IS research: nature and method	Walsham, G	10.1057/ejis.1995.9	Estudo duplicado
321	Supporting enterprise stakeholders in software projects	Clay Williams, Patrick Wagstrom, Kate Ehrlich, Dick Gabriel, Tim Klinger, Jacquelyn Martino, and Peri Tarr	10.1145/1833310.1833328	Estudo duplicado
322	Quality assurance in software ecosystems: A systematic literature mapping and research agenda	J. Axelsson and M. Skoglund	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
323	Revisiting software ecosystems Research: A longitudinal literature study	Manikas, K.	10.1016/j.jss.2016.02.003	Estudo duplicado

324	Continuous clarification and emergent requirements flows in open-commercial software ecosystems	Knauss, E. and Yussuf, A. and Blincoe, K. and Damian, D. and Knauss, A.	10.1007/s00766-016-0259-1	Estudo duplicado
325	A method for analyzing stakeholders' influence on an open source software ecosystem's requirements engineering process	Linåker, J. and Regnell, B. and Damian, D.	10.1007/s00766-019-00310-3	Estudo duplicado
326	How quality attributes of software platform architectures influence software ecosystems	S. Jansen	10.1145/2501585.2501587	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
327	StakeQP: A semi-automated stakeholder quantification and prioritisation technique for requirement selection in software system projects	F. Hujainah, R. B. A. Bakar, and M. A. Abdulgaber	10.1016/j.dss.2019.04.009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
328	Discovering community patterns in open-source: a systematic approach and its evaluation	D. A. Tamburri, F. Palomba, A. Serebrenik, and A. Zaidman	10.1007/s10664-018-9659-9	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
329	Shades of gray: Opening up a software producing organization with the open software enterprise model	S. Jansen, S. Brinkkemper, J. Souer, and L. Luinenburg	10.1016/j.jss.2011.12.007	Estudo duplicado
330	Towards a meta-model for requirements-driven information for internal stakeholders	I. Noorwali, N. H. Madhavji, D. Arruda, and R. Ferrari,	10.1007/978-3-030-15538-4_19	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
331	Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature	262–278. [10] D. Dermeval, J. Vilela, I. I. Bittencourt, J. Castro, S. Isotani, P. Brito, and A. Silva	10.1007/s00766-015-0222-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
332	Designing software ecosystems: How can modeling techniques help?	M. H. Sadi and E. Yu	10.1007/978-3-319-19237-6_23	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
333	Quality requirements challenges in the context of large-scale distributed agile: An empirical study,” Information and Software Technology	W. Alsaqaf, M. Daneva, and R. Wieringa	10.1016/j.infsof.2019.01.009	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
334	A stakeholder perspective within software engineering projects	J. McManus	10.1109/IEMC.2004.1407508	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
335	The influence of developer multi-homing on competition between software ecosystems	S. Hyrnsalmi, A. Suominen, and M. Mantymäki	10.1016/j.jss.2015.08.053	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
336	Identifying key stakeholders as part of requirements elicitation in software ecosystems	S. Lewellen	10.1145/3382026.3431249	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
337	A systematic stakeholder selection model in requirements elicitation for software projects: A systematic mapping study	J. Zhao and Y. Zhao	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
338	Design science in information systems research	Hevner AR, March ST, Park J, Ram S	-	Estudo duplicado
339	Design and evaluation of activities and reference model for the meta-design phase of design science-demonstrated on business process model artefacts	L. Ostrowski	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
340	The case for design science utility and quality - evaluation of design science artifact within the sustainable ICT capability maturity framework	M. Helfert, B. Donnellan, and L. Ostrowski	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
341	Design and natural science research on information technology	S. T. March and G. F. Smith	10.1016/0167-9236(94)00041-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

342	StakeMeter: Value-based stakeholder identification and quantification framework for value-based software systems	M. I. Babar, M. Ghazali, D. N. Jawawi, and K. B. Zaheer	10.1371/journal.pone.0121344	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
343	Project clarity through stakeholder analysis	L. W. Smith	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
344	A sense of community: A research agenda for software ecosystems	S. Jansen, A. Finkelstein and S. Brinkkemper	10.1109/ICSE-COMPANION.2009.5070978	Estudo duplicado
345	Supporting acceptance testing in distributed software projects with integrated feedback systems: Experiences and requirements	O. Liskin, C. Herrmann, E. Knauss, T. Kurpick, B. Rumpe and K. Schneider	10.1109/ICGSE.2012.34	Estudo duplicado
346	Reviewing the health of software ecosystems – a conceptual framework proposal	K. Manikas, and K. M. Hansen	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

3) *Backward snowballing – segunda iteração*

1	Open innovation in software engineering: a systematic mapping study	Munir H, Wnuk K, Runeson P	10.1007/s10664-015-9380-x	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
2	Evolution patterns of open-source software systems and communities	Nakakoji K, Yamamoto Y, Nishinaka Y, Kishida K, Ye Y	10.1145/512035.512055	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
3	Business network management as a survival strategy: a tale of two software ecosystems	Jansen S, Brinkkemper S, Finkelstein A	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
4	Guest editors' introduction: stakeholders in requirements engineering	Glinz M, Wieringa R	10.1109/MS.2007.42	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
5	Ongoing software development without classical requirements	Alspaugh T, Scacchi W, et a	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
6	Case studies in just-in-time requirements analysis	Ernst N, Murphy GC	10.1109/EmpIRE.2012.6347678	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
7	Understanding the requirements for developing open source software systems	Scacchi W (10.1049/ip-sen:20020202	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
8	The gnome project: a case study of open source, global software development	German DM	10.1002/spip.189	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
9	Lessons learned from open source projects for facilitating online requirements processes. In: Glinz M, Heymans P (eds) Requirements engineering: foundation for software quality	Laurent P, Cleland-Huang J	10.1007/978-3-642-02050-6_21	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
10	A framework for software ecosystem governance	A. Baars and S. Jansen	10.1007/978-3-642-30746-1_14	Estudo duplicado
11	Relationships between open source software companies and communities: observations from nordic frms	Dahlander Linus, Magnusson Mats G	10.1016/j.respol.2005.02.003	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
12	Role migration and advancement processes in ossd projects: a comparative case study	Jensen C, Scacchi W	10.1109/ICSE.2007.74	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
13	How can open source software development help requirements management gain the potential of open innovation: an exploratory study	Wnuk K, Pfahl D, Callele D, Karlsson E-A	10.1145/2372251.2372301	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

14	Stakeholder influence strategies	Frooman J	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
15	Moving beyond dyadic ties: a network theory of stakeholder influences	Rowley TJ	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
16	Power and politics in requirements engineering: Embracing the dark side?	Milne, A., Maiden, N	10.1007/s00766-012-0151-6	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
17	The Fundamental Nature of Requirements Engineering Activities as a Decision-Making Process	A. Aurum, C. Wohlin	0.1016/S0950-5849(03)00096-X	Estudo duplicado
18	A systematic literature review of stakeholder identification methods in requirements elicitation	Pacheco C, Garcia I	10.1016/j.jss.2012.04.075	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
19	Strategic management: a stakeholder approach	Freeman RE	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
20	Design science methodology for information systems and software engineering	Wieringa RJ	10.1007/978-3-662-43839-8	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
21	Design science in information systems research	Hevner AR, March ST, Park J, Ram S	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
22	Social network analysis: methods and applications	Wasserman S, Faust K	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
23	Centrality in affiliation networks	Faust K	-	Estudo que não atenda4nenhum critério de inclusão
24	Networks: an introduction	Newman M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
25	Network analysis of a large scale open source project	Orucevic-Alagic A, Höst M	10.1109/SEAA.2014.50	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
26	Lessons learned from applying social network analysis on an industrial free/libre/open source software ecosystem	Teixeira J, Robles G, González-Barahona JM	10.1186/s13174-015-0028-2	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
27	Collaboration patterns and the impact of distance on awareness in requirements-centred social networks	Damian D, Marczak S, Kwan I	10.1109/RE.2007.51	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
28	Information brokers in requirement-dependency social networks	Marczak S, Damian D, Stege U, Schroter A	10.1109/RE.2008.26	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
29	On the role of structural holes in requirements identification: an exploratory study on open-source software development	Bhowmik T, Niu N, Singhanian P, Wang W	10.1145/2795235	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
30	How firms adapt and interact in open source ecosystems: analyzing stakeholder influence and collaboration patterns	Linåker J, Rempel P, Regnell B, Mäder P	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
31	Exploring corporate strategy: text & cases	Johnson G, Scholes K, Whittington R	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
32	From client to project stakeholders: a stakeholder mapping approach	Newcombe Robert	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
33	Proceedings of the 2nd international conference on information systems	Mendelow A	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
34	Open innovation using open source tools: a case study at sony mobile	Munir H, Linåker J, Wnuk K, Runeson P, Regnell Björn	10.1007/s10664-017-9511-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

35	Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts	Mitchell RK, Agle BR, Wood DJ	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
36	Encyclopedia of social networks.	Barnett GA	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
37	Requirements-driven collaboration: leveraging the invisible relationships between requirements and people	Damian D, Kwan I, Marczak S	10.1007/978-3-642-10294-3_3	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
38	Champions of revealing-the role of open source developers in commercial firms	Henkel J	10.2139/ssrn.946929	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
39	A man on the inside: unlocking communities as complementary assets	Dahlander L, Wallin MW	10.1016/j.respol.2006.09.011	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
40	Who? Where? What?: examining distributed development in two large open source projects	Bird C, Nagappan N	10.1109/MSR.2012.6224286	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
41	Understanding How Companies Interact with Free Software Communities	Gonzalez-Barahona JM, Izquierdo-Cortazar D, Mafulli S, Robles G	10.1109/MS.2013.95	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
42	The architecture of complex weighted networks	Barrat A, Barthelemy M, Pastor-Satorras R, Vespignani A	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
43	Node centrality in weighted networks: generalizing degree and shortest paths	Opsahl T, Agneessens F, Skvoretz J	10.1016/j.socnet.2010.03.006	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
44	Centrality in social networks conceptual clarification	Freeman LC	10.1016/0378-8733(78)90021-7	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
45	Introduction to social network methods	Hanneman RA, Riddle M	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
46	A faster algorithm for betweenness centrality*	Brandes U	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
47	Scientific collaboration networks	Newman MEJ	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
48	Power and centrality: a family of measures	Bonacich P	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
49	Case study research in software engineering—guidelines and examples	Runeson P, Höst M, Rainer A, Regnell B	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
50	How do firms influence open source software communities?	Schaarschmidt M, Walsh G, von Kortzfleisch HFO	10.1016/j.infoandorg.2015.03.001	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
51	Classifying developers into core and peripheral: an empirical study on count and network metrics	oblin M, Apel S, Hunsen C, Mauerer W	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
52	Mining email social networks	Bird C, Gourley A, Devanbu P, Gertz M, Swaminathan A	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
53	Actor centrality correlates to project based coordination	Hossain L, Wu A, Chung KKS	10.1145/1180875.1180930	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
54	The governance of open source initiatives: what does it mean to be community managed?	O'Mahony S	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão
55	Governing open source software through coordination processes	Shaikh M, Henfridsson O	-	Estudo que não atenda nenhum critério de inclusão

4) Dados extraídos

Dados do Estudo	
ID	E1
Título	Specification and analysis of requirements negotiation strategy in software ecosystems
Autores	Samuel Fricker
Fonte de Publicação	Conference – SCOPUS
Pais	Switzerland
Ano de Publicação	2009
Resumo:	O desenvolvimento de produtos e sistemas de software geralmente requer a colaboração de muitos indivíduos, grupos e organizações que formam um ecossistema de partes interessadas interdependentes. A forma como os interesses e expectativas dessas partes interessadas são comunicados é fundamental para que sejam ouvidos e, portanto, se as partes interessadas são bem-sucedidas em influenciar soluções futuras para atender às suas necessidades. Este artigo propõe um modelo baseado em negociação e teoria de redes para analisar e projetar o fluxo de requisitos através de um ecossistema de software. A abordagem oferece suporte aos engenheiros e gerentes de processos de engenharia de requisitos na tomada de decisões estratégicas para resolver gargalos de comunicação, aumentar a produtividade geral da engenharia de requisitos e atribuir poder conscientemente às partes interessadas.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Tomada de decisão, comunicação, distância geográfica, cultura, confiança, compartilhamento de informações, múltiplos atores, habilidade de negociação e relação de poder
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Especificação de requisitos e negociação de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Comunicação eficiente A comunicação de requisitos é desafiadora, principalmente quando pessoas e organizações precisam colaborar em locais dispersos . Os problemas causados pela distância geográfica incluem mal-entendidos devido a diferenças culturais , baixa qualidade dos canais de comunicação. Confianças entre as partes interessadas (Pessoas desconfiadas são defensivas, retêm informações e procuram significados ocultos e enganosos da informação. Tal comportamento prejudica o processo de negociação e paralisa a comunicação dos requisitos). Compartilhamento de informações (sobre os temas de negociação e a atuação transparente e justa facilitam a construção da confiança). Preocupações estratégicas relacionadas com a tomada de decisão deve ser compartilhada, portanto a negociação de requisitos , precisam ser consideradas. A relação de poder entre os nós que representa os atores que demandam requisitos.

Dados do Estudo	
ID	E2
Título	'State of the Art' in Using Agile Methods for Embedded Systems Developmen
Autores	Srinivasan, J. and Dobrin, R. and Lundqvist, K.
Fonte de Publicação	Conference – IEE3
Pais	Suécia
Ano de Publicação	2009
Resumo:	Os métodos ágeis têm uma promessa significativa de reduzir os tempos de ciclo e fornecer maior valor a todas as principais partes interessadas envolvidas no ecossistema de software. Embora esses métodos pareçam ser adequados para o desenvolvimento de sistemas embarcados, seu uso não se tornou uma prática generalizada. Ao analisar o estado da arte, conforme capturado na literatura publicada, descobrimos que existem questões técnicas (gerenciamento de requisitos e testes), bem como questões organizacionais (adaptação de processos, compartilhamento e transferência de conhecimento, mudança de cultura e infraestrutura de apoio). Neste artigo, construímos orientações preliminares para empresas em torno dessas seis áreas e apresentamos uma estrutura que permitirá entender a trajetória de adoção esperada.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Comunicação, múltiplos atores
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Gerência de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	A atualização dos métodos ágeis requer o desenvolvimento da infraestrutura organizacional correta, incluindo as ferramentas corretas para dar suporte ao ciclo de vida do software, bem como a criação de um ambiente que suporte a comunicação e entre os múltiplos atores durante a gerência de requisitos.

Dados do Estudo	
ID	E3
Título	Requirements value chains: Stakeholder management and requirements engineering in software ecosystems
Autores	Fricker, S.
Fonte de Publicação	Conference
Pais	Suíça
Ano de Publicação	2010
Resumo:	<p>O desenvolvimento orientado para o mercado envolve a colaboração de muitos stakeholders que não necessariamente interagem diretamente com um determinado projeto de desenvolvimento, mas ainda influenciam seus resultados. Essas partes interessadas fazem parte da cadeia de valor dos requisitos para o produto de software em questão. Ano: 2010 [Pergunta/problema] compreender a estrutura e o funcionamento das cadeias de valor dos requisitos é essencial para o gerenciamento eficaz das partes interessadas e a engenharia de requisitos dentro do ecossistema do produto de software. [Idéias/resultados principais] O artigo explora e exemplifica os conceitos fundamentais que são necessários para caracterizar e raciocinar sobre as cadeias de valor de requisitos. [Contribuição]. Essa caracterização é usada para descrever o panorama de conhecimento relevante e sugerir caminhos de pesquisa para entender os princípios necessários para gerenciar a colaboração de partes interessadas com base em requisitos.</p>
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Confianças entre as partes interessadas, Relação de poder, distância geográfica e compartilhamento de informações e múltiplos atores, tomada de decisão, comunicação e habilidade de negociação
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Identificação das partes interessadas e negociação de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	<p>Confianças entre as partes interessadas (Pessoas desconfiadas são defensivas, retêm informações e procuram significados ocultos e enganosos da informação. Tal comportamento prejudica o processo de negociação e paralisa a comunicação dos requisitos). É importante definir a relação de poder entre os atores para permitir que os parceiros iniciem as negociações entre os principais atores. A negociação é uma parte inerente da tomada de decisão entre os stakeholders. A visão enfatiza os aspectos sociais e políticos da engenharia de requisitos e assume o interesse na colaboração e na criação de valor). A distância geográfica entre os atores afeta o alinhamento geral dos interesses das partes interessadas, gerando problema de comunicação. Compartilhamento eficaz de informações e as tecnologias de rede de gerenciamento podem fornecer suporte facilidade para obter os requisitos.</p>

Dados do Estudo	
ID	E4
Título	An Towards Understanding Requirements Engineering in IT Ecosystems
Autores	Knauss, A. and Borici, A. and Knauss, E. and Damian, D.
Fonte de Publicação	Conference – IEEE
Pais	Victoria BC, Canada
Ano de Publicação	2012
Resumo:	Ecosistemas de TI são grandes sistemas de software que consistem em vários subsistemas em constante interação e parcialmente autônomos, bem como partes interessadas do sistema geral. Devido a essas propriedades específicas, tais sistemas são uma área de pesquisa altamente relevante no campo da engenharia de requisitos. Neste artigo, descrevemos nossa abordagem para investigar e modelar o fluxo de requisitos em ecossistemas de TI. Atualmente, estamos aplicando essa abordagem em um estudo de caso no projeto IBM Collaborative Lifecycle Management. Este projeto é de particular relevância para a comunidade de engenharia de requisitos devido à sua abordagem comercial aberta. Este artigo contribui ao destacar os desafios da engenharia de requisitos em ecossistemas de TI, ou seja, contextualizar requisitos, mapeá-los para subsistemas e comunicá-los às partes interessadas. Definimos questões de pesquisa e descrevemos uma abordagem de método misto para respondê-las.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Distância geográfica, múltiplas equipes, comunicação e múltiplos atores
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Elicitação de requisitos e priorização de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	A solução CLM emprega vários canais de comunicação com os múltiplos atores para obter requisitos. Determinar como os requisitos são identificados e coletados de tais canais é uma contribuição, pois a engenharia de requisitos por meio de canais abertos é um processo novo. As equipes de relatórios são distribuídas geograficamente e organizacionalmente em um grau relativamente alto, alinhar os requisitos são desafiados. de ecossistemas de TI: precisam reunir e priorizar requisitos de vários clientes com diferentes contextos de uso e coordenar o trabalho com diversas equipes responsáveis pelos produtos desse ecossistema

Dados do Estudo	
ID	E5
Título	Requirements Negotiation Model: A Social Oriented Approach for Software Ecosystems Evolution
Autores	Valenca, G.
Fonte de Publicação	Conference – IEEE
Pais	Recife, Brazil
Ano de Publicação	2013
Resumo:	<p>Ecosystems de software está se tornando um tópico de pesquisa relevante ao analisar a indústria de software como organizações em rede com base em um interesse comum em uma tecnologia de software central. Nesse contexto, o manejo adequado da Engenharia de Requisitos é um fator de sucesso para o Gerenciamento de Plataforma de Software. No entanto, pesquisas recentes neste assunto não integram a dimensão social do ecossistema a uma visão de negócios durante as negociações de requisitos. O estado da arte geralmente se preocupa com os desafios de alcançar e entender os requisitos acordados. Assim, este Doutorado propõe um Modelo de Negociação de Requisitos para abordar o processo de negociação através de uma perspectiva mais holística. Tem como objetivo apresentar um raciocínio perspicaz sobre como a negociação de requisitos colabora para a saúde e sucesso do ecossistema, definindo estratégias de negociação ao longo da evolução do Ecossistema de Software considerando o Gerenciamento de Plataforma de Software.</p>
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Tomada de decisão, múltiplos atores, habilidade de negociação e comunicação
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Negociação de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	A negociação de requisitos deve incluir as origens e os fluxos de influência na negociação de requisitos, bem como as etapas alternativas a serem tomadas pelas decisões dos atores do ECOS durante o processo de negociação. Estratégias serão definidas para apoiar o processo de tomada de decisão na negociação de requisitos e possibilitar o crescimento do ecossistema.

Dados do Estudo	
ID	E6
Título	On the Impact of Software Ecosystems in Requirements Communication and Management
Autores	Rodrigo Pereira dos Santos, Cláudia Maria Lima Werner
Fonte de Publicação	Conferência
Pais	Brasil
Ano de Publicação	2016
Resumo:	O tratamento de questões econômicas e sociais na Engenharia de Software foi apontado como um desafio para os próximos anos. Empresas e organizações abriram diretamente (ou não) suas plataformas e ativos de software para outros, incluindo parceiros e desenvolvedores terceirizados em todo o mundo, gerando ecossistemas de software (SECOs). Isso muda a indústria de software tradicional porque exige uma pesquisa madura em requisitos e arquitetura de software em um ambiente onde modelos de negócios e redes sociotécnicas podem impactar o gerenciamento das necessidades e demandas das plataformas em horas extras. No entanto, um forte inibidor é a complexidade na definição e modelagem de elementos SECOs para melhorar sua compreensão e análise e seus impactos na engenharia de requisitos. Assim, este artigo apresenta uma abordagem para dar suporte à definição e modelagem de SECO com base no domínio SECO. O objetivo consiste em tratar a proposta de valor dos stakeholders e sua realização nos SECOs, bem como tratar questões não técnicas em componentes e repositórios sociais.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Comunicação
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Gerência de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	-

Dados do Estudo	
ID	E7
Título	Competition and collaboration in requirements engineering: A case study of an emerging software ecosystem
Autores	Valença, G. and Alves, C. and Heimann, V. and Jansen, S. and Brinkkemper, S.
Fonte de Publicação	Conference – IEEE
Pais	Pernambuco, Brazil
Ano de Publicação	2014
Resumo:	Cada vez mais, pequenas e médias organizações produtoras de software estão trabalhando juntas em redes de colaboração para fornecer composições complexas de seus produtos e serviços aos clientes. Neste artigo, apresentamos um estudo de caso de duas empresas de software que estão evoluindo sua parceria para a criação de um ecossistema de software. Investigamos os impactos de sua estreita parceria no gerenciamento de produtos de software, com foco nas práticas de engenharia de requisitos. Observamos que os processos de definição e negociação de requisitos são diretamente afetados por suas fluidas relações colaborativas e competitivas . Disputas de poder, papéis voláteis e desencontros na sincronização de lançamentos também são aspectos observados no ecossistema de software estudado. Extraímos várias observações do estudo de caso que apoiam pequenas e médias empresas de software na tomada de decisões dentro de seu ecossistema de software.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Tomada de decisão, relação de poder, múltiplos atores, competitividade, conflitos de interesse, múltiplas equipes, habilidade de negociação, compartilhamento de informações e comunicação
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Elicitação de requisitos, negociação de requisitos e priorização de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	As empresas do caso enfrentam uma negociação de requisitos desafiadora devido à interação com vários parceiros (múltiplos atores). Interações com múltiplas entre equipes durante todas as diferentes fases do processo de engenharia de requisitos. Isso significa que os parceiros que trabalham em um ecossistema de software devem tomar decisões conjuntas sobre os requisitos de seus produtos. Relação de poder , segundo o gerente de projetos da Empresa A, os conflitos de interesse são frequentes entre os parceiros. As relações de competitivas eles também reconhecem que a concorrência é inevitável pelo fato de serem empresas de médio porte que lutam para sobreviver no competitivo mercado de software brasileiro. As empresas tendem a compartilhar mais informações com parceiros de longo prazo, enquanto os novos entrantes têm muito pouca consciência sobre os rumos da evolução dos produtos). conflitos de interesse são muito comuns em ecossistemas emergentes, uma vez que os parceiros não estabeleceram claramente a configuração do poder e os mecanismos de coordenação são incipientes ou mesmo inexistentes. Habilidade de negociação as empresas do caso enfrentam uma negociação de requisitos desafiadora devido à interação com vários parceiros

Dados do Estudo	
ID	E8
Título	Openness and Requirements: Opportunities and Tradeoffs in Software Ecosystems
Autores	Knauss, E. and Damian, D. and Knauss, A. and Borici, A.
Fonte de Publicação	Conference
Pais	Gothenburg, Sweden
Ano de Publicação	2014
Resumo:	Um número crescente de sistemas de software é caracterizado pela evolução contínua, bem como pela interdependência significativa com outros sistemas (por exemplo, serviços, aplicativos). Esses ecossistemas de software prometem maior poder de inovação e suporte para serviços de software orientados ao consumidor em escala, e são caracterizados por uma certa abertura de seus fluxos de informação. Embora essa abertura apoie o gerenciamento de projetos e reputação, ela também traz alguns desafios para a Engenharia de Requisitos (ER) dentro do ecossistema. Relatamos a partir de um estudo de método misto do ecossistema CLM!R da IBM!R que usa um modelo de desenvolvimento comercial aberto. Analisamos dados de entrevistas com vários atores do ecossistema, observação participativa e repositórios de software, para descrever o fluxo de informações de requisitos do produto através do ecossistema, como o paradigma de comunicação aberta em ecossistemas de software oferece oportunidades para ER 'just-in-time', bem como alguns dos desafios enfrentados quando as abordagens tradicionais de engenharia de requisitos são aplicadas em tal ecossistema.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Comunicação, múltiplas atores, satisfação, cultura, liderança, compartilhar de informações e experiência pessoal
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Identificação das partes interessadas, gerência de requisitos e priorização de requisitos,
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Comunicação e múltiplas atores da perspectiva de ER, é importante entender como os atores se posicionam como atores de nicho ou fundamentais. Entender a satisfação para ER em ECOS, não está claro como os atores podem entender sistematicamente o nível de satisfação de seus stakeholders externos (clientes e usuários finais) e encaminhar e compartilhar essas informações para stakeholders internos (gerentes e desenvolvedores de software) em um ambiente de ecossistema de software complexo). Nossas entrevistas indicam que, no momento, essa tarefa depende da excelência individual e da coordenação ad hoc entre os sêniores de vários atores do ecossistema). A experiência pessoal desses membros da equipe sênior para atuar neste trabalho depende em grande parte de sua experiência pessoal e rede e não encontramos nenhuma abordagem sistemática para capturar e gerenciar o contexto. A Cultura dos desenvolvedores no ecossistema CLM trazem desafios para ER.

Dados do Estudo	
ID	E9
Título	Cross-Organizational Challenges of Requirements Engineering in the AUTOSAR Ecosystem: An Exploratory Case Study
Autores	Soltani, M. and Knauss, E.
Fonte de Publicação	Conference – IEEE
Pais	Gothenburg, Sweden
Ano de Publicação	2015
Resumo:	AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) é uma padronização central na indústria automotiva que foi desenvolvida para lidar com a crescente complexidade no desenvolvimento automotivo embarcado. Neste artigo, compartilhamos os resultados de um estudo de caso baseado em entrevistas no qual exploramos o processo de engenharia de requisitos de um fornecedor AUTOSARTier-2. Nossos resultados confirmam desafios bem conhecidos em relação à comunicação de requisitos e verificação no processo de engenharia de requisitos entre organizações. Esses desafios estão relacionados aos módulos que lidam com sensores e atuadores complexos, onde são necessários requisitos específicos dos fabricantes de automóveis além dos requisitos do padrão AUTOSAR. Relatamos que o uso do padrão AUTOSAR traz vantagens de commodities, no entanto, a presença de requisitos não AUTOSAR resulta em desafios de requisitos (parcialmente conhecidos) no domínio automotivo. Acreditamos que abordar esses desafios de uma ampla perspectiva de ecossistema permitirá que pesquisas futuras abordem esses desafios com processos de engenharia de requisitos personalizados que facilitem a colaboração entre todas as partes do ecossistema AUTOSAR.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	comunicação, geograficamente dispersas e múltiplos atores
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Especificação de requisitos, gerência de requisitos e verificação e validação de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Os desafios da comunicação de requisitos estão relacionados à distribuição e esclarecimento dos requisitos suplementares. Esclarecimento (Consequentemente, futuros esclarecimentos tornam-se imprescindíveis. Os atores muitas das vezes estão geograficamente distantes em ECOS e trazem desafios para comunicar os requisitos entre os atores .

Dados do Estudo	
ID	E10
Título	Continuous clarification and emergent requirements flows in open-commercial software ecosystems
Autores	Knauss, E. and Yussuf, A. and Blincoe, K. and Damian, D. and Knauss, A.
Fonte de Publicação	Journal – Springer
Pais	Gothenburg, Sweden
Ano de Publicação	2018
Resumo:	A prática de engenharia de software mudou do desenvolvimento de produtos em ambientes fechados para esforços mais abertos e colaborativos. O desenvolvimento de software tornou-se significativamente interdependente com outros sistemas (por exemplo, serviços, aplicativos) e normalmente ocorre em grandes ecossistemas de comunidades em rede de organizações de partes interessadas. Esses ecossistemas de software prometem maior poder de inovação e suporte para serviços de software orientados ao consumidor em escala e são caracterizados por uma certa abertura de seus fluxos de informação. Embora essa abertura apoie o gerenciamento de projetos e reputação, ela também traz desafios relacionados à engenharia de requisitos dentro do ecossistema, como o gerenciamento de contribuições dinâmicas e emergentes das partes interessadas do ecossistema, além de coletar suas contribuições enquanto protege sua propriedade intelectual. Neste artigo, relatamos um estudo de comunicação de requisitos e práticas de gerenciamento no ecossistema de desenvolvimento de produtos do Collaborative Lifecycle Management da IBM. vários métodos para coleta de dados, incluindo entrevistas com vários atores do ecossistema, observação participativa no local e análise de repositórios de projetos online.
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Comunicação, múltiplos atores, experiência pessoal, tomada de decisão, distância geográfica, cultura, satisfações, liderança, habilidade negociação, compartilhamento de informações e múltiplas equipes
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Identificar partes interessadas, especificação de requisitos, negociação de requisitos e priorização de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Com a presença de múltiplos atores os profissionais frequentemente lutam para entender se as solicitações de diferentes clientes podem ser tratadas de maneira geral (mais perto da plataforma) ou apenas especificamente (por um ator periférico). Comunicação ossos achados sugerem que a comunicação sobre os requisitos no ecossistema envolve muitos grupos e camadas). A distância geográfica e as diferenças nos fusos horários não permitem comunicação síncrona regular. Os desenvolvedores no ecossistema sentem dificuldades claras em tomar decisões sobre o contexto específico do cliente, especialmente quando o processo de desenvolvimento e a cultura do cliente eram diferentes daqueles que os desenvolvedores. A falta de transparência e abordagens sistemáticas para canalizar feedback positivo para entender a satisfação dos atores. Na ausência de uma abordagem sistemática ou processo formal, descobrimos que a rede pessoal e a experiência dos líderes de equipe e desenvolvedores seniores são a única maneira de entender o nível de satisfação das partes interessadas e de destacar a dívida técnica que deve ser abordada. A satisfação dos clientes em um ambiente de ecossistema de software complexo, não está claro como os atores podem entender sistematicamente o nível de satisfação de seus stakeholders externos (clientes e usuários finais) e compartilhar essas informações com stakeholders internos (gerentes, desenvolvedores de software e múltiplas equipes).

Dados do Estudo	
ID	E11
Título	A method for analyzing stakeholders' influence on an open source software ecosystem's requirements engineering process
Autores	Linåker, J. and Regnell, B. and Damian, D.
Fonte de Publicação	Journal – Springer
Pais	Lund, Sweden
Ano de Publicação	2020
Resumo:	<p>Para uma empresa em um ecossistema de software de código aberto (OSS), o processo de engenharia de requisitos (RE) é bastante multifacetado. Para além do seu processo de ER típico, existe um processo concorrente, externo à firm e inerente ao ecossistema da firm. Ao tentar impor uma agenda em competição com outras empresas e com o objetivo de alinhar o planejamento interno de produtos com o processo de ER do ecossistema, as empresas precisam considerar quem e quão influentes são os outros stakeholders e quais são suas agendas. O objetivo da pesquisa apresentada é ajudar as empresas a identificar e analisar as partes interessadas nos ecossistemas de OSS, em termos de sua influência e interações, para conscientizar suas agendas, seus colaboradores e como eles investem seus recursos. Para chegar a um artefato de solução, aplicamos uma abordagem de pesquisa em ciência do design, na qual baseamos o design do artefato na literatura e em trabalhos anteriores. Um método de análise de influência das partes interessadas (SIA) é proposto e demonstrado em termos de aplicabilidade e utilidade por meio de um estudo de caso no ecossistema Apache Hadoop OSS. A SIA usa construções de redes sociais para medir a influência e as interações das partes interessadas e considera as características especiais de OSS RE para ajudar as empresas a estruturar seus processos de análise de partes interessadas em relação a um ecossistema OSS.</p>
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Comunicação, múltiplos atores, tomada de decisão e habilidade de negociação
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Identificação das partes interessadas e negociação de requisitos
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Os aspectos e a importância da identificação e análise das partes interessadas (atores) como entrada para o processo de tomada de decisão contínuo e complexo que a ER constitui. Os repositórios de requisitos são uma forma de obter a comunicação entre os atores para obter requisitos que e definir os principais atores. Identificar com com agendas alinhadas ou conflitantes em relação às atividades e negociações relacionadas às ER é um ponto em ECOS.

Dados do Estudo	
ID	E12
Título	A comprehensive approach to identifying key stakeholders in complicated software ecosystems
Autores	Lewellen, S.
Fonte de Publicação	Conference - IEEE
Pais	Kildare, Ireland
Ano de Publicação	2021
Resumo:	Os stakeholders de software são fundamentais para o sucesso dos projetos de desenvolvimento de software, pois influenciam a direção estratégica, o respaldo financeiro e possuem conhecimentos específicos – tudo isso sustenta o software que está sendo desenvolvido. À medida que a complexidade dos ambientes de software aumenta e as expectativas de integração entre produtos aumentam, há mais pressão sobre os atores dos ecossistemas de software (SECOs) para trabalhar em conjunto para produzir software integrado de forma confiável e eficiente. Descobertas empíricas coletadas recentemente mostram que os gerentes de requisitos que trabalham em ambientes SECO acreditam que todos os principais interessados podem ser identificados, mas isso requer análise, investigação e conhecimento especializado. Até agora, as estruturas existentes que descrevem a identificação das partes interessadas não levam em conta o nível de dependências que ocorrem nos SECOs nem as implicações na saúde do SECO. Esta pesquisa propõe que uma abordagem estruturada e abrangente para identificar as partes interessadas em SECOs forneceria aos profissionais a orientação necessária para evitar as armadilhas comuns da má identificação das partes interessadas, incluindo requisitos tardios de partes interessadas críticas que podem arriscar o cronograma de lançamento do software, a qualidade do software e o escopo
Dados das Questões de Pesquisa	
Quais são os fatores humanos e sociais que influenciam a ER em ECOS?	Tomada de decisão, múltiplos atores e distância geográfica,
Quais atividades da ER em ECOS são influenciadas pelos fatores humanos e sociais identificados?	Identificação das partes interessadas, Elicitação de requisitos, gerência de requisitos,
Como os fatores humanos e sociais identificados influenciam a ER em ECOS?	Os resultados da pesquisa mostram que, embora os profissionais reconheçam a importância da saúde ECOS em teoria, ela geralmente não leva em conta ativamente a tomada de decisões durante a identificação dos atores (partes interessadas) e o gerenciamento de requisitos. Os atributos dos atores são as características pelas quais as partes interessadas podem ser definidas e que devem ser consideradas na hora de identificar os atores (alguns exemplos incluem influência sobre outras partes interessadas, capacidade de colaboração ou distância geográfica).